

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Cengiz Demir, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Recep Yıldızhan, Van, Türkiye

Dr. Hakkı Şimşek, Van, Türkiye

Dr. Mehmet Parlak, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Dr. Numan Çim, Van, Türkiye

Dr. Mehmet Aslan, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Nazım Bozan, Van, Türkiye

Dr. Selami Ekin, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye

Dr. Gazel Ser, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ocak / 2017 Baskı: Üniversite Matbaası

Cilt:24 Sayı:1 Yıl:2017

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Volume **24** Sayı Number **1** Yıl Year **2017**

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi 1
Mehmet Emin Layık, Ali Demirci, Murat Ekin
- 2 Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi 7
Nurhan Önal Kalkan, Ergin Turgut, Ayşe Öter Almalı, Recep Yıldızhan, Ali Kolusarı, Erkan Doğan
- 3 Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması 12
Mehmet Berköz, Özgün Sağır, Serap Yalın, Ülkü Çömelekoğlu, Fatma Söğüt, Pelin Eroğlu
- 4 Generalize Agresif Periodontitis Tedavisinde Diyot Lazerin Etkisi 19
Abdullah Seçkin Ertuğrul
- 5 Kronik Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavisine İlave Olarak Doksisisiklin Kullanımının Dişeti Oluğu Sırasında Bulunan Matriks Metalloproteinaz-1 Seviyelerine Etkisi 24
Burak Ak, Eylem Ayhan Alkan, Bülend İnanç
- 6 Van İl Merkezinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerde Antibiyotik Kullanımı ve Etkileyen Faktörler 29
Emine Ulu Botan, Server Sena Ersarı, Esra Buse Ergün, Samira Touphchizadegan, Tuba Aydın, Mustafa Kasım Karahocagil
- 7 Molar Gebelik Olgularında Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 35
Erbil Karaman, Orkun Çetin, Numan Çim, Ali Kolusarı, Hatice Oruç, Esra Andıç, Recep Yıldızhan, İsmet Alkış, Sadi Elasan, Hanım Güler Şahin

OLGU SUNUMLARI

- 1 *Candida Utilis* and *Candida Lusitaniae* Meningitis in an Infant with Extraventricular Drainage 40
Fatma Mutlu Sarıguzel, Ayşe Nedret Koc, Mustafa Öztürk
- 2 Nadir Bir Parotis Tümörü: Soliter Fibröz Tümör 44
Metin Yıldırım, Şeyda Belli, Şule Özsoy
- 3 Sezaryen Ameliyatı Sonrası Düşmeyen Ateşin Bir Nedeni: Ovaryan Ven Trombozu 47
Kerim Yıldız, Celaleddin Soyalp
- 4 Tuberculous Appendicitis in a Child 50
Gülsüm İclal Bayhan, Gönül Tanır, Türkan Aydın Teke
- 5 Giant Splenic Artery Aneurysm: CT Findings 53
Mustafa Koç, Selami Serhatlıoğlu
- 6 Başörtüsü İğnesinin Yutulmasına Sekonder Gelişen Sağ Hidronefroz 56
Erdal Benli, Ercan Öğreden, Abdullah Çırakoğlu, Ali Ayyıldız, Ahmet Yüce

DERLEME

- 1 Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisinde Düşük Seviyeli Lazer Terapi Uygulaması: Literatür Derlemesi 59
Cennet Neslihan Eroğlu, Erkan Feslihan

Sezaryen Doğumlarda Beden Kitle İndeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Effect on Perinatal Outcomes of Maternal Body Mass Index in Ceasarean Births

Mehmet Emin Layık¹, Ali Demirci^{2*}, Murat Ekin³

¹Hasköy Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, Muş

²Köprübaşı Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, Trabzon

³Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada sezaryen operasyonu yapılan 143 hastanın klinik özellikleri ve beden kitle indeksinin (BKİ) maternal ve fetal etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde sezaryen doğum yapan hastaların medikal ögeçmişleri ve hasta dosyaları arşivden elde edilerek tarandı

Bulgular: Sezaryen sıklığı %38,57 olarak saptandı. Dosyasına ulaşılabilen hasta oranı %13,15 (143). BKİ ≥ 30 gebe sayısı 67 ve BKİ < 30 gebe sayısı 76 idi. BKİ < 30 ve BKİ ≥ 30 gruplarının yaş ortalamaları, sezaryen öncesinde servikal açıklık ve efesmanları, gebelik haftası, gravida ve parite, yatış süresi, HBsAg pozitifliği, hipertansiyon ve diabetes mellitus varlığı, tüp ligasyonu yapılma ortalamaları, sezaryen sonrası komplikasyon varlığı ve kan transfüzyonu ortalamaları, preop ve postop hemoglobin ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. BKİ < 30 ve BKİ ≥ 30 gruplarından doğan bebeklerin ultrasonografi (USG) ile yapılan tahmini ağırlık ortalamaları, doğum tartıları, 1. ve 5. Dakika apgar skorları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Eski sezaryen tanısı ile sezaryen ameliyatı olma BKİ < 30 gebelerde daha fazla bulundu. Fetal distress tanısı ile sezaryen ameliyatı olma BKİ ≥ 30 gebelerde daha fazla bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda maternal BKİ'nin < 30 veya ≥ 30 olmasının perinatal sonuçlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Sadece fetal distress tanısı ile sezaryen olma BKİ ≥ 30 bebelerde daha fazla bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen doğum, perinatal, vücut kitle indeksi

ABSTRACT

Objective: To evaluate clinical characteristics of 143 patients whom underwent caesarean surgery and the influence of body mass index (BMI) on maternal and fetal effects.

Materials and Methods: Patients made caesarean birth in Bakırköy Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital Obstetrics and Gynaecology Clinic whom medical history and files were being obtained from the achieves.

Results: The frequency of caesarean section was 38.57% (1087/2818). The study consisted of 143 patients. Number of pregnant women with BMI > 30 was 67 and the number of pregnant with BMI < 30 was 76. Between BMI > 30 and BMI < 30 groups; the mean age, CS at the time of effacement and dilation, gestational age, gravidity and parity, duration of hospitalization, HBsAg positivity, presence of hypertension and DM average, bilateral tubal ligation, after caesarean complications and blood transfusion, between preoperative and postoperative mean hemoglobin was not a significant difference statistically. BMI > 30 and BMI < 30 groups of babies born USG estimates the average weight, birth weight, 1st and 5th minute Apgar scores and gender could not find a significant difference. Being diagnosed with previous caesarean section BMI < 30 was higher in pregnant women. Caesarean section for fetal distress is diagnosed with BMI > 30 was higher in pregnant women.

Conclusion: In our study, maternal BMI < 30 or ≥ 30 being the lack of a significant effect on perinatal outcomes were observed. Only with a diagnosis of fetal distress, caesarean BMI ≥ 30 was higher in infants.

Key Words: Caesarean birth, perinatale, body mass index

Giriş

Sezaryen ile doğum; tıbbi olarak '500 gram ve daha ağır fetusun karın duvarı yoluyla uterusu kesi yapılarak bebeğin doğurtulması' şeklinde tanımlanmaktadır (1,2). Sezaryen kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı; 'doğumun doğal olmadığı durumlarda karın ve

döl yatağının kesilerek bebeğin doğurtulması'dır (3). Obezite; vücut ağırlığının aşırı yağlanması sebebiyle ideal ağırlığın %20'sinden daha fazla olması, yani vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanabilir (4). Bu yağ birikiminin özellikleri toplumlara, kültürlere, aile yapısına ve kişisel

faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bir kişinin obez olup-olmadığına karar vermek için başvurulan en pratik yol, Beden Kitle İndeksi (BKİ)'dir. Prenatal dönemde izleme alınan gebelerin özellikle gebelik öncesi BKİ değerlerinin bilinmesi önemlidir. Bunun önemi, daha çok gebelik süresince maternal kilo alımına temel oluşturmasına yöneliktir. Özellikle gebelik öncesi BKİ değeri obezite sınırında olan olgularda, gebelikte yüksek kilo alımlarına sınırlandırma getirmek ve kilo değişimini gebelik öncesi BKİ değerinin doğum öncesine kadar 5 kg/m²'in üzerinde artmamasını sağlayacak ağırlık artışı izlemi önemlidir.

Gereç ve Yöntem

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde yapılan sezaryen doğumlar BKİ'nin maternal ve fetal etkilerinin değerlendirilmesi ile ilgili tanımlayıcı bir çalışma yapılması planlandı. Sezaryen yapılan hastaların medikal özgeçmişleri ve hasta dosyaları hastane arşivinden elde edilerek tarandı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. SPSS bilgisayar programı (Statistical Package for the Social Sciences), ilk sürümü 1968 yılında piyasaya verilmiş istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır (5).

Bulgular

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde yapılan 1087 sezaryen vakasının arşiv dosyasına ulaşılarak BKİ'ne ulaşılabilen 143 dosyadan aşağıdaki bulgular elde edildi. Kliniğimizde bir yılda 2818 doğum gerçekleşti. Yapılan sezaryen doğumlar ise 1087'di. Bu dönem içindeki ortalama sezaryen oranı %38,57'dir. Çalışmamızda anne yaşı ortalaması 28,17±5,16, gebelik sayısı ortalaması 1,99 idi. BKİ'ne göre gebeler BKİ<30 ve BKİ ≥30 olanlar olarak iki gruba ayrıldı.

BKİ<30 ve BKİ≥30 grupları arasında yaş, sezaryen(cesarean section:CS) anındaki açıklık-efasman, tahmini doğum ağırlığı, gebelik haftası, doğum ağırlığı, Apgar 1-5.dakika skoru yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 1).

BKİ<30 ve BKİ≥30 grupları arasında gravida, parite ve yatış süresi yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (Tablo 2).

Araştırmada yer alan kadınların gebelik haftası ortalama 37,65±2,99 idi. Vakaların %20,97'si (n=30) eski sezaryen öyküsü nedeni ile sezaryene alınmış idi. İkinci sırada fetal distress %18,18 (26), üçüncü sırada baş pelvis uygunsuzluğu %9,09 (13) mevcuttu.

Tablo 1. İki grubun yaş, C/S anındaki açıklık (cm)-efasman (%), tahmini doğum ağırlığı, gebelik haftası, doğum ağırlığı, Apgar 1-5 dakika skoru yönünden karşılaştırılması

	BKİ <30 (n:76)	BKİ ≥30 (n:67)	p
Yaş	27,92±5,19	28,46±5,12	0,532
C/S Anında Açıklık(cm)	3,7±2,35	3,64±2,52	0,923
C/S Anında Efasman(%)	55,33±22,24	55,94±19,98	0,911
Tahmini Doğum Ağırlığı(gram)	3001,52±653,25	3099,05±834,32	0,454
Gebelik Haftası	37,47±2,76	37,85±3,25	0,484
Doğum Ağırlığı(gram)	2963,88±708,86	3125,97±903,43	0,232
Apgar 1	8,22±1,4	8,24±1,35	0,948
Apgar 5	9,66±0,6	9,67±0,71	0,901

BKİ<30 ve BKİ≥30 grupları arasında yukarıda bakılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir.

Tablo 2. İki grubun gravida-parite ve yatış süresi yönünden karşılaştırılması

	BKİ <30 (n:76)	BKİ ≥30 (n:67)	p
Gravida	1,88±1,01	2,12±1,35	0,574
Parite	0,71±0,88	0,83±1,08	0,909
Yatış süresi (gün)	3,83±2,84	3,69±2,4	0,840

BKİ<30 ve BKİ≥30 gruplarının gravide, parite ve yatış süresi açısından karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir.

Sezaryen operasyonu sırasında veya sonrasında yapılan kan transfüzyon sayısı 5 tir. Sezaryen operasyonu sırasında toplam 3 gebeye tüp ligasyonu yapıldığı tespit edildi

Sezaryen ameliyatı öncesinde yapılan servikal muayenede servikal açıklık saptanan hasta sayısı 72 (%50,34) dir. Sezaryen ameliyatı öncesinde yapılan servikal muayenede açıklık ortalaması 3,67 ±2,43 cm, efasman ortalaması ise %55,62 ±21,18'di. Sezaryen öncesi ve sonrası gebelerin hastanede kalış süresi ortalaması 3,76 ±2,63 gün olarak bulundu. Bebeklerin USG ile ölçülen tahmini ağırlık ortalaması 3047,22 ±738,09 gram olarak tespit edildi. Bebeklerin doğum sonrası ölçülen ağırlık ortalaması ise 3039,82 ±800,02 gram olarak tespit edildi. Bebeklerin ortalama 1. dakika Apgar skoru 8.23±1.38 bulundu. Bebeklerin ortalama 5. dakika Apgar skoru ise 9.66±0,65 olarak bulundu. Bebeklerin 82'si (% 57,34) erkek ve 61'i (% 42,66) kız idi (Tablo 3).

BKİ≥30 grubunda geçirilmiş operasyon öyküsü varlığı BKİ<30 grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,004). BKİ≥30 grubunda C/S anında servikal açıklık varlığı BKİ <30

grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,043).

Vakaların ortalama operasyon öncesi hemoglobin değeri 11,59±1,46 gr/dl bulundu. Vakaların ortalama operasyon sonrası hemoglobin değeri 11,13±1,91 gr/dl bulundu. BKİ <30 ve BKİ ≥30 gruplarının operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlemedi (p=0,716, p=0,329). BKİ <30 grubunun operasyon sonrası hemoglobin ortalamaları operasyon öncesi hemoglobin ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,0001). BKİ ≥30 grubunun operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin % değişim ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p=0,353) (Tablo 4).

Tartışma

Sezaryen oranı yıllara ve ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1998'de sezaryen oranı %14, 2003'te %21,4, 2005'te %40,7 ve 2014'de ise %52,4' tür (6,7).

Tablo 3. İki grubun HBsAg pozitifliği, hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), geçirilmiş operasyon öyküsü, C/S anındaki açıklık durumu, bilateral tüp ligasyonu (BTL), komplikasyon, kan transfüzyon durumu ve bebeğin cinsiyeti yönünden karşılaştırılması

		BKİ <30 (n:76)		BKİ ≥30 (n:67)		p
HBsAg pozitifliği	Yok	74	97,37%	64	95,52%	0,549
	Var	2	2,63%	3	4,48%	
Hipertansiyon	Yok	72	94,74%	57	85,07%	0,052
	Var	4	5,26%	10	14,93%	
Diabetes Mellitus	Yok	72	94,74%	65	97,01%	0,498
	Var	4	5,26%	2	2,99%	
Geçirilmiş Operasyon Öyküsü	Yok	50	65,79%	58	86,57%	0,004
	Var	26	34,21%	9	13,43%	
C/S Anında Açıklık	Yok	44	57,89%	27	40,91%	0,043
	Var	32	42,11%	39	59,09%	
Bilateral Tüp Ligasyonu	Yok	75	98,68%	65	97,01%	0,487
	Var	1	1,32%	2	2,99%	
Komplikasyon	Yok	75	98,68%	67	100,00%	0,346
	Var	1	1,32%	0	0,00%	
Kan Transfüzyon Durumu	Yok	73	96,05%	65	97,01%	0,755
	Var	3	3,95%	2	2,99%	
Cinsiyet	Kız	34	44,74%	27	40,30%	0,592
	Erkek	42	55,26%	40	59,70%	

BKİ<30 ve BKİ≥30 gruplarının sezaryen öncesi HBsAg pozitifliği, HT ve DM varlığı, sezaryen sonrası BTL, komplikasyon varlığı, kan transfüzyon durumu ve bebeğin cinsiyeti yönünden karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir. Geçirilmiş operasyon öyküsü varlığı BKİ ≥30 grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktür. C/S anında servikal açıklık varlığı BKİ≥30 grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir.

Tablo 4. İki grubun preop ve postop hemoglobin değerlerinin karşılaştırılması

	BKİ <30 (n:76)	BKİ ≥30 (n:67)	p
Preop Hemoglobin(gr/dl)	11,55±1,48	11,64±1,43	0,716
Postop Hemoglobin(gr/dl)	10,47±1,61	11,87±12,26	0,329
	0,0001	0,882	
Hemoglobin % Değişimi	9,09 (7,14-15,38)	9,09 (7,69-16,67)	0,353

BKİ<30 ve BKİ≥30 gruplarının preop ve postop hemoglobin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. BKİ<30 grubun postop hemoglobin ortalaması istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur.

Dünya genelinde sezaryen oranlarına bakıldığında; yıllara göre değişmekle birlikte, ABD’de 1980-1988 yılları arasında %24-25 arasında olup, Brezilya’da %35, Porto Rico’da %31,4 saptanmıştır. Nijerya’da 2000-2005 yılları arasında %11,8’dir (8).

Çalışmamızda sezaryen olan vakaların yaş ortalaması 28,17±5,16’dır. BKİ <30 ve BKİ ≥30 gruplarının yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Dayan’ın (9) yaptığı çalışmada, yaş ortalaması 26.0±5.7, Conway’e göre 28.5±6.6 (10), Lieberman ve ark. (11) göre 29±0 bulunmuştur. Beken ve ark.’nın (12) yaptığı çalışmada BKİ<25, BKİ:25-29,9 ve BKİ≥30 grupları arasında yaş ortalamaları arasında anlamlı fark gözlenmemiştir. DüNDAR ve ark.’nın (13) 1038 gebede yaptığı bir çalışmada ise, BKİ arttıkça yaş ortalamasının anlamlı ölçüde arttığı bulunmuştur.

Araştırmamızda yer alan gebelerin gebelik sayısı ortalaması 1,99±1,17 olarak tespit edildi. Bu da literatürle uyumlu (13).

Çalışmamızda gebe kadınların %42,66’sı nullipar ve %49,65’i primipar gebe olarak bulundu. Nullipar gebelerde BKİ<30 olanlar (%49,18) ile BKİ≥30 olanlar (%50,82) arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Dayan’ın (9) yaptığı çalışmada sırasıyla; %25, %45 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ortalama doğum sayısı 0,77±0,97 olarak tespit edildi ve <30 BKİ ve ≥30 BKİ gruplarının parite ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.

DüNDAR ve ark.’nın (13) yaptığı çalışmada ise BKİ artışı ile parite oranlarının arttığı saptanmıştır.

Çalışmamızdaki gebe kadınlarda DM varlığı %4,20, HT varlığı %9,79 ve HBsAg pozitifliği %3,50 olarak saptandı. BKİ<30 ve BKİ≥30 gruplarının HT varlığı, DM varlığı ve HBsAg varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Fakat hipertansiyon ile bağlantılı olan preeklamsi/hellp sendromu endikasyonu ile sezaryen olma BKİ≥30 olanlarda yaklaşık 2 kat fazla bulundu. Taşdemir ve ark.’nın (14) yapmış olduğu çalışmada DM varlığı BKİ ≥30 grubunda BKİ <30 grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Obez kadınlarda, preeklamsi görülme riski daha fazladır ve obezite

preeklamsi gelişimi için tek başına bir sebep olarak kabul edilir (15). Gestasyonel diyabet, obez kadınlar arasında daha yaygındır (16) ve bu durumun insülin rezistansına (IR) bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir (17). Obez gebelerde IR’ da zayıf gebelere göre daha ciddidir. Gebeliğin ilerlemesi ile birlikte IR’da artar. Bu durum kadının ileriki yaşlarında diyabet gelişme riskini artırır (17). Bizim çalışmamızda da gebelik öncesi DM ve HT varlığı araştırıldı ve anlamlı bir fark bulunmadı. HBsAg pozitifliği Kölgelier’in Adıyaman da 677 gebe ile yaptığı çalışmada %4,7 bulunmuştur (18). Özlü ve ark.’nın (19) Bolu’da 3101 hasta ile yaptığı araştırma da ise %1,8 olarak bulundu.

Araştırmamızda yer alan kadınların gebelik haftası en az 26+0, en fazla 42+2 olarak bulundu ve ortalama gebelik haftası da 37,65±2,99 olarak tespit edildi. BKİ<30 ve BKİ≥30 gruplarının gebelik haftası ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. DüNDAR ve ark.’nın (13) yaptığı çalışmada da BKİ’ne göre yapılan gruplamada gebelik haftası ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Yine Balcı ve ark.’nın (20) yaptıkları bir çalışmada ortalama gebelik haftası 38,3±1,5 olarak bulundu.

Çalışmamızdaki sezaryen endikasyonlarına baktığımızda literatürle uyumlu olarak %20,97 oranı ile eski veya mükerrer sezaryen endikasyonu birinci sırada gelmektedir. BKİ <30 gebe grubunda eski veya mükerrer sezaryen oranı BKİ ≥30 gebelerden %40 daha fazla bulundu. Yumru ve ark.’nın (21) yaptığı çalışmada eski veya mükerrer sezaryen oranı %26,8 bulunmuştur. Kara’nın (22) araştırmasında sezaryen endikasyonlarına bakıldığında eski veya mükerrer sezaryen oranı %49,2 olarak tespit edilmişti. Literatürde en sık sezaryen endikasyonu geçirilmiş sezaryen olup, bunu pelvik distosi, fetal distres ve makat prezentasyonu takip etmektedir (23).

Çalışmamızda sezaryen ameliyatı öncesinde yapılan servikal muayene de açıklık saptanan hasta sayısı oranı %50,34’tür. BKİ<30 olan 76 gebenin muayenesinde servikal açıklık olanların oranı %42,11, servikal açıklık olmayanların oranı ise %57,89’dur. BKİ≥30 olan 67 gebenin muayenesinde açıklık olanların oranı %40,30,

servikal açıklık olmayanların oranı ise %59,70'tir. BKİ ≥ 30 grubunda sezaryen öncesi açıklık varlığı BKİ < 30 grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Bunun muhtemel sebebi de eski sezaryen olan gebelerde planlı sezaryen yapılmasıdır. Çünkü çalışmamızda eski sezaryen oranı BKİ < 30 olanlarda %40 daha fazla bulundu. Çalışmamızda vakaların %0,70'inde postoperatif komplikasyon saptandı ve BKİ < 30 ve BKİ ≥ 30 gruplarının komplikasyon varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Dünder ve ark.'nın (13) yaptığı çalışmada BKİ artışı ile atoni izlenme oranları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Fakat BKİ arttıkça doğum sonrası laserasyon oranları istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artmaktaydı. Bizim araştırmamızda sezaryen sonrası komplikasyon oranının düşük olma sebebi hasta dosyalarının hasta çıktıktan sonra kapatılıp, arşive konulması ve eğer komplikasyon gelişip hasta tekrar başvurdu ise, hastaya ayrı kayıt ile dosya açılması olabilir.

Gül'ün (24) yaptığı araştırmada sezaryen ameliyatı olan gebelerin preop. ve postop. hemoglobin ortalamaları $11,39 \pm 1,42$ gr/dl ve $10,21 \pm 1,40$ gr/dl olarak bulunmuş ve hemoglobin düzeyindeki düşüş anlamlı bulunmuştur. Yine Erkiran'ın (25) çalışmasında 2007 ve 2008'de yapılan toplam 832 sezaryen ameliyatında preop. ve postop. hemoglobin ortalaması $11,97 \pm 1,19$ gr/dl ve $10,49 \pm 1,21$ gr/dl olarak bulunmuş ve aradaki düşüş anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızda BKİ < 30 grubunun postop. hemoglobin ortalamaları preop. hemoglobin ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Bu bulgu, BKİ'nden bağımsız olarak Gül ve Erkiran'ın çalışmaları ile benzerdir (24,25). Çalışmamızda BKİ ≥ 30 grubunun preop. ve postop. hemoglobin % değişim ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. Bu durum obezlerde hipoventilasyona adaptasyon amacı ile gelişen hemoglobin ve hemotokrit seviyesindeki artıştan kaynaklanabilir. Çünkü artmış eritrosit üretimi vücudun kronik hipoksiye adaptasyonunu sağlamaya çalışır.

Çalışmamızda bebeklerin ortalama 1. ve 5. dakika Apgar skoru $8,23 \pm 1,38$ ve $9,66 \pm 0,65$ olarak bulundu. Ağralı'nın (26) 2005 yılında 660 gebe ile yaptığı çalışmada, BKİ normal olan gruba kıyasla (%2,2), BKİ yüksek (%4,0) ve BKİ çok yüksek (% 3,2) olan gruplarda düşük Apgar skoru oranlarına daha fazla rastlanmıştır. Fakat, tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Sebire ve ark.'nın (27) çalışmasını incelediğimizde, BKİ normal (20-25) olan grupta bulunan 176923 yenidoğan arasında düşük Apgar skorlu bebek oranı %1,22, BKİ yüksek normal olan grupta (25-30) 79014 yenidoğan arasında %1,39, BKİ yüksek olan grupta (≥ 30) ise,

31276 gebe arasında %1,82 olarak görülmektedir. Yazar istatistiksel olarak anlamlı fark olmamakla birlikte BKİ yüksek olan gebelerde düşük Apgar'lı bebek doğum oranının daha fazla olduğunu belirtmektedir. Çalışmamızda BKİ < 30 olan 76 gebeden doğan bebeklerin 5.dk ortalama Apgar skoru $9,66 \pm 0,6$ ve BKİ ≥ 30 olan 67 gebeden doğan bebeklerin 5.dk ortalama Apgar skoru $9,67 \pm 0,71$ olarak tespit edildi ve 2 grup arasında 5.dk ortalama Apgar skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi.

Çalışmamızda kliniğimizdeki bir yıllık sezaryen hızı % 38,57 olarak bulundu. Bu sezaryen ortalamasını diğer kliniklerle karşılaştırdığımızda aynı düzeyde olduğunu fakat hedeflenen ve olması gereken sezaryen ile doğum ortalamasından yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kliniğimizdeki sezaryen endikasyonlarının en sık sebebi literatür ile uyumlu olarak eski veya mükerrer sezaryenlerdir. Son yıllarda ülkemizde sezaryene olan eğilimin bir göstergesi olarak yorumlanmıştır.

Çalışmamızda gruplandırma BKİ'nin $< \text{veya} \geq 30$ olmasına göre yapılmıştır. Sonuç olarak; BKİ < 30 ve BKİ ≥ 30 olmasının grupların yaş ortalamalarını, C/S anındaki açıklık ve efesmanlarını, gebelik haftası ortalamalarını, gravida ve parite ortalamalarını, yatış süresi ortalamalarını, HBsAg pozitifliği, hipertansiyon ve DM varlığı ortalamalarını, BTL yapılma ortalamalarını, sezaryen sonrası komplikasyon varlığı ve kan transfüzyonu ortalamalarını, preop. ve postop. hemoglobin ortalamalarını değiştirmediği bulunmuştur. Yine bu gruplardaki gebelerden doğan bebeklerin USG ile yapılan tahmini ağırlık ortalamaları, doğum tartıları, 1. ve 5. dakika apgar skorları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Eski sezaryen tanısı ile sezaryen ameliyatı olma BKİ < 30 gebelerde daha fazla bulunmuş olup, fetal distress tanısı ve baş- pelvis uygunsuzluğu tanısı ile sezaryen ameliyatı olma BKİ ≥ 30 gebelerde daha fazla bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen bulgular obezitenin sezaryen endikasyonlarında, fetal distress ve baş-pelvis uygunsuzluğu endikasyonlarını arttırdığını ortaya koymaktadır. Bu durum sekonder olarak mükerrer sezaryen oranının artışının en sık sebebidir. Gebelik öncesinden başlayarak vücut ağırlığının kontrol altında tutulması ve ağırlık artışının belirli sınırlar içinde kalmasının sağlanması ile sezaryen oranında azalmanın olacağı öngörülebilir.

Kaynaklar

1. Kocatürk U. Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü. 10. baskı. Ankara: Nobel Tıp Yayınları; 2005.

2. Scott JR, DiSaia PJ, Hammond CB, Spellacy WN. Danforth's Obstetrics and Gynecology. 10th ed. İstanbul: Güneş Tıp Kitabevi; 2008.
3. <http://tdk.org.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP?GeriDon=0&EskiSoz=&kelime=sezaryen>
4. Krishnamoorthy U, Schram CMH, Hill SR. Maternal obesity in pregnancy: Is it time for meaningful research to inform preventive and management strategies? An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2006; 113(10): 1134-1140.
5. <https://tr.wikipedia.org/wiki/SPSS>
6. Güney E, Uzun E, Oral B, Sarıkan İ, Bayhan G, Mungan T. Kliniklerimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2006; 3(4): 249-254.
7. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014 İstatistik Verileri.
8. Geidam AD, Audu BM, Kawuwa BM, Obed JY. Rising trend and indications of caesarean section at the university of Maiduguri teaching hospital, Nigeria. Ann Afr Med 2009; 8(2): 127-132.
9. Dayan A. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde sezaryen insidansı ve endikasyonlarının değerlendirilmesi. Sağlık Bakanlığı / İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 1999.
10. Conway DL, Langer O. Elective delivery of infants with macrosomia in diabetic women: Reduced shoulder dystocia versus increased cesarean deliveries. Am J Obstet Gynecol 1998; 178(5): 922-925.
11. Lieberman E, Lang JM, Cohen AP, Frigoletto FD Jr, Acker D, Rao R. The association of fetal sex with the rate of cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1997; 176(3): 667-671.
12. Beken S, İyidir Turhan Ö, Önal E, Altınova Eroğlu A, Törüner Baloş F, Atalay Y. ve ark. Gestasyonel Diabetes Mellitusta Gebelik Öncesi Vücut Ağırlığının Yenidoğanın Doğum Ağırlığına Etkisinin İncelenmesi. Gazi Medical Journal 2013; 24(2): 50-52.
13. DüNDAR Ö, ÇİFTPınAR T, Tütüncü L, Ergür AR, Atay MV, Müngen E. Gebelik Öncesi Maternal Vücut Kitle indeksinin Perinatal Sonuçlara Etkisi. Perinatoloji Dergisi 2008; 16(2): 43-48.
14. Taşdemir D, Karaman E, Yıldız A, Han A, Karaman Y, Talay H. Obezitenin term gebelerde maternal ve fetal sonuçlara etkisi: Bir olgu kontrol çalışması. İKSST Dergisi 2015; 7(2): 73-78.
15. LaCoursiere DY, Bloebaum L, Duncan JD, Varner MW. Population-based trends and correlates of maternal overweight and obesity, Utah 1991-2001. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2005; 192(3): 832-839.
16. Sarwer DB, Allison KC, Gibbons LM, Markowitz JT, Nelson DB. Pregnancy and obesity: A review and agenda for future research. Journal of Women's Health 2006; 15(6): 720-733.
17. Fagulha A, Carvalheiro M, Fagulha I, Gomes L, Paiva S, Marta E, et al. Insulin sensitivity and insulin secretion in lean and obese normal pregnant women. Annali Dell Istituto Superiore D Sanita 1997; 33(3): 367-370.
18. Kölgelir S, Demir LS, Demir Aktuğ N, Özçimen S, Tabak S. Adıyaman'da gebe kadınlarda HBsAg ve Anti-HCV Sıklığı. Dicle Tıp Dergisi 2009; 36(3): 191-194.
19. Özlü T, Taş T, Mengeloğlu FZ, Koçoğlu E, Dönmez ME. Üçüncü basamak bir hastanedeki gebe ve/veya jinekolojik hastalıklı kadınlarda HbsAG, anti-HCV ve anti-HIV sıklığı. JCEI 2013; 4 (2): 166-170.
20. Balcı C, Toprak D, Sıvacı RG. Elektif sezaryen girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi 2006; 16(1): 15-19.
21. Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altıntaş A, Altın A, Mert M. 1995-1999 Yılları arasında Sezaryen Operasyonu Endikasyonları ve Oranları. Perinatoloji Dergisi 2000; 8(3): 94-98.
22. Kara FŞ. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde İki Yıllık Sürede Sezaryen Doğumların Değerlendirilmesi. Sağlık Bakanlığı/ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2004.
23. Khanal R. Caeserean delivery at Nepal Medical College Teaching Hospital. Nepal Med Coll J 2004; 6(1): 53-55.
24. Gül N. Normal Doğum ve Sezaryen Doğum Uygulanan Olguların Postpartum Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılması. Sağlık Bakanlığı/İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2008.
25. Erkıran AA. Spontan Vajinal Doğum ve Sezaryen İle Doğum Yapan Hastaların Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Hematolojik Değerlerinin Kan Kaybı Açısından Değerlendirilmesi. Sağlık Bakanlığı/ İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi 2009.
26. Ağralı G. Maternal Obezitenin Perinatal ve Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Uzmanlık Tezi 2005.
27. Sebire NJ, Jolly M, Harris JP, Wadsworth J, Joffe M, Beard RW, et al. Maternal obesity and pregnancy outcome: a study of 287,213 pregnancies in London. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001; 25(8): 1175-1182.

Overin Granüloza Hücreli Tümörleri: Tek Merkez Deneyimi

Ovarian Granulosa Cell Tumours: A Single Center Experience

Nurhan Önal Kalkan^{1*}, Ergin Turgut², Ayşe Öter Almali³, Recep Yıldızhan⁴, Ali Kulusarı⁴, Erkan Doğan¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Onkoloji Bilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı, Van

⁴Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Granüloza hücreli tümörler (GHT), overin epitelyal tümörlerine kıyasla nadir görülen daha iyi prognozlu düşük gradeli ve seks kord stromal kaynaklı tümörleridir. Tüm over kanserlerinin yaklaşık %5-8'ini oluşturlar. Biz bu çalışmada, kliniğimizde overin granüloza hücreli tümörü tanısıyla takip edilmiş olan hastaların klinik ve patolojik özelliklerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: 2010 ile 2015 yılları arasında overin granüloza hücreli tümörü tanısı almış olan 16 hastanın, klinikopatolojik özellikleri ve uygulanan tedavileri ile ilgili verileri restrospektif incelendi.

Bulgular: Hastaların klinik evrelemesinde FIGO evrelemesi kullanıldı. Hastaların ortalama yaşı 45 (21-62) olarak saptandı. Hastalarımızdan 14 tanesi adult tipte iken 2 tanesi juvenil alt tipte idi. Makroskopik incelemede ortalama tümör çapı 7 cm (2-20 cm) idi. Hastaların %68'si premenopozal idi. En sık başvuru şikayeti karında kitle idi. Bu çalışmada cerrahi evre dışında hastalarımızın mitoz oranları, hücresel atipi durumları gibi diğer önemli prognostik faktörler açısından da değerlendirilmiştir. Hastalarımızın hiç birinde endometrial proliferasyon tespit edilmedi. Hastalarımızın sadece 3 tanesine adjuvan kemoterapi verilmişti. Takipteki hiçbir hastamızda nüks veya metastaz izlenmedi.

Sonuç: Overin granüloza hücreli tümörleri oldukça iyi prognozlu, nüks riski oldukça düşük tümörlerdir. Tedavi kararları multidisipliner olarak alınmalı ve hasta tedavi ile ilgili karar alma sürecine dahil edilmelidir

Anahtar Kelimeler: Overin granüloz hücreli tümörleri, pronostik faktörler, kemoterapi

ABSTRACT

Objective: Granulosa cell tumors (GHT), compared with ovarian epithelial tumor, are very rare, low grade, and have better prognosis. They are embryologically sex cord stromal tumor origin. They constitute approximately 5-8% of all of ovarian cancers. In our study, we investigated the clinical and pathological features of patients who have been followed by our clinic with a diagnosis of ovarian granulosa cells tumours.

Materials and Methods: Between January 2010 and February 2015, records of clinicopathological characteristics of 16 patients in whom diagnosed as granulosa cell tumour of ovary were retrospectively evaluated.

Results: FIGO staging is used for clinical staging of patients. The median age of patients was 45 (21-62). Of patients, while 14 of them were adult type subtype and the other two of them were juvenile subtype. In the macroscopic examination, the average tumor size 7 cm (2-20 cm). In all of the patients % 68 was premenopausal. The most common symptom was abdominal mass. In this study, the rate of mitosis phase, cellular atypia situations beyond surgery was evaluated in terms of other important prognostic factors. Endometrial proliferation was not detected in none of our patients. Adjuvant chemotherapy was given to 3 of them. Recurrence or metastasis was not observed during the follow-up period.

Conclusion: The prognosis of ovarian granulosa cell tumors are quite good and they have very low risk of tumor recurrence. Treatment decisions should be taken by a multidisciplinary team. Patients themselves should be included in the decision-making process with regarding type of treatment

Key Words: Ovarian granulosa cell tumour, prognostic factors, chemotherapy

Giriş

Tüm over malignansileri içinde seks kord stromal tümörlerin oranı %5-8'dir (1). Seks kord stromal over tümörlerinin yaklaşık %70'ni oluşturan

granüloza hücreli tümörler her 100.000 kadının 0.4-1.7'sinde görülür (2). Granüloza hücreli over tümörleri seks kordlarından ve over stroma veya mezenkiminden köken alırlar. Tümörün başlangıç yaşı ve histolojik özelliklerine göre bu tümör adult

ve juvenil olmak üzere iki tipe ayrılır. Hastaların %95'i adult tipte iken juvenil tip granüloza hücreli tümör %5 oranında görülür. Juvenil granüloza hücreli tümör (JGHT) overin nongerminatif dokularından kaynaklanır ve tipik olarak yaşamın ilk iki dekadında ortaya çıkar (3). Granüloza hücreli tümörler gerek tek taraflı büyük kitleler ile gerekse de salgıladıkları östrojen ve progesteron ile hormon aktif over tümörü olduklarından genellikle erken tanı alırlar.

En sık başvuru şikayetleri, puberte öncesi dönemde izoseksüel pseudoprekoksit iken, puberte dönemi hastalarda ise artmış inhibin düzeyinin FSH'yı baskılamasıyla oluşan amenoredir. Daha ileri yaşlarda ise adet düzensizlikleri, memelerde hassasiyet gibi hiperöstrojenik bulguların yanında karın ağrısı ve distansiyon ile kendini gösterirler (4). Radyolojik olarak USG'de ekojenik septalı kistik veya solid kitle olarak görülmekle birlikte bu görüntüler granüloza hücreli tümörler için nonspesifiktir. Granüloza hücreli tümörlerin tanısında en yararlı serum tümör belirteci, FSH ve LH'ya yanıt olarak overlerde üretilen bir peptid olan inhibindir (5). İnhibin en sensitif ve spesifik olanıdır. Kesin tanı cerrahi eksizyon sonrası histolojik inceleme ile konur. Sex kord stromal diferansiyasyon belirteçlerine karşı antikörlerin kullanıldığı immunohistokimyasal boyama yöntemiyle histolojik tanı konulması kolaylaşmıştır (6). Overin granüloza hücreli tümörlerinin cerrahi evrelemesi Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri Federasyonu (FIGO)'nun tanımlamış olduğu sınıflamaya göre yapılmaktadır. Granüloza hücreli over tümörlerinin sadece %2'si bilateral olduğu için üreme çağındaki bayanlarda tercih edilen cerrahi şekli unilateral salpingoofektomi iken, üreme çağı dışındaki hastalarda transabdominal histerektomi ve bilateral salpingoofektomidir (TAH-BSO) (7).

Bu tümörler değişik histopatolojik alt tipleri ile epitelyal over tümörlerine göre farklı biyolojik davranış göstermekte, bunun yanında farklı tedavi stratejileri ile küratif potansiyel taşıdıklarından bu tümörlerin klinikopatolojik özelliklerinin ve tedavi seçeneklerinin iyi bilinmesi önemlidir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada, 2010-2015 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Polikliniği tarafından granüloza hücreli over tümörü tanısıyla takip ve tedavi edilen 16 (onaltı) hasta değerlendirildi. Veriler retrospektif

olarak onkoloji takip dosyalarından elde edildi. Tanı yaşı, menopozal durumu, başvuru şikayeti, radyolojik bulgular, başvuru sırasındaki serum CA-125 düzeyi, hastalığın evresi, operasyon tarihi, eşlik eden endometrial patoloji (endometrial hiperplazi), uygulanan cerrahi tedavinin tipi ve adjuvan tedavi alıp-almadığı değerlendirildi. FIGO sınıflamasına göre evre verileri kaydedildi. Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS programının 15. Versiyonu kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenler ortalama \pm standart sapma (minimum-maksimum) değerleri ile birlikte verilmiş olup, kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile ifade edilmiştir.

Bulgular

Toplam 16 hasta çalışmaya alındı. Ortanca yaş 45 (21-61) bulundu. Hastaların %68,75'i (n=11) tanı esnasında premenopozal iken, %31,25'i (n=5) postmenopozal idi. Hastaların en sık başvuru şikayetleri; batında kitle %43,8 (n=7), dismenore %31,3 (n=5), karın ağrısı %18,8 (n=3) ve servikal LAP %6,3 (n=1) idi. Hastaların radyolojik görüntülemelerinde 7 hastada (%43,75) kistik kitle gözlenirken 3 hastada (%18,75) kistik ve solid komponentli kitle gözlemlendi. Altı hastanın (%37,5) radyolojik görüntülenmesi bilinmemektedir. Bakılan Serum CA-125 değeri ortalama $100,66 \pm 123,26$ (11-229) bulundu.

Tablo 1. Hastaların Spesifik Özellikleri

Klinik Bilgi	Hasta Sayısı (%)
Yaş	
<40	4 hasta (%25)
>40	12 hasta (%75)
Menopoz Durumu	
Premenopoz	11 hasta (%68,75)
Postmenopoz	5 hasta (%31,25)
Başvuru şikayeti	
Batında kitle	7 hasta (%43,8)
Dismenore	5 hasta (%31,3)
Karın ağrısı	3 hasta (%18,8)
Servikal LAP	1 hasta (%6,3)
Görüntüleme Bulgusu	
Kistik kitle	7 hasta (%43,75)
Kistik ve solid komponent	3 hasta (%18,75)
Bilinmeyen	5 hasta (%31,25)
Tanıda CA-125 düzeyi	
Artmış	2 hasta (%12,50)
Normal	4 hasta (%25)
Bilinmeyen	10 hasta (62,50)

Hastaların CA-125 düzeyleri %12,5 (n=2)'inde artmış (>35), %25 (n=4)'sinde normal aralıkta bulunurken, 10 hastada (%62,5) CA-125 düzeyi bakılmamıştır (Tablo 1). Tüm hasta grupları uygulanan cerrahi yöntem açısından gruplandırıldı. İki olguya (%12,5) primer evreleme cerrahisi olarak; total abdominal histerektomi + unilateral salpingo-ooferektomi + bilateral pelvik-paraaortik lenf nodu disseksiyonu + omentektomi uygulanmıştı. Bir olguya (%6,25) total abdominal histerektomi + bilateral salpingo-ooferektomi + bilateral pelvik-paraaortik lenf nodu disseksiyonu + omentektomi uygulanırken, beş olguya (%31,25) total abdominal histerektomi + bilateral salpingo-ooferektomi uygulanmıştı. Bir olguya (%6,25) yaygın batın içi yapışıklıklardan dolayı total abdominal histerektomi + unilateral salpingo-ooferektomi + lenf nodu disseksiyonu + tümöral debulking uygulanmıştı. Bir olguda (%6,25) gebelik istemi nedeniyle diagnostik laparotomi + ovaryan kist eksizyonu uygulanmıştı (Tablo 2). Hastaların %87,5'i (n=14) adult tip iken, %12,5'i (n=2) ise juvenil tip idi. Tümörün en büyük çapı makroskopik inceleme ile ortalama 7 cm (2-20 cm) idi. Patolojik spesimen incelemesinde 9 hastada inhibin bakılmamış iken, bakılan 7 hastanın tamamında pozitif gelmişti. Hastaların patolojik spesimenlerinin incelemesinde %56,25'inde (n=9) atipi izlenmemiş iken, %12,5'inde (n=2) hafif düzeyde atipi izlenmiş, %31,25'inde (n=5) ise atipi bakılmamıştı. Hastaların uterusunda eş zamanlı yapılan patolojik incelemede; 6 hastada (%37,5) adenomyozis, 1 hastada (%6,25) endometrial polip, 1 hastada (%6,25) endometrit tespit edilirken, bu hastaların hiç birinde endometrial hiperplazi tespit edilmemişti. 8 hastanın (%50) ise endometrial patolojisi bilinmemektedir. Hastaların %62,5'inde (n=10) 4/10 HPF (High power field) veya daha düşük

mitoz oranı görülür iken, %6,25'inde (n=1) 4/10 HPF'den daha yüksek mitoz oranı görülmüştü.

Hastaların 5 tanesinde (%31,25) mitoz oranı bilinmemektedir (Tablo 3). Bir hastada (%6,25) uygulanan cerrahinin tanısal amaçlı laparotomi olması ve yalnızca kist eksizyonu yapılması nedeniyle evrelendirilememiştir. Beş olguya (%31,25) uygulanan cerrahi tipi bilinmemektedir. Bu nedenle evrelendirme yapılabilen hastaların 9'unun (%56,25) evre IA, 1 hastanın (%6,25) ise evre IIC olduğu tespit edilmiştir. Bir hastada cerrahi tedavi uygulanmış ancak FIGO'ya göre evrelendirilmemiştir (Tablo 3). Hastaların 4 tanesine adjuvan kemoterapi verilmiştir. Kemoterapi alanların tamamı BEP (bleomisin + etoposid + sisplatin) almıştır (Tablo 2). Hiçbir hastaya RT verilmemiştir. Takip edilen 11 hastanın hiçbirinde takip süresi içerisinde nüks saptanmaz iken 5 hasta takipten çıktığı için nüks açısından değerlendirilme yapılamamıştır.

Tartışma

Granüloza hücreli tümörleri (GHT) overin daha sık görülen epitelyal kanserlerine kıyasla daha nadir görülen, daha iyi prognozlu bir tümör grubudur. Literatüre bakıldığında overin GHT tanısı genellikle postmenopozal dönemde ve özellikle 50-55 yaş arasında konulmakta iken bizim çalışmamızda en sık premenopozal dönemdeki hastalarda gözlenmiştir (8). Tanı anındaki hastanın yaşı önemli bir prognostik faktör olup 40 yaşından küçük olan hastaların prognozunun 40 yaşından büyük olan hastalara kıyasla daha iyi olduğu bildirilmiştir (9). Bizim hastalarımızın çoğunluğunu 40 yaşından büyük olmasına rağmen, takip süresi içinde nüks eden vakaya rastlanmamıştı. Bu karşıt durumun sebebinin ise

Tablo 2. Uygulanan Tedaviler

Tedaviler-	Hasta Sayısı (%)
Uygulanan Cerrahi Tipi:	
TAH-USO+LND+Apendektomi+ Omentektomi	2 hasta (%12,5)
TAH-BSO+LND+Apendektomi+ Omentektomi	1 hasta (%6,25)
TAH-USO+LND+Debulking Cerrahi	1 hasta (%6,25)
TAH-BSO	5 hasta (%31,25)
TAH-USO	1 hasta (%6,25)
Diagnostik Laparotomi + Kist Eksizyonu	1 hasta (%6,25)
Bilinmeyen	5 hasta (%31,25)
Uygulanan Adjuvan Kemoterapi	
BEP (Bleomisin-Etoposid-Sisplatin)	4 hasta (%25)
Bilinmeyen	12 hasta (%75)

Tablo 3. Tümörün Patolojik Özellikleri

	Hasta sayısı (%)
Evre(FIGO)	
Evre IA	9 hasta (%56,25)
Evre IIIC	1 hasta (%6,25)
Evrelendirilmeyen	1 hasta (%6,25)
Bilinmeyen	5 hasta (%31,25)
Mitoz	
Mitoz Oranı $\leq 4/10$ HPF	10 hasta(%62,50)
Mitoz Oranı $>4/10$ HPF	1 hasta(%6,25)
Bilinmeyen	5 hasta(%31,25)
Tümör Alt Tipi	
Adult Tip	14 hasta(%87,5)
Juvenil Tip	2 hasta(%12,5)
Atipi	
Negatif Atipi	9 hasta(%56,25)
Hafif Atipi	2 hasta(%12,5)
Bilinmeyen	5 hasta(%31,25)
Endometrial Patoloji	
Adenomyozis	6 hasta(%37,5)
Endometrial polip	1 hasta(%6,25)
Endometrit	1 hasta(%6,25)
Bilinmeyen	8 hasta(%50)
Tümörün En Büyük Çapı	
≥ 10 cm	3 hasta(%18,75)
<10 cm	8 hasta(%50)
Bilinmeyen	5 hasta(%31,25)
Immunohistokimyasal	
Inhibin Boyama	7 hasta(%43,75)
Bilinmeyen	9 hasta(%56,25)

takip süresinin kısa olması ve çalışmanın az hasta sayısı içermesi ile ilgili olduğu düşünülmüştür.

Hastaların en sık başvuru şikayeti bazı çalışmalarda abdominal distansiyon olarak tespit edilirken, bazı çalışmalarda ise en sık anormal vajinal kanama olarak bildirilmiştir (10). Çalışmamızda en sık başvuru şikayetinin batında kitle olduğu saptanmıştır. Overin GHT salgıladıkları östrojen ve progesteron ile endometrial hiperplazi ve bunun sonucunda artmış endometrial kanser riskine neden olmaktadır (11). Çalışmamızdaki hastalarımızın endometrial patolojilerinin hiçbirinde endometrial hiperplazi tespit edilmemiştir. Çoğu araştırmacılar tarafından, epitelyal over kanserlerinde serum tümör belirteci olarak kullanılan serum CA-125'in, granüloza hücreli tümörlerde yükselmediği gösterilmiştir. Yine erken ve ileri evre hastalardaki serum CA-125 değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farkın olmadığını bildiren çalışmalar mevcuttur (12). Çalışmamızdaki hastalarımızın sadece iki tanesinde serum CA -125 değeri yüksek saptanmış olup, bu bulgu genel literatür ile uyumluydu.

Granüloza hücreli tümörlerin sadece %2'si bilateral olarak yerleşir. Bu sebeple üreme çağındaki kadınlarda tedavi unilateral salpingooferektomi ve uterusun korunması ve cerrahi evrelemeyi sağlamak için diğer yöntemler önerilebilir (13, 14). Bizim hastalarımızda ise fertilitate istenmediği için cerrahi evrelemeye uygun cerrahi prosedür uygulanmıştı. Literatürde bildirildiği gibi overin granüloza hücreli karsinomlarının %78 ile %91 oranında Evre I olarak tespit edilirken, ileri/metastatik evre oldukça nadir görülmektedir (15). Bizim çalışmamızda da hastalarımızdan sadece bir tanesi Evre III iken, diğer tüm hastalar Evre I'de idi. Overin granüloza hücreli tümörlerinde gözlenen mitoz oranı hastalığın prognozunu belirlemede en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Mitoz oranı $\leq 4/10$ HPF olan hastalarda 5 yıllık sağkalım %100 iken, $5-9/10$ HPF olan hastalarda 5 yıllık sağkalım %80 saptanmış ve $\geq 10/10$ olan hastalarda en uzun sağkalım 4 yıl olarak bildirilmiştir (16). Overin granüloza hücreleri tarafından üretilen inhibin hormonun granüloza hücreli tümörlerde yükseldiği ve ameliyat sonrası normal değerlere gerilediği izlenmiştir. Bizim çalışmamızdaki hastalarımızın hiçbirinde serum inhibin düzeyi çalışılmamış idi. İmmünohistokimyasal inhibin overin seks kord stromal tümörleri ile non-seks kord stromal tümörleri ile ayırımında kullanılabilen bir parametredir (17). Hastalarımızın bir kısmında patoloji spesimenleri inhibin açısından değerlendirilmemiş iken, değerlendirilenlerin hepsinde immünohistokimyasal olarak inhibin pozitif boyanmıştır.

Erken evre tümörlerde eşlik eden kötü prognostik faktörlerin (tümör çapının 10 cm' den büyük olması, hastanın 40 yaşından büyük olması, hücreli atipi varlığı ve mitoz oranının $>4/10$ HPF olması) varlığında hastalığın rekürrensi ve metastaz yapma riski arttığı için, adjuvan kemoterapinin verilmesini öneren çalışmalar mevcuttur (18,19,20). Çalışmamızda 4 hastaya mevcut veriler ışığında adjuvan 3 kür BEP tedavisi verilmiştir. Granüloza hücreli over tümörlerinin tedavisinde radyoterapinin yeri ise tartışmalıdır (13).

Çalışmamızın bazı zayıf yönleri olduğunu biliyoruz. Bunların başlıca ise retrospektif bir çalışma olması gelmektedir. Diğer önemli zayıf nokta ise hasta sayımızın az olmasıdır. Fakat şu unutulmamalıdır, overin GHT oldukça nadir olan bir malignite tipidir. Bu nedenle bizim gibi perifer bir onkoloji ünitesinde yeterli hasta sayısına ulaşmak zor olmaktadır. Bunun yanında bizim

çalışmamızı önemli kılan taraf ise bölgemizde tespit edilen overin GHT'nin klinikopatolojik özellikleri hakkında fikir vermesidir.

Sonuç olarak; overin GHT tespit edildiğinde evreleme cerrahisini de içeren kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi sürecine alınmalıdır. Tedavi kararları multidisipliner konseylerde alınmalı ve bu karar süreçlerine hastanında mutlaka dahil edilmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bu hastaların bir kısmı üreme kapasitelerinin devam etmesini istemektedirler. Operasyon sonrası patolojik incelemede dikkatli olunmalı ve risk faktörlerini de içeren parametrelerin raporda yer alması konusunda gerekli bölümler uyarılmalıdır. Böylelikle daha doğru bir adjuvan tedavi kararlarının alınması sağlanmış olacaktır.

Kaynaklar

1. Schumer ST, Cannistra SA. Granulosa cell tumor of the ovary. *J Clin Oncol* 2003; 21(6): 1180-1189.
2. Young RH, Dickersin GR, Scully RE. Juvenile granulosa cell tumor of the ovary. A clinicopathological analysis of 125 cases. *Am J Surg Pathol* 1984; 8(8): 575-596.
3. Vyas M N, Manjeera L, Rai S. Delayed menopause due to ovarian granulosa cell tumour. *J Clin Diagn Res* 2013; 7(10): 2306-2307.
4. Ashnagar A, Alavi S, Nilipour Y, Azma R, Falahati F. Massive ascites as the only sign of ovarian juvenile granulosa cell tumor in an adolescent: a case report and a review of the literature. *Case Rep Oncol Med* 2013; 2013: 386725.
5. Lappöhn RE, Burger HG, Bouma J, Bangah M, Krans M, de Bruijn HW. Inhibin as a marker for granulosa-cell tumors. *N Engl J Med* 1989; 321(12): 790-793.
6. McCluggage WG, Maxwell P, Sloan JM. Immunohistochemical staining of ovarian granulosa cell tumors with monoclonal antibody against inhibin. *Hum Pathol* 1997; 28(9): 1034-1038.
7. Eitan R, Chi DS. Successful pregnancies following fertility-preserving treatment for ovarian carcinoma. *Nat Clin Pract Oncol* 2005; 2(12): 647-651; quiz 652.
8. Savage P, Constenla D, Fisher C, Shepherd JH, Barton DP, Blake P, et al. Granulosa cell tumours of the ovary: demographics, survival and the management of advanced disease. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 1998; 10(4): 242-245.
9. Sjostedt S, Wahlen T. Prognosis of granulosa cell tumours. *Acta Obstet Gynecol Scand Suppl* 1961; 40(6): 1-26.
10. Uygun K, Aydiner A, Saip P, Basaran M, Tas F, Kocak Z, et al. Granulosa cell tumor of the ovary: retrospective analysis of 45 cases. *Am J Clin Oncol* 2003; 26(5): 517-521.
11. van Meurs HS, Bleeker MC, van der Velden J, Overbeek LI, Kenter GG, Buist MR. The incidence of endometrial hyperplasia and cancer in 1031 patients with a granulosa cell tumor of the ovary: long-term follow-up in a population-based cohort study. *Int J Gynecol Cancer* 2013; 23(8): 1417-1422.
12. Shembekar M, Casaclang D, Keen CE. Granulosa cell tumours of the ovary express inhibin but not CA125. *J Obstet Gynaecol* 1998; 18(4):355-358.
13. Schwartz PE, Smith JP. Treatment of ovarian stromal tumors. *Am J Obstet Gynecol* 1976; 125(3): 402-11.
14. Gershenson DM. Management of early ovarian cancer: germ cell and sex cord-stromal tumors. *Gynecol Oncol* 1994; 55(2): 62-72.
15. Fujimoto T, Sakuragi N, Okuyama K, Fujino T, Yamashita K, Yamashiro S, et al. Histopathological prognostic factors of adult granulosa cell tumors of the ovary. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2001; 80(11): 1069-1074.
16. Malmström H, Högberg T, Risberg B, Simonsen E. Granulosa cell tumors of the ovary: prognostic factors and outcome. *Gynecol Oncol* 1994; 52(1): 50-55.
17. Hildebrandt RH, Rouse RV, Longacre TA. Value of inhibin in the identification of granulosa cell tumors of the ovary. *Hum Pathol* 1997; 28(12): 1387-1395.
18. Anderson WR, Levine AJ, MacMillan D. Granulosa-theca cell tumors: clinical and pathologic study. *Am J Obstet Gynecol* 1971; 110(1): 32-35.
19. Margolin KA, Pak HY, Esensten ML, Doroshow JH. Hepatic metastasis in granulosa cell tumor of the ovary. *Cancer* 1985; 56(3): 691-695.
20. Ayhan A, Salman MC, Velipasaoglu M, Sakinci M, Yuce K. Prognostic factors in adult granulosa cell tumors of the ovary: a retrospective analysis of 80 cases. *J Gynecol Oncol* 2009; 20(3): 158-163.

Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokularındaki Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması

The Investigation of Impact of Stronsium Ranelat Application on Paraoxonase and Arylesterase Activities in Liver, Kidney and Muscle Tissues in Experimental Osteoporosis Rat Model

Mehmet Berköz^{1*}, Özgün Sağır², Serap Yalın², Ülkü Çömelekoğlu³, Fatma Söğüt⁴, Pelin Eroğlu⁵

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

³Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

⁴Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Mersin, Türkiye

⁵Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mersin, Türkiye

ÖZET

Amaç: Yaptığımız bu çalışmada deneysel osteoporoz modeli oluşturulan sıçanlarda, post-menopozal tedavide yaygın olarak kullanılan stronsiyum ranelatın karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki paraoksonaz (PON) ve arilesteraz (ARE) enzim aktiviteleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 35 adet dişi Wistar Albino sıçan kullanılmış ve her bir grupta 7 hayvan olacak şekilde 5 gruba ayrılmıştır. Bu gruplar kontrol grubu (Grup I), 3 ay boyunca sadece stronsiyum ranelat uygulanan grup (Grup II), sadece oofektomi uygulanan grup (Grup III), oofektomi sonra profilaktik amaçla hemen stronsiyum ranelat tedavisine başlanan grup (Grup IV) ve oofektomi yapıldıktan 3 ay sonra stronsiyum ranelat tedavisine başlanan grup (Grup V) olarak belirlenmiştir. Tüm gruplardaki hayvanların karaciğer, böbrek ve kas dokuları izole edilerek PON ve ARE aktivitelerine bakılmıştır. PON ve ARE değerleri bakımından gruplar arasındaki istatistiksel farklılıklar ANOVA ve alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaptığımız çalışmada tüm grupların karaciğer, böbrek ve kas PON ve ARE aktiviteleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ayrıca Grup V'in karaciğer PON ve ARE aktivitelerinin Grup II, Grup III ve Grup IV'e göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç: Bulunan sonuçlar postmenopozal dönemin ve stronsiyum ranelat kullanımının karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki PON ve ARE aktivitelerini azalttığını, dolayısıyla antioksidan sistemi zayıflattığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Stronsiyum ranelat, oofektomi, paraoksonaz, arilesteraz

ABSTRACT

Objective: In this study, we investigated the effect of stronsium ranelat, which is used extensively in the post-menopausal treatment, on paraoxonase and arylesterase in liver, kidney and muscle tissues of experimental osteoporosis rats.

Materials and Methods: 35 female Wistar Albino female rats were divided into 5 groups (7 animals in each group). Group I was the control group, Group II received only stronsium ranelat, Group III underwent only oophorectomy, Group IV was consisted of rats in which stronsium ranelat treatment was started just after oophorectomy, and Group V consisted of rats in which stronsium ranelat treatment was started 3 months after oophorectomy. Liver, kidney, and muscle tissues of rats belonging to all groups were isolated and then PON and ARE activities were examined. The statistical differences in terms of PON and ARE values were evaluated by using ANOVA and Turkey Multiple Comparison for subgroups.

Results: According to results obtained from this study, a statistically significant decrease in PON and ARE activities of liver, kidney and muscle of rats in all groups was determined compared to control group (p<0.05). Furthermore, a statistically significant decrease in PON and ARE activities was detected in Group V compared to Group II, Group III and Group IV (p<0.05).

Conclusion: It can be concluded from this study that postmenopausal period and use of stronsium ranelat caused a decrease in PON and ARE activities in liver, kidney, and muscle tissues and therefore weakened the antioxidant system.

Key Words: Stronsium ranelate, oophorectomy, paraoxonase, arylesterase

*Sorumlu Yazar: Öğr. Gör. Dr. Mehmet Berköz

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü VAN

GSM: +90 (536) 719 71 24, E-posta Adresi: mehmet_berkoz@yahoo.com

Geliş Tarihi: 13.04.2016, Kabul Tarihi: 14.11.2016

Giriş

Osteoporoz, düşük kemik kitlesi ve kemiğin mikroyapısal bozulması ile karakterize, kemik kırılabilirliğinde artış ve buna bağlı olarak kırığa yatkınlıkla sonuçlanan sistemik bir iskelet hastalığıdır. Potansiyel yıkıcı etkileri ve yüksek kırık riski nedeni ile önemli bir sağlık sorunu olan osteoporoz, birçok faktör ve duruma sekonder olarak gelişmektedir. Oral steroid kullanımı, hipogonadizm, hipertiroidizm, diabetes mellitus, multiple miyeloma, lösemi, lenfoma, antikonvülzanlar, düşük vücut kitle indeksi, aşırı kafein, sigara ve alkol tüketimi, immobilizasyon, hiperparatiroidizm, hiperprolaktinemi, malabsorbsiyon, protein ve kalsiyum yetmezliği osteoporotik değişikliklere neden olabilmektedir (1,2).

Menopozda östrojen düzeylerinin azalmasıyla kemik yapısının ve kemik kütesinin kaybı hızlanmaktadır. Menopozu takip eden birkaç yıl içerisinde hızlı ve sürekli gelişen kemik kaybı, kemik rezorpsiyonunun hızlanmış ve kemik formasyonunun azalmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca menopozla değişen hormonal denge kadınlarda uzun sürede endokrinolojik, immünolojik ve hematolojik sistemlerde ve kan lipid ve antioksidan sistem üzerinde bozulmalara neden olmaktadır. Özellikle antioksidan dengenin lipid peroksidasyonu lehine bozulması başta diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere pek çok hastalığa zemin hazırlamaktadır (3). Günümüzde osteoporoz tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ajanlar; kemik yapısını uyarıcı ve kemik yıkımını inhibe edenler şeklinde 2 gruba ayrılırlar. Östrojenler, progestinler, anti-östrojenler, tibolone, kalsitonin, bifosfanatlar, tiazid grubu diüretikler, kalsiyum, Vitamin D deriveleri ve ipriflavon osteoklastik aktiviteyi inhibe ederken; floridler, anabolik steroidler, paratiroid hormon ve peptidler, kalsitriol ve stronsiyum ranelat ise osteoblastik aktiviteyi uyarmaktadır (4).

Hormonlara ve büyüme faktörlerine ek olarak, mineral ve eser elementler kemik oluşumunu ve rezorpsiyonu dolaylı ve dolaylı olmayan mekanizmalarla etkilerler. Bu elementler arasında stronsiyumun *in vitro* ve *in vivo* olarak kemik oluşumunu etkilediği gösterilmiştir. Deneysel çalışmalarda önceleri stronsiyum klorid daha sonraları ise, di-stronsiyum tuzu olan ve S12911 olarak da gösterilen stronsiyum ranelat kullanılmıştır. Stronsiyum ranelat, 5-[bis (karboksimetil) amino]-2-karboksi 4-siyano-3-tiyofenasetik asid di-stronsiyum tuzudur ve

organik bir yapı olan ranelik asit ve nonradyoaktif stronsiyumun stabil iki atomunun bir araya gelmesi ile oluşur. Stronsiyum ranelat osteoprogenitör hücrelerin replikasyonunu artırarak, kemik oluşumu stimüle etmekte ve kemik rezorpsiyonu inhibe etmektedir (5).

Paraoksonaz (PON) enzimi, kalsiyum bağımlı bir aromatik hidrolazdır. LDL ve HDL'nin oksidasyondan korunmasında, hücre membranlarında lipid peroksidasyonuna karşı antioksidan etkide ve anti-enflamatuvar süreçte önemli rol oynadığına inanılmaktadır (6). Stronsiyum ranelatın osteoporoz tedavisi açısından etkinliği kanıtlanmış olmasına rağmen, literatürde PON ve ARE enzimlerine etkisini araştıran çok fazla çalışmaya rastlanılmamıştır. Yaptığımız bu çalışmada; deneysel osteoporoz modeli oluşturulan sıçanlarda, post-menapozal tedavide kullanılan ve etkili bir osteoklastik aktivite baskılayıcı ajan olan stronsiyum ranelatın karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki paraoksonaz ve arilesteraz enzim aktiviteleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezi'nden temin edilen 35 adet 200-250 g ağırlığında 90 günlük dişi Wistar-Albino sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanların 1 hafta önceden laboratuvar koşullarına uyumları sağlanmış olup, yem ve su tüketimleri sınırlanmamıştır. Sıçanlar deney boyunca sıcaklığı 23 ± 2 °C ve nem oranı 55 ± 10 olan bir odada tutulmuşlardır. Hayvanların bulunduğu laboratuvarın havalandırılması pencere tipi aspiratör vasıtasıyla sağlanmış ve aydınlatılma için 12 saat aydınlık - 12 saat karanlık esasına riayet edilmiştir. Sıçanlara ilaç uygulaması her sabah 09.00-10.00 saatleri arasında yapılmıştır. Sakrifikasyondan önceki 12 saat boyunca sıçanlara yem verilmemiştir. Araştırma için Mersin Üniversitesi Hayvan Deneyle Yerel Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır.

Çalışmamız, her grupta 7 hayvan olacak şekilde 5 grupta yapılmıştır. Grup I, kontrol grubu olup, bu gruptaki hayvanlar oryantasyondan 3 ay sonra sakrifiye edilmiştir. Grup II, stronsiyum ranelat grubu olup, bu gruptaki hayvanlara oryantasyondan sonra 3 ay boyunca her gün 500 mg/kg stronsiyum ranelat uygulanmış ve üçüncü ayın sonunda sakrifiye edilmişlerdir. Grup III, ooferektomi grubu olup, bu gruptaki hayvanlara oryantasyon sağlanır sağlanmaz ooferektomi yapılmış ve ooferektomi 3 ay sonra sakrifiye edilmişlerdir. Grup IV, ooferektomi + stronsiyum ranelat (ooferektomiden hemen sonra) grubu olup,

bu gruptaki hayvanlara oryantasyon sağlanır-sağlanmaz ooferektomi yapılmış ve hemen günlük 500 mg/kg olmak üzere stronsiyum ranelat üç ay boyunca uygulanmıştır. Bu sürenin sonunda hayvanlar sakrifiye edilmiştir. Grup V, ooferektomi + stronsiyum ranelat (ooferektomiden üç ay sonra) grubu olup, bu gruptaki hayvanlara oryantasyon sağlanır-sağlanmaz ooferektomi yapılmış, deneysel osteoporoz modelinin oluşması için 3 ay beklenmiş ve bu sürenin sonunda hayvanlara üç ay boyunca her gün 500 mg/kg stronsiyum ranelat tedavisi uygulanmıştır. Bu sürenin sonunda hayvanlar sakrifiye edilmiştir.

İntraperitoneal olarak uygulanan ketamin (200 mg/kg i.p.) ve xylazin (10 mg/kg i.p.) anestezi altındaki dişi sıçanların operasyon bölgesindeki tüyler temizlenerek, bölge batikon ile silindikten sonra, abdominal kaviteyi açılmış, sağ ve sol tuba uterileri bulunarak, proksimal ve distal uçları klamplenmiş ve overler izole edilmiştir. Açıkta kalan tuba uçları ise '0000 krome katgüt' ile ligate edilmiştir. Operasyon bittikten sonra, abdominal kavite ve cilt dokusu dikilmiş ve enfeksiyon gelişimini önlemek amacıyla batikon ile pansuman yapılmıştır. Operasyon sırasında kullanılan tüm cerrahi malzeme, operasyon öncesinde ve sonrasında sterilize edilmiştir. Deney süresi biten tüm hayvanlara anestezi altında kardiyak ponksiyon uygulanarak sakrifikasyonları gerçekleştirilmiş ve karaciğer, böbrek ve kas dokuları izole edilmiştir. Kas dokusu olarak, tüm hayvanların Musculus sartorius kasından yeteri kadar büyüklükte parça alınmıştır. Elde edilen tüm dokular serum fizyolojik solüsyonundan geçirilerek temizlenmiş ve çalışma gününe kadar dokular derin dondurucuda saklanmıştır.

Yaş ağırlıkları 100 mg olarak ayarlanan dokular, soğukluğu muhafaza edilerek temiz cerrahi makasla parçalara ayrılmıştır. Cam tüpe aktarılan doku üzerine 1/10 (w/v) olacak şekilde serum fizyolojik çözeltisi eklenmiştir. Tüm dokular 16.000 devir/dakika hızda 3 dakika süre ile homojenize edilmiştir. Homojenatın ısısı arttırılmadan tüplere aktarılarak tüpler numaralandırılmıştır. Elde edilen homojenatlar 3000 rpm'de 10 dakika (+4 °C) santrifüj edilmiş ve süpernatantın PON ve ARE aktiviteleriyle protein düzeylerine bakılmıştır.

PON aktivite ölçümünde 2 mM CaCl₂ ve 4 mM paraokson ihtiva eden 100 mM Tris-HCl, pH 8,0 tamponu kullanılarak, PON'ın enzimatik hidrolizi sonucu oluşan p-nitrofenol'ün 412 nm deki oluşumu ölçülerek, PON aktiviteleri incelenmiştir.

ARE aktivitesi ölçümleri için ise yine 2 mM CaCl₂ ihtiva eden 100 mM Tris-HCl, pH 8,0 tamponu kullanılmış, substrat olarak paraokson yerine son konsantrasyonu 10 mM olacak şekilde fenilasetat ilave edilmiştir ve ARE'nin enzimatik hidrolizi sonucu oluşan fenol 270 nm'de ölçülmüştür. PON aktivitesi için 1 ünite, 1 mikromol p-nitrofenol/mL/dk, ARE aktivitesi için 1 ünite, 1 mikromol fenol/mL/dk olarak tanımlanmıştır (6). Doku protein düzeyleri Lowry ve ark.'nın (7) belirlemiş olduğu yöntemle göre analiz edilmiştir.

Analizler SPSS for Windows v 16.0 paket programında yapılmıştır. PON ve ARE aktiviteleri bakımından 5 grup arasındaki istatistiksel farklılıkların test edilmesinde ANOVA ve alt grup karşılaştırmalarında Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Tanıtıcı istatistik olarak ortalama ± standart sapma değerleri verilmiş ve değişkenler için error bar grafikleri çizilmiştir. Elde edilen sonuçlarda p<0,05 ise fark veya ilişki istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Karaciğer dokusundaki PON ve ARE enzimlerinin spesifik aktivitesi sırasıyla; Grup I'de 185,24±12,85 U/mg protein ve 169,65±11,54 U/mg protein, Grup II'de 124,33±9,02 U/mg protein ve 116,48±9,36 U/mg protein, Grup III'de 115,54±6,23 U/mg protein ve 106,54±9,62 U/mg protein, Grup IV'de ise 102,21±6,91 U/mg protein ve 109,96±10,49 U/mg protein ve Grup V'de 152,61±8,41 U/mg protein ve 138,70±11,46 U/mg protein olarak tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmada Grup II, Grup III, Grup V ve Grup V'in karaciğer PON ve ARE aktiviteleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Grup V'in PON ve ARE aktivitelerinin Grup II, Grup III ve Grup IV'e göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Grup II ve Grup III arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05) (Şekil 1 ve 2).

Böbrek dokusundaki PON ve ARE enzimlerinin spesifik aktivitesi sırasıyla; Grup I'de 201,84±24,83 U/mg protein ve 267,97±34,51 U/mg protein, Grup II'de 115,63±12,63 U/mg protein ve 124,34±19,46 U/mg protein, Grup III'de 123,74±12,84 U/mg protein ve 137,82±20,44 U/mg protein, Grup IV'de ise 108,05±10,47 U/mg protein ve 117,31±17,39 U/mg protein ve Grup V'de 113,72±15,27 U/mg protein ve 121,69±17,06 U/mg protein olarak tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmada Grup II,

Şekil 1. Karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki paraoksonaz enzim aktiviteleri

*Grup I'e kıyasla istatistiksel olarak düşük bulunmuştur ($p < 0,05$)

**Grup II, III ve IV'e kıyasla istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur ($p < 0,05$)

Grup I: Kontrol grubu

Grup II: 3 ay boyunca sadece stronsiyum ranelat uygulanan grup

Grup III: Sadece ooferektomi uygulanan grup

Grup IV: Ooferektomi sonra profilaktik amaçla hemen stronsiyum ranelat tedavisine başlanan grup

Grup V: Ooferektomi yapıldıktan 3 ay sonra stronsiyum ranelat tedavisine başlanan grup

Şekil 2. Karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki arilesteraz enzim aktiviteleri

*Grup I'e kıyasla istatistiksel olarak düşük bulunmuştur ($p < 0,05$)

**Grup II, III ve IV'e kıyasla istatistiksel olarak yüksek bulunmuştur ($p < 0,05$)

Grup I: Kontrol grubu

Grup II: 3 ay boyunca sadece stronsiyum ranelat uygulanan grup

Grup III: Sadece ooferektomi uygulanan grup

Grup IV: Ooferektomiden sonra profilaktik amaçla hemen stronsiyum ranelat tedavisine başlanan grup

Grup V: Ooferektomiden yapıldıktan 3 ay sonra stronsiyum ranelat tedavisine başlanan grup

Grup III, Grup IV ve Grup V'in böbrek PON ve ARE aktiviteleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Grup II, Grup III ve Grup IV'ün böbrek PON ve ARE aktiviteleri arasında ise istatikselsel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0,05$) (Şekil 1 ve 2).

Kas dokusundaki PON ve ARE enzimlerinin spesifik aktivitesi sırasıyla; Grup I'de $101,27 \pm 11,25$ U/mg protein ve $126,75 \pm 14,27$ U/mg protein, Grup II'de $84,36 \pm 9,36$ U/mg protein ve $93,73 \pm 9,91$ U/mg protein, Grup III'de $73,61 \pm 7,40$ U/mg protein ve $84,92 \pm 7,19$ U/mg protein, Grup IV'de ise $83,59 \pm 15,97$ U/mg protein ve $74,14 \pm 18,94$ U/mg protein ve Grup V'de $79,54 \pm 9,51$ U/mg protein ve $78,63 \pm 12,09$ U/mg protein olarak tespit edilmiştir. Yaptığımız çalışmada Grup II, Grup III, Grup IV ve Grup V'in kas PON ve ARE aktiviteleri kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde düşük olduğu tespit edilmiştir ($p < 0,05$). Grup II, Grup III ve Grup IV'ün kas PON ve ARE aktiviteleri arasında ise istatikselsel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0,05$) (Şekil 1 ve 2).

Tartışma

Osteoporoz kemik kütlesinde azalma ve kemik dokusunun mikro yapısının bozulması sonucu kemik kırılabilirliğinin veya kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Postmenopozal osteoporoz, kadınlarda menopoz sonrasında over fonksiyonlarının azalması ve dolayısıyla kandaki östrojen seviyesinin düşmesine bağlı gelişen osteoporoz tipidir. Östrojen eksikliğine bağlı osteoklast aktivitesindeki artış ile osteoblast aktivitesindeki azalma, kemik kütlesinde azalma ile sonuçlanmaktadır. Oofektomiye bağlı gelişen osteoporozda kemik dokunun histolojik yapısında görülen en büyük değişim, trabeküllerin zayıflaması ve alveolar alanların genişlemesidir. İnsanlarda olduğu gibi östrojen yokluğunun erken döneminde hızlı kemik kaybına bağlı turnover artışı ratlarda da görülmektedir. İnsanlarda görülen osteoporozun önlenmesi ve osteoporozun kemik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için yapılan medikal ajan çalışmalarının birçoğu ratlar üzerinde yapılmaktadır (8).

Son zamanlarda postmenopozal kemik kaybında oksidatif stresin rolünü araştıran birçok çalışma yapılmaktadır. Oksidatif stres seviyelerinin kemik mineral yoğunluğu ile negatif bir ilişki içerisinde olduğu ve antioksidan seviyelerinin osteoporoz hastalarında düşük seviyede olduğu rapor edilmiştir (9). Yapılan başka bir çalışmada,

osteoporotik hastalarda yüksek oksidatif stres değerleri bulunmuştur (10). Muthusami ve ark. (11) oofektomi yapılan ratlarda lipid peroksidasyonu ve hidrojen peroksit düzeyinin yükseldiğini, superoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz ve glutatyon-S transferaz gibi enzimatik antioksidanların düzeylerinin azaldığını bildirmektedir. Hidrojen peroksidin osteoklast farklılaşmasında önemli rolü olduğunu ileri sürülmektedir (10). Çavdaroğlu ve ark. (12) PON aktivitesi ve nitrik oksit (NO) düzeyini istatikselsel olarak anlamlı olmasa da, osteoporotik hastalarda kontrol grubuna göre düşük bulmuştur.

PON ve ARE karaciğerde sentezlenip, HDL üzerinde bulunan bir proteindir. Aynı zamanda kalsiyum bağlı bir esteraz olup, okside fosfolipidleri hidroliz edebilme yeteneğine sahip bir enzimdir. Bundan dolayı, lipoproteinleri ve membranları oksidatif modifikasyona karşı korumaktadır. PON ve ARE aktivitelerinin beslenme, alkol, sigara gibi birçok faktörden etkilendiği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda postmenopozal kadınlarda PON ve ARE aktivitelerinin azaldığı ve oksidatif stresin arttığı gösterilmiştir (13).

Bu çalışmada, osteoporoz modeli oluşturmak için sıçanlara oofektomi uygulanmıştır. Bu model deneysel osteoporoz oluşturmak için yaygın olarak kullanıldığından dolayı tercih edilmiştir (14). Yaptığımız çalışmada oofektomi uygulamasının karaciğer, böbrek ve kas dokularında PON ve ARE enzim aktivitelerini önemli ölçüde düşürdüğü görülmüştür ($p < 0,05$). Başkol ve ark. (15) tarafından yapılan bir çalışmada, osteoporotik grupta PON aktivitesinde anlamlı bir düşüş tespit edilmiştir. PON aktivitesindeki azalmayı lipid peroksidasyonu ve serbest radikallerin artışına bağlamışlardır. Okside olmuş lipidlerin serum PON aktivitesini inhibe ettiği daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir (15). Serum PON aktivitesindeki azalmanın, osteoporotik hastalarda reaktif oksijen türlerinin (ROS) artışına bağlı olduğu düşünülmektedir (15). Parhami ve ark. (16) oksidize lipidlerin kemik hücrelerini doğrudan reseptör yoluyla ya da proinflamatuvar sitokinler gibi inflamatuvar araçları arttırarak etkileyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Kumon ve ark. (17) serum PON-1 aktivitesinin interlökinler tarafından azaltıldığını rapor etmişlerdir. Osteoporozda sitokinlerin artışı ile ilgili birçok çalışma bildirilmiştir. Sonuç olarak serum PON aktivitesinin azalması bu sitokinlerin artışı ile ilişkili olabilir. Ayrıca PON aktivitesi inflamatuvar yanıtın bir parçası olarak da azalabilir. Van Lenten ve ark. (18) ile Feingold ve ark. (19) yaptıkları

çalışmalarda, akut faz yanıtı sırasında PON aktivitesinin azaldığını göstermişlerdir.

Osteoporoz tedavisinde amaç, kemik kitlesini ve kemiğin mikro mimari yapısını geliştirerek, kemik gücünü restore etmek ve bu şekilde vertebra ve periferik kırık riskini azaltmaktır (1,2). Bu amaçla birçok farmakolojik ajan kullanılmakta, bunların lipid peroksidasyonu ile PON ve ARE enzim aktiviteleri üzerine etkilerini inceleyen bir çok çalışma literatürde mevcuttur (20).

Çeşitli araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda osteoporozlu hastalara hormon replasman tedavisi uygulanmış ve serum PON düzeylerini incelemişlerdir. Kwok ve ark. (20) tek başına konjuge equine östrojen verilen grupta en yüksek PON düzeyleri elde edilirken, bunu konjuge equine östrojen ile norethisteron asetat (NETA) kombinasyonu uygulanan grup takip etmiştir. Diğer taraftan konjuge equine östrojen ile desogestrel kombinasyonu uygulanan grupta ve konjuge equine östrojen ile MPA kombinasyonu uygulanan grupta ise PON düzeylerinde tedavi almayanlara göre bir azalma gözlenmiştir. Hatungil ve ark. (14) ooferektomili sıçanlarda kalsitonin uygulamasının oksidatif stre yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Yalın ve ark. (21) alendronatın ooferektomili sıçanlarda lipid peroksidasyonunu arttığını ve antioksidan sistemi etkilediğini, bundan dolayı da dokularda oksidatif strese neden olduğunu belirtmişlerdir.

Osteoporoz tedavisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan ilaçlardan birisi de stronsiyum ranelat'tır. Stronsiyum ranelat; hem kemik doku kültüründe kemik yapımını, hem de osteoblast prekürsör kopyalanması ve kemik hücre kültüründe kollajen sentezini artırır. Osteoklast farklılaşmasını ve rezorbsiyon aktivitesini azaltarak kemik rezorbsiyonunu azaltır. Bunlar da, kemik dönüşümünün kemik yapımı yönünde yeniden dengelenmesini sağlamaktadır (22,23). Stronsiyum ranelatın postmenopozal osteoporozda kullanımının yaygınlaşması ile beraber bu ilacın PON ve ARE enzimleri üzerine etkileri çok fazla bilinmemektedir ve yaptığımız araştırmalarda da konu hakkında çok az literatür bilgisine rastlanılmıştır. Yaptığımız çalışmada tek başına stronsiyum ranelat uygulamasının sıçan karaciğer, böbrek ve kas dokularında PON ve ARE aktivitelerini azalttığını tespit ettik. Literatürde stronsiyum ranelatın PON ve ARE enzimlerinin üzerine olan etkilerini inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Berköz ve ark. (24), üç ay boyunca stronsiyum uygulanan sıçanların kalp dokularındaki PON ve ARE düzeylerinin kontrol grubuna kıyasla düşük olduğunu tespit etmişlerdir.

Bu durumu geçiş metallerinin biyolojik sistemlerde ROS meydana getirerek antioksidan sistemleri tüketmesinden kaynaklandığını vurgulamışlardır.

Yaptığımız çalışmadaki Grup IV'te yer alan sıçanlara ooferektomi uygulandıktan hemen sonra 500 mg/kg stronsiyum ranelat uygulanmıştır. Bu gruptaki sıçanların karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki PON ve ARE enzim düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur ($p<0,05$). Ooferektomi gibi organizmadaki oksidatif yükü arttıran bir işlemde hemen sonra stronsiyum ranelat gibi bir ağır metal uygulamasının oksidatif stresi daha da dramatik bir şekilde arttırmış olabileceğini düşünmekteyiz.

Grup V'de yer alan alan sıçanlara ooferektomi uygulandıktan 3 ay sonra 500 mg/kg stronsiyum ranelat uygulanmıştır. Bu gruptaki sıçanların da karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki PON ve ARE enzim düzeyleri kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur ($p<0,05$). Ancak karaciğer dokusundaki PON ve ARE aktivitelerinin Grup II, Grup III ve Grup IV'e kıyasla artmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun stronsiyum ranelat tedavisinin osteoklastik aktiviteyi azaltıp, osteoblastik aktiviteyi artırarak menopoz sonrasında oluşan lipid peroksidasyonunu azalttığından kaynaklandığı düşüncesindeyiz. Özgöçmen ve ark. (25) yaptığı bir çalışmada oksidatif stresin postmenopozal kemik kaybında rolü olabileceği ve osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçların da oksidatif stresi azaltıcı yönde etkisi olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak; deneysel osteoporoz modeli oluşturulmuş sıçanların karaciğer, böbrek ve kas dokularındaki PON ve ARE aktiviteleri düşük bulunmuş, bu durumun oksidatif stresi arttırabileceği göz önünde bulundurulduğunda başta diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve organ yetmezliği açısından risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. Toksik bir eser element olan stronsiyum ranelat tuzu da, PON ve ARE seviyelerini düşürmekte ve zaten menopoz ile düşüşe geçen enzim aktivitelerini daha da düşürerek dramatik sonuçlara yol açabilmektedir. Stronsiyum ranelat tedavisinin hem ooferektomiden hemen sonra profilaktik olarak kullanılmasıyla hem de ooferektomiden 3 ay sonra tedavi amacıyla kullanılmasıyla PON ve ARE aktivitelerinde düşüş, dolayısıyla oksidatif streste artış görülmektedir. Stronsiyum ranelatın profilaktik olarak kullanıldığı grupta PON ve ARE aktivitelerindeki düşüş daha dramatik olarak tespit edilmiştir. Bu durumun ooferektomi işleminden hemen sonra uygulanan stronsiyum ranelat tedavisinin oksidatif stresi daha fazla

arttırmasından kaynaklandığı görüşündeyiz. Bu nedenle stronsiyum ranelat tedavisi gören kadınların belli aralıklarla serum PON ve ARE aktivitelerinin ölçülmesinin ve enzim aktivitesinde belirgin bir düşüşün meydana gelmesi durumunda ise kâr-zarar dengesi gözetilerek ilacın kesilmesinin ya da eğer mutlaka ilaca devam edilmesi gerekiyorsa, ilacın dozajı azaltılarak ve hastaya gerektiğinde antioksidan desteği sağlanarak, hastada oksidatif strese bağlı gelişebilecek olası bazı komplikasyonların önüne geçilebileceği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Tüzün F. Osteoporozun tanımı, sınıflaması ve epidemiyolojisi. Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Osteoporoz Sempozyumu 1999; 9-15.
2. Eskiurt N. Osteoporozda risk faktörleri. Prospect 1998; 2(3): 110-112.
3. Rosen CJ. Pathogenesis of osteoporosis. Bailliere's Clinical Endocrinology and Metabolizm 2000; 14(2): 180-193.
4. Dinçer G. Osteoporozda medikal tedavi yaklaşımları. Osteoporoz. Modern Tıp Seminerleri, 19. baskı, Ankara: Güneş Kitabevi 2001: 231-258.
5. Canalis E, Hott M, Deloffre P, Tsouderos Y, Marie PJ. The divalent salt S12911 enhances bone cell replication and bone formation in vitro. Bone 1996; 18(6): 517-523.
6. Eckerson HW, Wyte CM, La Du BN. The human serum paraoxonase/arylesterase polymorphism. Am J Hum Genet 1983; 35(6): 1126-1138.
7. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem 1951; 193(1): 265-275.
8. Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet 2002; 359(9319): 1761-1767.
9. Droge W. Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol Rev 2002; 82(1): 47-95.
10. Lean JM, Davies JT, Fuller K, Jagger CJ, Kirstein B, Partington GA, et al. A crucial role for thiol antioxidants in estrogen-deficiency bone loss. J Clin Invest 2003; 112(6): 915-923.
11. Muthusami S, Ramachandran I, Muthusamy B, Vasudevan G, Prabhu V, Subramaniam V, et al. Ovariectomy induces oxidative stress and impairs bone antioxidant system in adult rats. Clin Chim Acta 2005; 360(1-2): 81-86.
12. Cavdaroglu B, Kose N, Baskol G, Demir H. Evaluation of protein and lipid oxidative stress in the patients with postmenopausal osteoporosis. Dicle Med J 2014; 41(1): 71-77.
13. Sorenson RC, Bisgaier CL, Aviram M, Hsu C, Billecke S, La du BN. Human serum paraoxonase/arylesterase's retained hydrophobic N-terminal leader sequence associates with HDLs by binding phospholipids. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999; 19(9): 2214-2225.
14. Hatungil R, Yalin S, Comelekoglu U, Bagis S, Nayci A, Ogenler O, et al. Effect of calcitonin on lipid peroxidation in ovariectomized rats. Chinese J of Pathophysiology 2006; 22(supp. 13): 248.
15. Baskol G, Demir H, Cavdaroglu B. Assessment of paraoxonase 1 activity and malondialdehyde levels in patients with osteoporosis. Erciyes Medical Journal 2007; 29(4): 268-273.
16. Parhami F. Possible role of oxidized lipids in osteoporosis: could hyperlipidemia be a risk factor? Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2003; 68(6): 373-378.
17. Kumon Y, Nakauchi Y, Suehiro T, Shiinoki T, Tanimoto N, Inoue M, et al. Proinflammatory cytokines but not acute phase serum amyloid A or C-reactive protein, down regulate paraoxonase 1 (PON1) expression by Hep G2. Amyloid 2002; 9(3): 160-164.
18. Van Lenten BJ, Wagner AC, Nayak DP, Hama S, Navab M, Fogelman AM. High-density lipoprotein loses its anti-inflammatory properties during acute influenza a infection. Circulation 2001; 103(18): 2283-2288.
19. Feingold KR, Memon RA, Moser AH, Grunfeld C. Paraoxonase activity in the serum and hepatic mRNA levels decrease during the acute phase response. Atherosclerosis 1998; 139(2): 307-315.
20. Kwok S, Selby PL, McElduff P, Laing I, Mackness B, Mackness MI, et al. Progestogens of varying androgenicity and cardiovascular risk factors in postmenopausal women receiving oestrogen replacement therapy. Clin Endocrinol (Oxf) 2004; 61(6): 760-767.
21. Yalin S, Hatungil R, Comelekoglu U, Bagis S, Ogenler O, Nayci A, et al. Alendronatin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi. XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Gaziantep, 2005: 212.
22. Reginster JY, Deroisy R, Jupsin I. Strontium ranelate a new paradigm in the treatment of osteoporosis. Drugs of Today 2005; 39(2): 89-101.
23. Meunier PJ. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. New England J Med 2004; 350(5): 459-468.
24. Berköz M, Yalin S, Çömelekoğlu Ü, Sağır Ö, Eroğlu P, Söğüt F. Alterations on paraoxonase and aryl esterase activities in the rat heart tissue after postmenopausal strontium ranelate therapy. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilim Derg 2008; 1(3): 21-27.
25. Ozgoçmen S, Kaya H, Fadillioglu E, Yilmaz Z. Effects of calcitonin, risedronate and raloxifene on erythrocyte antioxidant enzyme activity, lipid peroxidation and nitric oxide in postmenopausal osteoporosis. Arch of Med Research 2007; 38(2): 196-205.

Generalize Agresif Periodontitis Tedavisinde Diyet Lazerin Etkisi

The Effect of Diode Laser Treatment on Generalized Aggressive Periodontitis

Abdullah Seçkin Ertuğrul

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir, Türkiye

ÖZET

Amaç: Generalize agresif periodontitis tedavisinde diyet lazer etkinliğinin dişeti oluğu sıvısında IL-1 β değişiminin ve klinik periodontal indeklerin değişiminin belirlenmesi ve karşılaştırılması bu çalışmanın amacıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza periodontal olarak generalize agresif periodontitis tanısı konulmuş 15 birey dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin sol mandibular bölgesine kök yüzeyi düzleştirilmesi+940 \pm 15 diyet lazer ve sağ mandibular bölgesine sadece kök yüzeyi düzleştirilmesi uygulanmıştır. Alınan örneklerde IL-1 β analizi enzyim linked-immuno-sorbent assay yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucuna göre generalize agresif periodontitis hastalarında sondlama cep derinliği, klinik ataçman kaybı, plak indeksi, gingival indeks ve sondlamada kanama indeksi ortalama değerleri tedavi öncesine göre tedavi sonrası istatistiksel olarak azalmıştır ($p<0.05$). Çalışmada grupların tedavi öncesi ve sonrası IL-1 β seviyesi değerlendirildiğinde; diyet lazer uygulanan bölgede IL-1 β miktarının azalması diğer bölgeye göre istatistiksel olarak fazla olduğu belirlenmiştir ($p<0.05$).

Sonuç: Diyet lazerlerin tedaviye ek uygulanması IL-1 β miktarının azalmasını daha etkili olduğu belirlenmiştir. Generalize agresif periodontitis tedavisinde 940 \pm 15 diyet lazerler etkili şekilde kullanılabilirliği düşünülmektedir. Bu sonuçların desteklenmesi için lazerler ve periodontal hastalıklar hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Generalize agresif periodontitis, Diyet lazer, IL-1 β

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to determine and compare the suitability of the 940 \pm 15 nm Diode laser for the treatment of generalized aggressive periodontitis by measuring the IL-1 β in gingival crevicular fluid.

Materials and Methods: A total of 15 patients were included in this study. We performed scaling and root planing + 940 \pm 15 nm Diode laser in the left mandibular quadrant, and only scaling and root planing in the right mandibular quadrant. The presence of IL-1 β was analyzed with an enzyme-linked immune-sorbent assay.

Results: The mean values of site-specific periodontal indexes on probing in patients with generalized aggressive periodontitis significantly decreased following treatment when compared to prior treatment values. IL-1 β levels of the study groups were evaluated, a decrease in IL-1 β was observed in the quadrant where the Diode laser was applied in groups ($p<0.05$).

Conclusion: The use of the Diode laser decreased IL-1 β levels. It is likely that the Diode laser is more suitable for the treatment of generalized aggressive periodontitis. To support these results, further studies are required regarding dental lasers and periodontal disease.

Key Words: Generalized aggressive periodontitis, Diode laser, IL-1 β

Giriş

Periodontal tedavide lazerin, postoperatif olarak kanama kontrolü, ağrı ve inflamasyon şiddetinin azaltılması gibi etkilerinden yararlanılmaktadır (1). Dental lazerler diş yüzeylerinde endotoksinlerin aktivitesinin eliminasyonu, hastalıklı diş yüzeyinin uzaklaştırılması ve antibakteriyel etkileri nedeniyle

sıklıkla kullanılmaktadır (2). Bu dental lazerlerden olan diyet lazerde antimikrobiyal etkisi olan bir lazer çeşitidir (3). Diyet lazer kök yüzeyi düzleştirilmesi ve periodontal ceplerin rekontaminasyonunda da kullanıldığı bilinmektedir. Diyet lazerlerin dalga boyları 800-990 nm arasında değişmektedir (4). IL-1 β inflamasyonlu bölgelerde üretilen major sitokindir.

Genel olarak antijenle uyarılmış makrofaj ve monositlerden salınmaktadır (5). Periodontal hastalıklı bölgelerden elde edilen dişeti biyopsilerinde, IL-1 β konsantrasyonunun sağlıklı bölgelere göre arttığı; gingival indeks ve plak indeks gibi klinik parametrelerle ve iltihabi hücre yoğunluğuyla pozitif korelasyon gösterdiği belirtilmiştir (6).

Çalışmamızın amacı, generalize agresif periodontitis (GAgP)'li bireylerin patolojik ceplerinin tedavisinde uygulanan kök yüzeyi düzleştirilmesi (KYD) tedavisi ile KYD tedavisine ek olarak uygulanan 980 nm diyot lazer tedavilerini dişeti oluşu sıvısı (DOS)'da IL-1 β düzeylerini saptayarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Kliniklerine 2013-2014 yılları arası başvuran, yapılan klinik ve radyografik incelemeler sonucunda GAgP teşhisi konulan 8'i kadın ve 7'si erkek olmak üzere 15 birey dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilecek bireylerin anamnezlerinde herhangi bir sistemik hastalığının olmamasına, menopoz, gebelik ve emzirme döneminde olmamalarına, son altı ay içinde antibiyotik ve immün sistem üzerine etkili bir ilaç kullanmamalarına, sigara alışkanlığının olmamasına, ağızda en az 16 dişin bulunmasına dikkat edilerek seçilmiştir. Tüm bireyler Helsinki Deklerasyonunu doğrultusunda çalışmaya kabul etmiştir. Bu çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan onay alınarak çalışmaya başlanmıştır (YYÜ-100912).

GAgP hastalarının seçilmesinde aşağıdaki özellikler aranmıştır (7):

Hastaların yaşları 16-30 yaş aralığında olmalıdır. En az 20 dişi ağızda bulunmalıdır. Sondlama cep derinliği ve klinik ataçman kaybı >5 mm olmalıdır. Özellikle 1. Molar ve 1. santral dişlerinde şiddetli kemik kayıpları ve bunlara ek en az 6 dişinde daha şiddetli kemik kayıpları bulunmalıdır.

Klinik periodontal indekslerin değerlendirilmesinde sondlamada kanama (BOP), plak indeksi (Pl) (8), gingival index (GI) (9), sondlamada kanama (PD) ve klinik ataçman kaybı (CAL) kullanılmıştır.

Çalışmaya katılan 15 GAgP tanılı bireyin iki yarım çenelerine işlem uygulanmıştır.

1. Sol mandibular bölgesine KYD+Diyot lazer, (Test-Diyot)

2. Sağ mandibular bölgesine sadece KYD (Kontrol-Diyot).

Diyot lazer için MZ6-14 mm standard uç ile devamlı olarak 20 saniye uygulama yapılmıştır.

Tüm çenelerdeki derin ceplerden DOS örneği alınmıştır. DOS örnekleri standart boyutlarda hazırlanmış paper strips (Periopaper Oraflow, NY, USA) yardımıyla toplanmıştır. Bölgeler işlem öncesi steril tamponlarla tükürükten izole edilerek, supragingival plak uzaklaştırılmıştır. Örneklenen diş yüzeyleri hafifçe hava sıkılarak kurutulmuştur. Paper strips sulkusta hafif direnç hissedilene kadar ilerletilerek 30 saniye bekletilmiştir. Kan ile kontamine olan stripler değerlendirmeye alınmadı. Sıvı miktarı Periotron cihazı (Periotron 8000, Oraflow, NY, USA) ile ölçüldü ve ml cinsinden DOS hacmine çevrilmiştir.

DOS'da IL-1 β analizi ELISA yöntemi ile ticari ELISA kiti (Interleukin-1 β elisa kit, RayBiotech, Inc., GA, USA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ticari kitede IL-1 β için üreticinin direktiflerine uygun olarak değerlendirmesi yapıldı. ELISA kitleri üzerindeki kuyucuklara her birine IL-1 β için ayrı kilitlere 100 μ l standart ve örnekler eklendi ve üzeri kapatılarak 1 saat oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. Sonra plate 4 kez yıkandı. Yıkama işleminden sonra her bir kuyucuğa 100 μ l IL-1 β konjugat ilave edildi ve plate üzeri kapatılarak 30 dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakıldı. Sonra plate 4 kez yıkandı. Yıkama işleminden sonra her bir kuyucuğa 100 μ l renk reaktifi ilave edildi ve üzeri kapatılarak karanlıkta ve oda sıcaklığında 30 dakika inkübasyona bırakıldı. Bu işlemden sonra her bir kuyucuğa 100 μ l stop solüsyonu eklenerek ELISA optik okuyucu cihazında (Microplate Reader Biotek, VT, USA.) 450 nm dalga boyunda okutuldu.

Bu çalışmada her hasta bir istatistik birim olarak kabul edildi ve analizler SPSS 15 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Klinik ve laboratuvar verilerinin sunulmasında ve değerlendirilmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum gibi tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Değerlerin tedavi öncesi ve sonrası grup içi karşılaştırmaları Wilcoxon Testi ile gerçekleştirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi, tedavi öncesi değerleri hem de tedavi sonrası değerleri için Kruskal Wallis Testi kullanıldı. Sonuçların istatistiksel anlamlılığı %95 güven aralığında, $p < 0.05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma sonuçları incelendiğinde hastaların tamamında periodontal tedavi sonrası 1. ayda PI, GI, BOP, PD ve CAL değerlerinde istatistiksel olarak azalma gözlenmiştir ($p<0.05$). Bu sonuçlar Tablo 1'de belirtilmiştir. DOS miktarındaki azalma diyet lazer uygulanan bölgede daha fazla gözlenmiştir ($p>0.05$). DOS'ta IL-1 β konsantrasyonu diyet lazer uygulanan bölgede

sadece KYD uygulanan bölgeden daha fazla azalma olduğu belirlenmiştir ($p<0.05$). DOS hacmi değişimi ve DOS'ta IL-1 β konsantrasyonunun değişimi Tablo 2'de sunulmuştur. Klinik periodontal indeksler ile DOS verileri arasındaki korelasyon Tablo 3'de sunulmuştur. Klinik periodontal indeksler (GI, PI, PD, CAL ve BOP) ile DOS'ta IL-1 β konsantrasyonu arasında pozitif güçlü korelasyon gözlenmiştir ($p>0.05$).

Tablo 1. Çalışmaya katılan bireylerin klinik periodontal indekslerinin değişimi

Generalize agresif periodontitis					p
Birey sayısı	15				
Yaş	32.26 \pm 8.3				
Diyot lazer+KYD			KYD		
	Başlangıç	1. ay	Başlangıç	1. ay	
PI	1.64 \pm 0.16	1.19 \pm 0.10	1.52 \pm 0.23	1.02 \pm 0.13	<0.05
GI	1.84 \pm 0.11	1.27 \pm 0.34	1.73 \pm 0.07	1.10 \pm 0.27	<0.05
PD	6.51 \pm 0.58	4.65 \pm 0.26	5.98 \pm 0.64	4.34 \pm 0.45	<0.05
CAL	6.11 \pm 0.46	4.54 \pm 0.51	5.02 \pm 0.56	4.13 \pm 0.43	<0.05
BOP%	100 \pm 0	50.00 \pm 6	88.85 \pm 4.38	50.00 \pm 6	<0.05

Tablo 2. Çalışmaya katılan bireylerin DOS miktarı ve DOS'ta IL-1 β miktarının değişimi

Generalize agresif periodontitis					p
Diyot lazer+KYD			KYD		
	Başlangıç	1. ay	Başlangıç	1. ay	
DOS (ml)	1.19 \pm 0.23	0.72 \pm 0.33	1.52 \pm 0.56	1.02 \pm 0.13	<0.05
IL-1 β (pg/ml)	80.56 \pm 10.43	41.23 \pm 7.32	73.23 \pm 11.01	45.32 \pm 8.23	<0.05

Tablo 3. Klinik periodontal indeksler ile DOS verileri arasındaki korelasyon

	IL-1 β
PI	
<i>r</i>	0.132
<i>p</i>	0.620
GI	
<i>r</i>	0.110
<i>p</i>	0.554
PD	
<i>r</i>	0.098
<i>p</i>	0.702
CAL	
<i>r</i>	0.104
<i>p</i>	0.583
BOP	
<i>r</i>	0.121
<i>p</i>	0.564

Periodontal tedavilere ek uygulanan lazer tedavileri ile subgingival patojen mikroflorayı ortadan kaldırmakta ve buna bağlı olarak konak/mikroorganizmalar arasında hastalık öncesi dengenin yeniden kurulması amaçlanmaktadır (10,11). Bu çalışmada periodontal tedavilere ek uygulanan diyet lazerin etkinliği ve periodontal tedaviye katkıları incelenmiştir. Bu incelemede klinik periodontal parametreler ve IL-1 β kullanılmıştır. Bu çalışma sonuçları değerlendirildiğinde özellikle diyet lazerin klinik periodontal parametreler ve IL-1 β miktarının azalmasında daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar çalışma hipotezimizi desteklemektedir. KYD'ye ek uygulanan diyet lazerin GA β P tedavisinde diğer tedavi yöntemlerine göre daha etkin bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada inflamasyonun değişimini incelemek için IL-1 β marker olarak kullanılmıştır. IL-1 β ,

biyolojik aktiviteleri düzenleyen proinflamatuvar bir sitokindir (5). IL-1 β ; hücre metabolizması, immün ve inflamatuvar reaksiyonlar üzerinde lokal ve sistemik etkilere sahiptir. Bu sitokinlerin aşırı ve/veya kontrolsüz aktivitesi doku yıkımıyla ilişkilidir. Bu nedenle IL-1 β 'in sentezi, sekresyonu ve biyolojik aktivitesinin kontrolü periodontitis tedavisinde önemli bir hedef teşkil etmektedir (6).

Bu çalışmaya GAgP tanılı bireyler dâhil edilmiştir. Literatürde lazerlerin etkinliğinin belirlenmesinde GAgP hastaları sıklıkla kullanılmaktadır (12). GAgP tedavisinde lazerlerin etkisinin incelendiği çalışma literatürde azdır. Bizim çalışmamızda periodontal tedaviye ek diyot lazerin GAgP hastalarında klinik periodontal indekslerin azalmasına ve IL-1 β markırının azalmasına katkısı olmuştur. Bu etkisinin nasıl gerçekleşeceği değerlendirildiğinde; diyot lazerin kök yüzeylerinde ve diğer periodontal dokularda denatürasyon meydana getirmediği, kollajen fibrilleri veya amino asitleri açığa çıkartarak fibroblastlar için kemotaktik bir etki meydana getirdiği böylece fibroblast adhezyonu ve çoğalmasını pozitif yönde etkilediği daha önce yapılan çalışmalarda ifade edilmiştir (13). Diyot lazer yarı iletken katı hal lazerleridir. Dalga boyları 800 ile 980 nm arasında değişiklik göstermektedir ve suda emilimleri oldukça düşüktür. Hemoglobun ve pigmentlerde emilimi yüksektir. Bu çalışmada diyot lazer uygulanması KYD öncesi yapılmasının nedeni diyot lazerin hemoglobun ve pigmentlerde emiliminin fazla olmasındandır. Literatürde dental lazerlerin benzer hasta grubunda yaptıkları çalışmalar incelendiğinde; Lopes ve ark. (14) 21 hastayı split-mouth dizayn gruplara ayırarak incelemişlerdir. Tedavi sonuçlarını klinik olarak klinik periodontal indeksleri, immunolojik olarak da DOS'ta IL-1 β seviyelerini başlangıçta, 12. ve 30. günlerde, değerlendirmişlerdir. Tedavi sonrası 12. ve 30. günde klinik periodontal indeks değerleri KYD+lazer grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde düştüğünü belirlemiştir. Bizim çalışmamızda Lopes ve ark.'nın (14) çalışmalarından farklı olarak Er:YAG yerine diyot lazer kullanılmıştır. Lopes ve ark.'nın (14) çalışmalarından lazer grubu ile sadece KYD uygulanan grup arasında IL-1 β değerlerinde farklılık bulunamamıştır. Bizim çalışmada IL-1 β değerlerinde farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın nedeni olarak diyot lazer KYD'ye ek kullanımında daha etkin role sahip olabileceği düşünülmektedir. Dominguez ve ark. (15) 30 kronik periodontitisli hastayı her biri 15 hastadan oluşan 2 gruba ayırarak KYD ve KYD+lazer ile tedavi etmişlerdir. Lazer uygulaması DOS'ta bir gün

sonra gerçekleştirilmiştir. Elde edilen DOS örneklerinde IL-1 β incelenmiştir. IL-1 β değerleri yalnızca KYD grubunda artarken, KYD+lazer grubunda azalma göstermiştir. Rotundo ve ark. (16) Er:YAG lazerin cerrahi olmayan periodontal tedaviye olan etkisini incelemek amacı ile 27 hastayı split-mouth dizayn ile KYD+lazer, lazer ve KYD olarak 4 gruba ayırarak tedavi etmişlerdir. KYD grubu gruplardan daha başarılı bulunmuştur. Schwarz ve ark. (17) orta ve ileri periodontal yıkım gözlenen 20 hastayı split-mouth dizayn ile Er:YAG lazer sonrası el aletleri ya da tek başına Er:YAG lazer uygulamasıyla dıştaşı temizliği yaparak tedavi etmişlerdir. Tedavi sonrası 3. ay klinik periodontal indekslerin değerleri anlamlı derecede düşük bulunmuş ve takip süresi boyunca bu seviye korunmuştur. Üstün ve ark.'nın (18) yaptıkları split-mouth çalışmada 26 GAgP tanısı konulan birey dâhil edilmiştir ve sonuçlarında KYD'ye ek uygulanan diyot lazer grubunda IL-1 β ve klinik periodontal parametrelerin düşmesi sadece KYD grubundan yüksek çıkmıştır.

Periodontal hastalıklar incelendiğinde ön önemli hastalıklar içinde GAgP bulunduğu bilinmektedir. Bu hastalıkların tedavi edilebilmesi ya da kontrol altına alınabilmesi periodontal tedavinin temelini oluşturmaktadır. Konvansiyonel olarak KYD ile tedavi edilebilen veya kontrol altına alınabilen bu hastalıkların tedavisinde lazerler de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu lazerler periodontal dokularda IL-1 β miktarının düşmesine neden olmaktadır. Özellikle diyot lazer KYD'ye ek olarak kullanıldığında hem klinik periodontal indekslerde azalma hem de IL-1 β miktarında azalması fazla gerçekleşmektedir. Diyot lazerin mikroorganizmalar üzerine etkinliğinin daha fazla olduğu, kök yüzeyine periodontal hastalık yaratan etkenleri daha iyi uzaklaştırdığı ve periodontal dokuların iyileşmesine daha fazla katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Gelecekteki çalışmalar özellikle diyot lazerin mikroorganizmalar üzerine etkisini incelemek için mikrobiyal çalışmalara, daha çok belirteç inceleyen immünolojik çalışmalara ve daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Barone A, Covani U, Crespi R, Romanos GE. Root surface morphological changes after focused versus defocused CO2 laser irradiation: a scanning electron microscopy analysis. J Periodontol 2002; 73(4): 370-373.
2. Cobb CM, McCawley TK, Killooy WJ. A preliminary study on the effects of the Nd-YAG

- laser on root surfaces and subgingival microflora in vivo. *J Periodontol* 1992; 63(8): 701-707.
3. Caruso U, Nastri L, Piccolomini R, d'Ercole S, Mazza C, Guida L. Use of diode laser 980 nm as adjunctive therapy in the treatment of chronic periodontitis. A randomized controlled clinical trial. *The new Microbiologica* 2008; 31(4): 513-518.
 4. De Micheli G, de Andrade AK, Alves VT, Seto M, Pannuti CM, Cai S. Efficacy of high intensity diode laser as an adjunct to non-surgical periodontal treatment: a randomized controlled trial. *Lasers in Medical Science* 2011; 26(1): 43-48.
 5. Dinarello CA. Biologic basis for interleukin-1 in disease. *Blood* 1996; 87(7): 2095-2147.
 6. Delaleu N, Bickel M. Interleukin-1 beta and interleukin-18: regulation and activity in local inflammation. *Periodontol* 2000 2004; 35(1): 42-52.
 7. Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. *Ann Periodontol* 1999; 4: 1-6.
 8. Silness J, Loe H. Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between Oral Hygiene and Periodontal Condition. *Acta Odontol Scand* 1964; 22: 121-135.
 9. Loe H, Silness J. Periodontal disease in pregnancy. I. Prevalence and Severity. *Acta Odontol Scand* 1963; 21: 533-551.
 10. De Micheli G, de Andrade AK, Alves VT, Seto M, Pannuti CM, Cai S. Efficacy of high intensity diode laser as an adjunct to non-surgical periodontal treatment: a randomized controlled trial. *Lasers Med Sci* 2011; 26(1): 43-48.
 11. Crespi R, Romanos GE, Cassinelli C, Gherlone E. Effects of Er:YAG laser and ultrasonic treatment on fibroblast attachment to root surfaces: An In Vitro Study. *J Periodontol* 2006; 77(7): 1217-1222.
 12. Galli C, Passeri G, Cacchioli A, Gualini G, Ravanetti F, Elezi E. Effect of laser-induced dentin modifications on periodontal fibroblasts and osteoblasts: A new in vitro model. *J Periodontol* 2009; 80(10): 1648-1654.
 13. Romanos G, Nentwig GH. Diode laser (980 nm) in oral and maxillofacial surgical procedures: clinical observations based on clinical applications. *J Clin Laser Med Surg* 1999; 17(5): 193-197.
 14. Lopes BM, Marcantonio RA, Thompson GM, Neves LH, Theodoro LH. Short-term clinical and immunologic effects of scaling and root planing with Er:YAG laser in chronic periodontitis. *J Periodontol* 2008; 79(7): 1158-1167.
 15. Domínguez A, Gómez C, García-Kass AI, García-Nuñez JA. IL-1beta, TNF-alpha, total antioxidative status and microbiological findings in chronic periodontitis treated with fluorescence-controlled Er:YAG laser radiation. *Lasers Surg Med* 2010; 42(1): 24-31.
 16. Rotundo R, Nieri M, Cairo F, Franceschi D, Mervelt J, Bonaccini D, et al. Lack of adjunctive benefit of Er:YAG laser in non-surgical periodontal treatment: a randomized split-mouth clinical trial. *J Clin Periodontol* 2010; 37(6): 526-533.
 17. Schwarz F, Sculean A, Berakdar M, Georg T, Reich E, Becker. Treatment with an Er:YAG laser or scaling and root planing. A 2-year follow-up split-mouth study. *J Periodontol* 2003; 74(5): 590-596.
 18. Üstün K, Erciyas K, Sezer U, Şenyurt SZ, Gündoğar H, Üstün Ö, et al. Clinical and biochemical effects of 810 nm diode laser as an adjunct to periodontal therapy: a randomized split-mouth clinical trial. *Photomed Laser Surg* 2014; 32(2): 61-66.

Kronik Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavisine İlave Olarak Doksisisiklin Kullanımının Dişeti Oluğu Sıvısında Bulunan Matriks Metalloproteinaz-1 Seviyelerine Etkisi

The Effects of Adjunctive Doxycycline in Initial Periodontal Therapy to the Gingival Crevicular Fluid Levels of Matrix Metalloproteinase-1

Burak Ak^{1*}, Eylem Ayhan Alkan¹, Bülend İnanç²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Van

²Trakya Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Edirne

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik periodontitisli hastalarda başlangıç periodontal tedaviye ilave doksisisiklin kullanımının dişeti oluğu sıvısında (DOS) matriks metalloproteinaz-1 (MMP-1) seviyesi üzerine etkisinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 19-59 yaş aralığında, 12 kadın ve 12 erkek olmak üzere, toplam 24 kronik periodontitis (KP) hastası dahil edilmiştir. 12 KP hastası test grubu (TG) ve 12 KP hastası kontrol grubu (KG)'nu oluşturmuştur. Test grubundaki hastalara tüm ağız dezenfeksiyonuna (TAD) ilave olarak doksisisiklin ilk gün 200 mg devamında ise 100 mg günde tek doz çalışma sonuna kadar reçete edilmiştir. Kontrol grubundaki hastalara sadece TAD uygulanmıştır. Plak indeksi (PI), gingival indeks (GI), sondlanabilir cep derinliği (SCD), sondlamada kanama (SK) ve klinik ataşman seviyesi (KAS) verilerini içeren klinik parametreler tedavi öncesi ve tedavi sonrası kaydedilmiştir. MMP-1 miktarları ELISA yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Her iki grupta da klinik parametrelerde tedavi sonrasında tedavi öncesine göre istatistik olarak anlamlı azalma gözlenmiştir ($p=0.001$). Tedavi öncesinde test grubunda, kontrol grubuna oranla anlamlı derecede daha az MMP-1 seviyesi tespit edilmiştir ($p=0.001$). MMP-1 seviyesi test grubunda tedavi sonrasında tedavi öncesine göre istatistik olarak anlamlı artış tespit edilmiştir ($p=0.001$). Tedavi sonrası test grubu ile kontrol grubu arasında MMP-1 seviyeleri açısından istatistik olarak anlamlı fark bulunmamıştır ($p=0.83$).

Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde kronik periodontitis hastalarında ilave doksisisiklin kullanımının MMP-1 seviyeleri üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu konu hakkında daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doksisisiklin, kronik periodontitis, DOS, MMP-1, TAD

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to compare the effects of adjunctive use of doxycycline in chronic periodontitis patients on the GCF levels of MMP-1 during and after the periodontal treatment.

Materials and Methods: Twenty-four chronic periodontitis patients (12 female and 12 male subjects with ages ranging between 19 to 59) were included in the study and assigned to test and control groups of twelve persons each. Patients in the CG received only full mouth disinfection (FMD) treatment whilst TG patients received 200 mg/day doxycycline for the 1st day and continued with a 100 mg daily dose for the rest of the treatment period. Plaque index (PI), gingival index (GI), pocket probing depth (PPD), bleeding on probing (BI), and clinical attachment gain (CAL) measurements were recorded before and after treatment periods. Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1) levels in the gingival crevicular fluid (GCF) were evaluated with Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

Results: The clinical parameters reflecting periodontal health were significantly improved in both groups following the treatment procedures ($p=0.001$). Before the treatment, the MMP-1 levels were lower in the test group compared to the controls. There was a significant increase on the the levels of MMP-1 between pre and posttreatment levels of MMP-1 in test group ($p=0.001$). There was not statistically significant difference on the levels of MMP-1 between the groups after the treatment ($p=0.83$).

Conclusion: This study demonstrates that adjunctive use of doxycycline affects the MMP-1 levels in chronic periodontitis patients. Further studies are needed to confirm these findings.

Key Words: Doxycycline, chronic periodontitis, GCF, MMP-1, FMD

Giriş

Kronik periodontitis, periodontitisin en sık görülen türü olup (1) diş destek dokularının, birleşim epitelinin, alveoler kemiğin yavaş ilerleyen yıkımı, cep oluşumu veya diş eti çekilmesi ile sonuçlanan formudur (2).

Kronik Periodontitis vakalarının çoğunluğu sadece diş yüzeyi temizliği ve kök düzleştirilmesi ile tedavi edilebilmektedir (3,4). Bazı çalışmalarda kronik periodontitis hastalarının bir kısmının klasik periodontal tedaviye uygun cevap vermediği bildirilmiştir (3,5). Bu hastalarda istenmeyen klinik durum, eksik kök yüzeyi düzleştirilmesi, uygun olmayan plak kontrolü, sistemik rahatsızlıklar, immün sistem yetersizliği, hatalı restorasyonlar, okluzyon bozuklukları, endo-perio lezyonları, sigara, tütün ürünleri ve benzer etkenler ve idiyomatik faktörlerin önüne geçilememesi olası sebeplerdendir (3,5-7).

Klasik mekanik tedaviler, bakteriler için rezervuar görevi gören dentin kanallarından, konkavitelere, yumuşak dokuya invaze halde bulunan bakterilerden elimine etmekte yetersiz kalabilmektedir (8). Periodontal antibiyotik terapisi mekanik tedaviyi daha etkin kılmak ve konak savunmasını daha etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır (8,9). Sistemik antibiyotikler serum vasıtası ile derin cep tabanına, furkasyon alanlarına ve derin bağ dokusuna invaze olmuş bakterilere de etkili olabilmesi sebebi ile mekanik debridmana ve lokal antiseptik kullanımına göre avantajları olduğu bildirilmiştir (6,8-11).

Matriksmetaloproteinazlar nötral pH'da ekstrasellüler matrikste bulunan tüm komponentleri parçalayabilmektedirler (12). İlk tanımlanan interstisyel matriksmetaloproteinaz (MMP) olan MMP-1 dir (13).

Çeşitli fizyolojik olaylarda görev almakla beraber patolojik yıkımlarda da rolleri bulunmaktadır (13). Sağlıklı periodontal dokularda, kollajen dengesi doku hücrelerinde ve özellikle fibroblastlarca sentezlenen MMP-1 ile düzenlenmektedir. Enflam alanlarda yüksek miktarlarda MMP salgısı meydana gelerek bu denge bozulmaktadır (14). Bu bilgiler ışığında kronik periodontitis hastalarında TAD protokolü uygulanan hastalar ile beraber TAD'a ilave doksisisiklin reçete edilen hastalarda DOS MMP-1 miktarlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

Kliniği'ne başvuran, klinik ve radyografik muayeneleri sonucunda kronik periodontitis tanısı konulan 24 kişi dahil edilmiştir. Yaşları 19-59 arasında olan bireylerin çalışmaya dahil edilme kriterleri; sistemik hastalıklarının bulunmaması, son 6 ay içinde periodontal tedavi görmemiş olmaları, ilaç kullanmamış olmaları, radyografik olarak kemik yıkımının gözlemlendiği, en az bir periodontal bölgede SCD \geq 5 mm ve GI \geq 2 değerlerine sahip dişlerin bulunması, hamile veya emzirme döneminde olmaması, sigara kullanmaması olarak belirlenmiştir.

Araştırmaya dahil edilen hastalara Yüzüncü Yıl Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanan hasta bilgilendirme formu okutularak onayları alınmıştır.

Çalışma kriterlerine uyan bireyler kontrol grubu ve test grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır.

Kontrol grubu (KG), sadece TAD uygulanan 12 KP hastasından oluşturulmuştur.

Test grubu (TG), TAD uygulaması ile birlikte doksisisiklin reçete edilen 12 KP hastasından oluşturulmuştur.

Çalışmaya dahil edilen hastalara ağız hijyen eğitimi verilerek başlangıç periodontal tedavisi tüm ağız dezenfeksiyon protokolüne uyularak 48 saat içinde tamamlanmıştır (15,16). Hastalar, rastgele 12'şer kişilik 2 gruba ayrılmıştır.

0. günde grupların tüm ağız klinik ölçümleri yapılarak, ağız içi fotoğrafları alınmış, SCD \geq 5 mm ve GI \geq 2 olan dişlerden DOS örnekleri ve uyarılmamış tükürük örnekleri toplanmıştır. Örnek toplama işlemlerinde Periopaper® (Oraflow Inc. New York USA) kullanılmıştır. Periopaperlar içlerinde fosfat tampon solüsyonu (PBS) bulunan ependorf tüplere yerleştirilerek santrifüj edilmiş ve daha sonrasında eşit miktarlarda porsiyonlanarak -20 °C derecede saklanmıştır.

Antibiyotik kullanımının ilk günü (Antibiyotik öncesi=AÖ), antibiyotik kullanımı sonrası (Kontrol seansı=KS) klinik ve biyokimyasal verileri toplanmıştır. Araştırmada Plak indeksi (PI), Gingival İndeks (GI), Sondlamada Kanama (SK), Sondlanabilir Cep Derinliği (SCD), Klinik Ataşman Seviyesi (KAS) ölçülmüştür.

Tüm hastalardan örnekler ve ölçümler ilk gün ve 27. günlerde alınmıştır. Test grubunda 100 mg 14 tablet, ilk gün 2 doz sonrasında günde tek doz uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise sadece TAD uygulaması yapılmıştır.

Tüm ELISA kiti malzemeleri (Shanghai Sunred Biological Technology Co., Ltd) ve hasta numuneleri kullanılmadan önce oda sıcaklığında

30 dakika bekletilmiştir. MMP-1 standartları ELISA kiti içindeki kullanma talimatında yazdığı şekilde; 40 ng/ml, 20 ng/ml, 10 ng/ml, 5 ng/ml ve 2,5 ng/ml olacak şekilde standartlar hazırlanmıştır. Boş kuyucuklara sadece kromojen A ve B ardından durdurucu solüsyon eklenmiştir. Hazırlanan standart solüsyonları, belirlenen standart kuyucuklarına 50 ul eklenmiştir. Streptavidin-HRP 50 ul (Shanghai Sunred Biological Technology Co., Ltd) kuyucuklara ilave edilmiştir. Bu aşamada standartlar biotin antikoru ile kombine olduğu için MMP-1 antikoru ilave edilmemiştir. Test kuyucuklarına ise 40 ul numune yerleştirilmiş ve 10 ul MMP-1 antikoru ve 50 ul Streptavidin HRP ilave edilmiştir. Membran ile izole edilen mikroplate hafifçe çalkalanarak 37 °C 60 dakika inkübe edilmiştir. Dikkatlice membran uzaklaştırıldıktan sonra 30 katı sulandırılan yıkama solüsyonu ile yıkama yapılmıştır. Kromojen solüsyonu A 50 ul, kromojen solüsyonu B 50 ul (Shanghai Sunred Biological Technology Co., Ltd) her kuyucuğa ilave edilmiş ve hafifçe çalkalandıktan sonra 10 dakika 37 °C derecede karanlık ortamda inkübe edilmiştir. 50 ul durdurma solüsyonu her kuyucuğa yerleştirildikten sonra 450 nm de OD (optical density) değerleri 15 dakika içerisinde alınmıştır (BioTek Instruments, Inc, ELx808 Absorbance Reader). Standartlardan alınan OD değerleri kullanılarak numunelerden alınan OD değerleri konsantrasyona çevrilmiştir.

Elde edilen bulgular SAS (Statistical Analysis Software) 9.0 (SAS Institute, NC, A.B.D.) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında Anova Testi kullanılmıştır. Parametrelerin tedavi öncesine göre tedavi sonrası grup içi değerleri eşleştirilmiş t testi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar $p < 0.05$ anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası klinik parametre ölçümleri, MMP-1 seviyeleri, kontrol ve test grupları için Tablo 1'de ortalamaları, standart sapmaları ve p değerleri verilmiştir.

Tedavi öncesinde PI, GI, SK, SCD, KAS değerleri kontrol ve test grubunda istatistik olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar arası MMP-1 seviyeleri değerlendirildiğinde tedavi öncesi test grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Test grubunda kontrol grubuna göre daha düşük MMP-1 seviyesi tespit edilmiştir. Gruplar arası MMP-1 seviyesi tedavi sonrasında ise test grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. MMP-1 seviyesinin grup içi değerlendirildiği durumda ise test grubunda anlamlı artış gözlemlenirken kontrol grubunda düşüş gözlenmiştir. Ancak bu düşüş istatistik olarak anlamlı bulunmamıştır. Tedavi sonunda her iki grupta da MMP-1 seviyeleri arasında fark bulunmamıştır.

Tedavi öncesi ve tedavi sonrası klinik parametre olan Pİ, Gİ, SCD, SK her iki grupta da anlamlı fark bulunmuştur ($p < 0.001$). Her iki grupta tedavi sonrasında daha iyi klinik sonuçlar tespit edilmiştir.

Tartışma

Bakteriler ile konak cevabı arasındaki kompleks etkileşimin bağ dokusu ve kemik metabolizmasını etkilediği ve periodontal hasar oluşmasına neden olduğu bilinmektedir (17).

Periodontal dokularda yıkım bakteri komponentlerine karşı gerçekleştiği yapılan çalışmalar ile ispatlanmıştır (18). Bu durumda Periodontal lezyondan mikroorganizmaların

Tablo 1. Klinik parametre ölçümleri, MMP-1, tedavi öncesi, tedavi sonrası, kontrol ve test grupları için ortalama ve standart sapmaları

	Test grubu		Kontrol grubu		Student t test		Eşleştirilmiş t test	
	TG TÖ	TG TS	KG TÖ	KG TS	TG TÖ-KG TÖ p	TG TS-KG TS p	TG TÖ-TS p	KG TÖ-TS p
MMP-1	15121±3480	18414±4541	20896±1604	18763±3463	0.0001*	0.83	0.0350	0.0696
SCD	2.956±0.62	1.922±0.27	2.955±0.62	2.046±0.35	0.9	0.34	0.0003*	0.0001*
SK	2.685±0.519	0.898±0.47	2.9375±0.58	1.022±0.33	0.27	0.47	0.0001*	0.0001*
Gİ	2.200±0.659	0.903±0.40	2.620±0.67	1.088±0.58	0.13	0.37	0.0001*	0.0001*
Pİ	2.456±0.770	0.845±0.31	2.657±0.91	1.126±0.42	0.56	0.07	0.0001*	0.0001*
KAS	3.227±0.32	2.483±0.32	3.361±0.59	2.637±0.33	0.06	0.95	0.0001*	0.0001*

* istatistik olarak anlamlı fark bulunmuştur.

mümkün olan en kısa zamanda uzaklaştırılması konak için daha faydalı olacaktır. Klasik periodontal tedavide bakteriler için rezervuar etkisi gösteren dil, yanak mukozası, bademcikler, eksik yapılan SRP sonucu cep içi bakteri tutulumu tedavide başarısızlığa neden olduğu bildirilmiştir (9,11).

Kronik periodontitisli hastalarda tedavi öncesi ve tedavi sonrası MMP seviyelerinin değerlendirildiği çalışmalarda tedavi öncesinde yüksek MMP-1 seviyesi tespit edilmiştir. Periodontal tedavi sonrasında MMP-1 seviyelerinde düşüş gözlemlendiği bildirilmiştir (19,20). Doku yıkım enzimlerin çeşitliliği ve periodontitis hastalarında hangisinin etkin role sahip olduğunun halen tespit edilememiş olması ve bu enzimlerin latent ve aktif hallerinin olması sebebi ile yıkımın gözlemlenmediği bölgelerde de yüksek miktarlarda tespit edilebilmesi gibi problemler bulunduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (18,21).

Yapılan bir çalışmada MMP-1, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 DOS seviyelerini agresif periodontitis, kronik periodontitis ve sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. MMP seviyelerinin agresif periodontitis hastalarında, kronik periodontitis ve sağlıklı bireylerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar sonlanabilir cep derinliği ile MMP aktivitesi arasında pozitif korelasyon bulamamışlardır. Hastalığın şiddeti arttıkça MMP seviyelerinde de artış olduğunu ve bu artıştan dolayı mı hastalık şiddetleniyor ya da hastalık şiddetlendiği için mi MMP seviyeleri artıyor bilgisinin açık olmadığını belirtmişlerdir (22).

Yapılan bir çalışmada, 11 ileri periodontitis hastası ve 5 sağlıklı kontrol grubu hastalardan alınan dişeti biyopsisi ve DOS örneklerinde, MMP-1, 2, 3, 9 ve TIMP-1, 2 seviyeleri değerlendirilmiştir. Araştırmacılar periodontal hastalıktan etkilenmiş dokularda yaptıkları incelemede periodontitis hastalarından alınan ilk gün MMP-1, 2, 3, 9 değerlerini sağlıklı bireylere göre artmış ve TIMP-1, 2'de azalmış olarak gözlemlenmişlerdir (23).

Yapılan birçok çalışmada MMP seviyeleri tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ay ve 6. ay verileri karşılaştırılmıştır (24,25). 1 ay veya daha kısa dönem takip edilen, tedavi dönemindeki MMP değişimlerinin incelendiği çalışmalara literatürde rastlanmamıştır.

Çalışmamızda tedavi öncesi MMP-1 seviyesi test grubunda tedavi sonrasında artmıştır. Bu sonuç, literatürde daha uzun aralıklarla yapılan çalışmalar ile örtüşmemektedir (24,25). Yapılan çalışmalar sıklıkla 6 hafta ve daha uzun süreli takipler şeklinde yapılmıştır (19,20). Literatürde

antibiyotığın kullanıldığı dönem gibi kısa dönem etkilerinin incelendiği çalışmalara rastlanılmamıştır. Araştırmaya katılan gönüllülerden alınan anamnezlerde hastaların eksik bilgi vermesi ya da kronik periodontitisin farklı evrelerinin bulunması sebebi ile daha çok pasif dönemde bulunan kronik periodontitis hastalarının test grubuna dahil edilmiş olması MMP-1 değişiklikleri ile ilgili farklılığı açıklayabileceğini düşünmekteyiz (26).

Doksisisiklinin MMP inhibisyonu yaptığı çeşitli çalışmalar ile gösterilmiştir (17). Doksisisiklinin DOS'da serumun 5-10 katı daha fazla miktarda olması (3), dokuda hücre içine aktif transport sistemi ile taşınması ve uzun süre kalabilme özelliği (27), günde tek doz kullanımı gibi kolay rejim olması ve yan etkilerinin çok az gözlenmesi sebebi ile (9) periodontolojide tercih edilen antibiyotik olmayı sürdürmektedir.

Sonuç olarak; doksisisiklinin test grubunda DOS MMP-1 konsantrasyonunu artırması, doksisisiklinin MMP ler üzerine etkisi olması ile açıklanabilir. Ancak MMP-1 in aktif formu ve pasif formunun olması , çalışmamızda total MMP-1 değerine bakılmış olması ve ayrıca MMP inhibitörlerinin incelenmemiş olması çalışmamızın limitasyonlarıdır. Bu sebeplerden dolayı Kronik periodontitis hastalarında MMP seviyelerinin incelendiği matriks metalloproteinaz inhibitörlerinin ve gen expressyonlarının da değerlendirildiği, daha çok kişinin takip edildiği ileri çalışmalar gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Armitage GC. Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. *Annals of periodontology / the American Academy of Periodontology* 1999; 4(1): 1-6.
2. Walchuck RE. Periodontitis: Symptoms, Treatment and Prevention (Public Health in the 21st Century) by Rosemarie E. 2010.
3. Shaddox LM, Walker CB. Treating chronic periodontitis: current status, challenges, and future directions. *Clin Cosmet Investig Dent* 2010; 2: 79-91.
4. American Academy of Periodontology--Research S, Committee T, Dentistry AAO. Treatment of plaque-induced gingivitis, chronic periodontitis, and other clinical conditions. *Pediatric dentistry* 2005; 27(7): 202-211.
5. Van der Weijden GA, Timmerman MF. A systematic review on the clinical efficacy of subgingival debridement in the treatment of chronic periodontitis. *Journal of clinical periodontology*. 2002; 29(3): 55-71; discussion 90-91.

6. Bidault P, Chandad F, Grenier D. Systemic antibiotic therapy in the treatment of periodontitis. *J Can Dent Assoc* 2007; 73(6): 515-520.
7. Herrera D, Alonso B, León R, Roldán S, Sanz M. Antimicrobial therapy in periodontitis: the use of systemic antimicrobials against the subgingival biofilm. *J Clin Periodontol* 2008; 35(8): 45-66.
8. Plessas A. Nonsurgical periodontal treatment: review of the evidence. *Oral Health Dent Manag* 2014; 13(1): 71-80.
9. Dumitrescu AL. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
10. Socransky SS, Haffajee AD. Dental biofilms: difficult therapeutic targets. *Periodontol* 2000 2002; 28: 12-55.
11. Slots J. Selection of antimicrobial agents in periodontal therapy. *Journal of periodontal research* 2002; 37(5): 389-398.
12. Ejeil AL, Igondjo-Tchen S, Ghomrasseni S, Pellat B, Godeau G, Gogly B. Expression of matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) in healthy and diseased human gingiva. *Journal of periodontology* 2003; 74(2): 188-195.
13. Shingleton WD, Hodges DJ, Brick P, Cawston TE. Collagenase: a key enzyme in collagen turnover. *Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire* 1996; 74(6): 759-775.
14. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. *Carranza's Clinical Periodontology*: Elsevier Health Sciences; 2011.
15. Cionca N, Giannopoulou C, Ugolotti G, Mombelli A. Amoxicillin and metronidazole as an adjunct to full-mouth scaling and root planing of chronic periodontitis. *Journal of periodontology* 2009; 80(3): 364-371.
16. Eberhard J, Jepsen S, Jervoe-Storm PM, Needleman I, Worthington HV. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. *The Cochrane database of systematic reviews* 2008(1): Cd004622.
17. Yucel-Lindberg T, Bage T. Inflammatory mediators in the pathogenesis of periodontitis. *Expert reviews in molecular medicine* 2013; 15: 7.
18. Uitto VJ, Overall CM, McCulloch C. Proteolytic host cell enzymes in gingival crevice fluid. *Periodontology* 2000 2003; 31: 77-104.
19. Tuter G, Kurtis B, Serdar M. Effects of phase I periodontal treatment on gingival crevicular fluid levels of matrix metalloproteinase-1 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1. *Journal of periodontology* 2002; 73(5): 487-493.
20. Ghodpage PS, Kolte RA, Kolte AP, Gupta M. Influence of phase I periodontal therapy on levels of matrix metalloproteinase 1 and tissue inhibitor of metalloproteinase 1. *The Saudi Dental Journal* 2014; 26(4): 171-175.
21. Armitage GC. Analysis of gingival crevice fluid and risk of progression of periodontitis. *Periodontology* 2000 2004; 34: 109-119.
22. Alfant B, Shaddox LM, Tobler J, Magnusson I, Aukhil I, Walker C. Matrix metalloproteinase levels in children with aggressive periodontitis. *Journal of periodontology* 2008; 79(5): 819-826.
23. Soell M, Elkaim R, Tenenbaum H. Cathepsin C, matrix metalloproteinases, and their tissue inhibitors in gingiva and gingival crevicular fluid from periodontitis-affected patients. *Journal of dental research* 2002; 81(3): 174-178.
24. Goncalves PF, Huang H, McAninley S, Alfant B, Harrison P, Aukhil I, et al. Periodontal treatment reduces matrix metalloproteinase levels in localized aggressive periodontitis. *Journal of periodontology* 2013; 84(12): 1801-1808.
25. Marcaccini AM, Meschiari CA, Zuardi LR, De Sousa TS, Taba M, Teofilo JM, et al. Gingival crevicular fluid levels of MMP-8, MMP-9, TIMP-2, and MPO decrease after periodontal therapy. *Journal of clinical periodontology* 2010; 37(2): 180-190.
26. Lindhe J, Lang NP, Karring T. *Clinical Periodontology and Implant Dentistry*: Wiley 2009.
27. Yu L, Liu H, E L, Wu X, Wang D. Uptake of metronidazole by human gingival fibroblasts. *Journal of periodontology* 2009; 80(6): 993-998.

Van İl Merkezinde Bir Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Erişkinlerde Antibiyotik Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

Antibiotic Use in the Adults Who are Admitted To a Family Health Center in Van City Center and Affecting Factors

Emine Ulu Botan^{1*}, Server Sena Ersarı², Esra Buse Ergün², Samira Toupchizadegan², Tuba Aydın¹, Mustafa Kasım Karahocagil³

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Van il merkezinde aile sağlığı merkezine başvuran kişilerin antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeyi ve etkileyen faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evreni Van il merkezindeki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran 18 yaş üstü erişkinlerdir. Araştırmacılar 30-31 Mart 2015 tarihlerinde aile sağlığı merkezine başvuran her bireye ulaşmaya çalışmıştır. Katılmayı kabul eden 154 katılımcıya literatür ışığında geliştirilen anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların 106'sı kadın, 48'i erkekti. Son bir ay içerisinde antibiyotik kullananların %7,3'ü ilacı kendisinin eczanelerden alarak kullanmaya başladığını, %92,7'si doktorun reçete ettiğini ifade etti. Katılımcıların %27,3'ü herhangi bir nedenle doktora başvurduğunda antibiyotik yazılmasını istediğini; %39'u evde antibiyotik bulundurduğunu belirtti. Katılımcıların %95,5'i daha önce antibiyotik kullanımı hakkında herhangi bir eğitim almamıştı.

Sonuç: Katılımcılar arasında doktordan antibiyotik reçete etmesini talep etme ve evde antibiyotik bulundurma oranları yüksek bulunmuştur. Antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitim alan sayısı oldukça azdır. Toplumun bilinçli antibiyotik kullanımı hakkında eğitilmesi ve akılcı olmayan antibiyotik kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, aile sağlığı merkezi, akılcı ilaç kullanımı

ABSTRACT

Objective: This study purposes to assess the knowledge of the people about antibiotic use who are admitted to family health center in Van city center and determine the affecting factors.

Material and Method: Population of this descriptive study was all of the people admitted to a family health center in Van city who were over 18. Researchers tried to reach everyone who were admitted to family health center in 30-31 March 2015. A questionnaire was applied to all of the 154 participants who had consent to participate. For the data analyses descriptive statistics and chi square test were used.

Results: Of the participants, 106 were female, 48 were male. 7,3% of the participants who had used an antibiotic in the last one month, had started to use by getting the drug from a pharmacy on their own. 92,7% of them said that a doctor offered it. 27,3% of the participants reported they requested from doctor to prescribe antibiotic when they had been admitted for any reason. 39% reported they were stocking an antibiotic in their houses. 95,5% of the participants take no education about the antibiotic use before.

Conclusion: Rate of requesting for doctor to prescribe antibiotic and stocking antibiotic at home were found high in the participants. The number of the participants who had taken education about antibiotic use is quite a little. It is significant to train people about rational antibiotic use and to carry on studies about decreasing the irrational antibiotic use.

Key Words: Antibiotic, family health center, rational use of medicines

Giriş

Akılcı olmayan ilaç kullanımı günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Üstelik ölümler de sonlanabilen birçok sağlık sorununa neden olabilmektedir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı aynı zamanda ekonomik bir sorundur. Ülkemizde her yıl akılcı olmayan ilaç kullanımına bağlı olarak büyük miktarda ilaç israf edilmektedir (1). Kişi başına kullanılan ilaç miktarı ve maliyet açısından; dünyada kalp ve damar hastalıkları ilaçları birinci sıradayken, Türkiye'de antibiyotikler ilk sırada bulunmaktadır (2). 2010 yılı verilerine göre ülkemizde toplam ilaç harcamaları içinde antibiyotiklerin payı %13,9'dur. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu yolla daha fazla dirençli türler ortaya çıkmakta, hastalar ilaçların istenmeyen etkilerine daha fazla maruz kalmakta ve hem hasta hem de ülkeler için yüksek ekonomik kayıplar gündeme gelmektedir (2,3).

Akılcı ilaç kullanımı konusunda dünya genelinde çeşitli adımlar atılmıştır. En önemlisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1977 yılında Temel İlaç Listesi'nin oluşturulmasıdır. Daha sonra 1985 yılında Nairobi'de düzenlenen toplantıda da 'Akılcı ilaç kullanımı', "hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kişisel gereksinimlerini karşılayan dozlarda, yeterli bir süre boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları" olarak tanımlanmıştır (4).

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ile anlatılmak istenen ise ; hastalar için gereğinden fazla sayıda ilacın kullanılması, uygun olmayan antibiyotik kullanımı, hastalara klinik kılavuzlara uygun olmayan ilaçların reçete edilmesi, önerilen ilaç tedavisine hastalar tarafından uyulmaması ve hastaların kendilerini uygunsuz tedavi etme çabalarıdır (5,6).

Kendi kendine ilaç kullanımı, doktor tavsiyesi olmadan, kişinin kendi iradesi veya başka birisinin tavsiyesi ile ilaç ve/veya bitkisel ürünleri kullanması olarak tanımlanmaktadır (7). Antibiyotikler, kendi kendine kullanılan ilaçlar arasında özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilk sıralarda yer almaktadır (8-10). Kendi kendine antibiyotik kullanımıyla mücadele edebilmek için hastaların doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanma nedenlerini ortaya koymak, bu konudaki bilgi ve tutumlarını belirlemek çok önemlidir.

Ülkemizde 2007 yılında Akılcı İlaç Kullanımı Kurultayı yapılmıştır. Bu toplantıda hekimlerle birlikte hasta yakınlarına da akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitimler verilmesinin yanlış ilaç kullanımını azaltacağı kanaatine varılmıştır (11).

Bu konuda yapılan birçok çalışmada eğitimin akılcı antibiyotik kullanımı üzerinde olumlu etki sağladığı gösterilmiştir (12).

Bu çalışmada Van İl merkezinde bir aile sağlığı merkezine başvuran kişilerin antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmek, ilişkili faktörleri ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın yapılabilmesi için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu ve Van Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmıştır. Çalışmanın evrenini Van il merkezindeki bir Aile Sağlığı Merkezi'ne herhangi bir nedenle başvuran 18 yaşından büyük hastalar ve hasta yakınları oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş olup 30-31 Mart 2015 tarihlerinde aile sağlığı merkezine herhangi bir nedenle başvuran her bireye ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı hakkında bilgi verildikten sonra katılmayı kabul eden 154 katılımcı çalışmaya dâhil edilmiştir. Aile Sağlığı Merkezi'nde işlemleri sonlanan hastalara boş bir odada yüz yüze görüşme tekniği ile literatür ışığında geliştirilen anket formu uygulanmıştır. Anket demografik bilgileri içeren soruların yanında katılımcıların antibiyotik kullanım durumu ve antibiyotik kullanımı ile ilgili önermeler hakkındaki görüşlerini içeren sorulardan oluşmaktadır. Verilerin analizi SPSS (ver: 13.0) istatistik paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışma 106'sı kadın ve 48'i erkek olmak üzere toplam 154 katılımcı ile yürütüldü. Yaşları 18 ile 77 arasında değişen katılımcılarda ortanca yaş 29'dur. Katılımcıların cinsiyet, eğitim ve gelir durumu gibi bazı tanımlayıcı özelliklere göre dağılımları Tablo 1'de gösterilmektedir.

Katılımcıların %22,7'si kronik bir hastalığı olduğunu ve %26'sı düzenli olarak ilaç kullandığını belirtti. Son bir ay içerisinde antibiyotik kullanan 55 kişinin %7,3'ü ilacı kendisinin eczaneden alarak kullanmaya başladığını, %92,7'si doktorun reçete ettiğini ifade etti. Herhangi bir sebepten doktora başvurduğunda antibiyotik yazılmasını talep eden katılımcı oranı %27,3 iken; evde antibiyotik bulunduranların oranı %39'du.

Kadınlar arasında herhangi bir nedenle doktora başvurulduğunda antibiyotik yazılmasını talep

Tablo 1. Katılımcıların bazı tanımlayıcı özelliklere göre dağılımı

	Sayı	Yüzde
Cinsiyet		
Kadın	106	68,8
Erkek	48	31,2
Toplam	154	100,0
Eğitim durumu		
İlkokul bitirmemiş	77	50,0
İlkokul mezunu	33	21,4
Ortaokul mezunu	20	13,0
Lise ve üzeri eğitim almış	24	15,6
Toplam	154	100,0
Çalışma durumu		
Çalışıyor	27	17,5
Çalışmıyor	127	82,5
Toplam	154	100,0
Gelir durumu		
Temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor	68	44,2
Temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor	83	53,9
Geliri giderinden fazla	3	1,9
Toplam	154	100,0

Tablo 2. Yaş gruplarına göre evde antibiyotik bulundurma ve doktordan antibiyotik yazmasını talep etme durumları

Yaş grupları	Evde antibiyotik Bulundurma			Herhangi bir nedenle doktora başvurulduğunda antibiyotik yazmasını talep etme		
	Evet n(%)	Hayır n(%)	p değeri	Evet n(%)	Hayır n(%)	p değeri
18-25 yaş	19(35,8)	34(64,2)	p=0,717	13(24,5)	40(75,5)	p=0,524
26-35 yaş	25(40,3)	37(59,7)		17(27,4)	45(72,6)	
36-45 yaş	8(44,4)	10(55,6)		5(27,8)	13(72,2)	
46-55 yaş	4(28,6)	10(71,4)		3(21,4)	11(78,6)	
56 yaş ve üzeri	4(57,1)	3(42,9)		4(57,1)	3(42,9)	
Toplam	60(38,9)	94(61,1)		42(27,2)	112(72,8)	

edenlerin oranı %24,5 iken erkeklerde bu oran %33,3 olarak bulundu, antibiyotik yazılmasını talep etme açısından cinsiyetler arasındaki fark istatistik olarak anlamlı değildi.

Yaş gruplarına göre herhangi bir nedenle doktora başvurulduğunda antibiyotik yazılmasını talep etme karşılaştırıldığında 56 yaş ve üzerindeki kişiler en yüksek orana sahipti ancak gruplar arasında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Aynı şekilde evde antibiyotik bulundurma durumu açısından yaş grupları arasında anlamlı bir fark yoktu (Tablo 2).

Antibiyotik yazılmasını talep etme oranı ilkokul bitirmemiş kişilerde %27,3, ilkokul mezunu olanlarda %24,2, ortaokul mezunu olanlar arasında %30,0, lise

ve üzeri eğitim alanlarda ise %29,2 idi. Tüm eğitim düzeylerinde bu oran benzerdi ve eğitim durumu ile antibiyotik yazılmasını talep etme karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Eğitim düzeylerine göre evde antibiyotik bulunduranların ve herhangi bir nedenle doktora başvurduğunda antibiyotik yazılmasını talep edenlerin yüzdeleri Grafik 1'de gösterilmektedir.

Eğitim durumu ve gelir durumu ile evde antibiyotik türü herhangi bir ilaç bulundurma karşılaştırıldığında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Katılımcıların antibiyotik grubu ilaçlarla ilgili bazı önermelere verdikleri yanıtlar Tablo 3'de gösterilmektedir.

İlkokulu bitirmemiş kişilerde, en az ilkokul ve üstü eğitim alanlara göre; “Antibiyotikler ateş düşürücüdür” önermesine evet cevabı verme oranı istatistik olarak anlamlı düzeyde yüksektir ($p<0.005$).

Katılımcıların antibiyotik kullanımı konusunda eğitim almış olup olmadığı sorgulandığında %95,5'i daha önce herhangi bir eğitim almadığını ifade etti.

Tartışma

Antibiyotikler, kendi kendine kullanılan ilaçlar arasında özellikle gelişmekte olan ülkelerde ilk sıralardadır (8-10). Ülkemizde yapılan çalışmalarda kendi kendine antibiyotik kullanım oranları değişiklik göstermektedir. İlhan ve ark.'nın Ankara ilinde yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre birinci basamak sağlık merkezlerine başvuranlarda kendi kendine antibiyotik kullanma oranı %54,1, son bir yıl içinde doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanma oranı ise %19,1'dir (8). Çöplü'nün sekiz ilde yürüttüğü çalışmaya göre ise katılımcıların %26'sı kendi kendine antibiyotik kullanmaktadır (13). Bu çalışmada ise son bir ay içerisinde antibiyotik kullananların %7,3'ü ilacı kendi kendine kullanmaya başlamıştır.

Doktor tavsiyesi olmadan kullanılan ilaçların arasında ağrı kesicilerden sonra antibiyotikler gelmektedir (14,15). Güncel uygulamada mümkün olmamakla birlikte çalışmanın yapıldığı tarihte ülkemizde antibiyotiklerin satışı konusunda herhangi bir yasal kısıtlama olmadığından hastalar rahatlıkla eczanelerden reçetesiz antibiyotik satın alabilmekteydiler (8). Gül ve ark. yaptıkları çalışmada katılımcıların %64,9'unun evde antibiyotik bulduğunu, %64'ünün herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvurduğunda doktordan antibiyotik reçete etmesini talep ettiğini saptamıştır (7). Çöplü'nün yaptığı çalışmada da katılımcıların %25'i evde antibiyotik bulduğunu, %17'si herhangi bir nedenle doktora gittiğinde antibiyotik reçete edilmesini istediğini ifade etmiştir (8). Bu çalışmada ise katılımcıların %39'u evde antibiyotik buldurmakta ve %27,3'ü herhangi bir nedenle doktora başvurduğunda doktordan antibiyotik de reçete etmesini talep etmektedir. Evde antibiyotik buldurulması, gereksiz antibiyotik kullanımı artırarak ilaç direncinde artışa yol açabileceği gibi beraberinde başka riskleri de taşımaktadır.

Bunlardan biri de son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanılmasıdır. Antalya'da evlerde

Grafik 1. Farklı eğitim düzeylerinde evde antibiyotik buldurma ve doktordan antibiyotik yazılmasını talep etme oranları.

Tablo 3. Katılımcıların antibiyotiklerle ilgili bazı önermeler hakkındaki görüşleri

	Katılıyor		Katılmıyor		Toplam	
	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Doktor reçetesi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır	108	70,1	46	29,9	154	100
Viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmamalıdır	95	61,7	59	38,3	154	100
Doktorun belirlediği süre ve dozda antibiyotik kullanılmalıdır	109	70,8	45	29,2	154	100
Uygun doz ve sürede alınmazsa hastalık tekrarlayabilir	110	71,4	44	28,6	154	100
Antibiyotikler ateş düşürücüdür	60	39,0	94	61,0	154	100
Belirtiler geçince tedaviye son verilmelidir	96	62,3	58	37,7	154	100

kullanılmayan ilaçların durumunu araştırmak üzere yapılmış bir çalışmanın sonuçlarına göre; evlerin %80'inde atıl ilaç bulunmaktadır (16).

Yapılan çalışmalarda hasta yaşının ve cinsiyetin reçetesiz antibiyotik kullanımını etkilemediği gösterilmiştir (3,8). Çalışmada da benzer olarak yaş ve cinsiyet ile herhangi bir nedenle doktora başvurulduğunda antibiyotik yazılmasını talep etme arasında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Eğitim düzeyi yüksek olanlarda reçetesiz ilaç kullanımının daha yüksek olduğunu gösteren pek çok çalışma mevcuttur (14,15) Bu çalışmada eğitim düzeyi ile evde antibiyotik ilaç bulundurma ve doktordan antibiyotik yazılmasını talep etme arasında istatistik olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak çalışmanın sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgedeki bir aile sağlığı merkezinde yapılmış olması ve katılımcıların yaklaşık yarısının ilkököl eğitimini tamamlamamış olması göz önünde bulundurulduğunda bu konuda kapsamlı bir yorum yapmak doğru olmayabilir.

Çalışmanın bir aile sağlığı merkezinde yapılması ve çalışmaya katılmada gönüllülük esasına dayanılması çalışmanın kısıtlılıklarındandır. Sorularıyla çalışma konusuna duyarlı olanlar daha yüksek oranda cevaplamış olabilir. Bunun yanında çalışma aile sağlığı merkezine başvuranlarla yürütüldüğünden sonuçların tüm topluma genellenmesini mümkün olmamaktadır.

Sonuç olarak katılımcılar arasında doktordan antibiyotik reçete etmesini isteme ve evde antibiyotik bulundurma oranları yüksek bulunmuştur. Gereksiz antibiyotik kullanımı ile ilgili eğitim alan sayısı da oldukça azdır. Aslında uygun olmayan antibiyotik kullanımını azaltan en önemli faktörün topluma yönelik yapılan eğitim programları olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (17-19). Toplumun bilinçli antibiyotik kullanımı hakkında eğitilmesi ve akılcı olmayan antibiyotik kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar

1. Kadıoğlu M, Yarış F, Yarış E, Kalyoncu Nİ. Birinci Basamakta Sık Karşılaşılan Enfeksiyonlara Akılcı Tedavi Yaklaşımı. *Sted* 2003; 12(1):23-25.
2. Pınar N. Ülkemizde ilaç harcamaları. *İÜ Tıp Fak Derg* 2012; 19(1): 59-65.
3. Napolitano F, Izzo MT, Giuseppe GD, Angelillo IF. Public knowledge, attitudes, and

experience regarding the use of antibiotics in Italy. *PloS ONE* 2013; 8(12): e84177.

4. World Health Organization. The rational use of drugs. Report of the conference of experts. Nairobi, 25-29 November 1985. Geneva 1987.
5. World Health Organization. WHO Policy perspectives on medicines. Promoting rational use of medicines: core components. Geneva, Sep 2002.
6. Le Grand A, Hogerzeil HV, Haaijer-Ruskamp FM. Intervention research in rational use of drugs: a review. *Health Policy and Planning* 1999; 14(2): 89-102.
7. Gül S, Öztürk DB, Yılmaz MS, Uz-Gül E. Ankara halkının kendi kendine antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. *Türk Hij Den Biyol Derg* 2014; 71(3): 107-112.
8. İlhan MN, Durukan E, İlhan SÖ, Aksakal FN, Özkan S, Bumin MA. Self-medication with antibiotics: questionnaire survey among primary care center attendants. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2009; 18(12): 1150-1157.
9. Li LJ, Wang PS. Self-medication with antibiotics: a possible cause of bacterial resistance. *Med Hypotheses* 2005; 65(5): 1000-1001.
10. Väänänen MH, Pietilä K, Airaksinen M. Self-medication with antibiotics-does it really happen in Europe? *Health Policy* 2006; 77(2): 166-171.
11. Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı Sonuç Raporu 2007, Ankara. T.C. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.
12. Trepka MJ, Belongia EA, Chyou PH, Davis PJ, Schwartz B. The effect of a community intervention trial on parental knowledge and awareness of antibiotic resistance and appropriate antibiotic use in children. *Pediatrics* 2001; 107(1): 6.
13. Çöplü N. Antimikrobiyal direnç ve akılcı antibiyotik kullanımı. *Kırkkale Üni Bil Geliş Derg* 2012; 1(1): 34-40.
14. Uskun E, Uskun SB, Öztürk M, Kişioğlu AN. Sağlık ocağına başvuru öncesi ilaç kullanımı. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi* 2004; 13(12): 451-454.
15. Yapıcı G, Balıkcı S, Uğur Ö. Birinci Basamak Sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları. *Dicle Tıp Dergisi* 2011; 38(4): 458-465.
16. Dönmez L, Yüzgül N, Anaç C.C, ödemiş Y, özel F. Antalya Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki Hanelerde Kullanılmayan İlaçların Durumu. 8. Halk Sağlığı Günleri Halk Sağlığı ve Sosyal Bilimler Bildiri Özetleri. 23-25 Haziran 2003, Sivas, s.60.
17. Gastelurrutia MA, Larrañaga B, Garay A, Echeveste FA, Fernandez-Llimos F. Impact of a program to reduce the dispensing of antibiotics without a

- prescription in Spain. *Pharm Pract* 2013; 11(4): 185-190.
18. Gonzales R, Corbett KK, Wong S, Glazner JE, Deas A, Leeman-Castillo B, et al. "Get smart Colorado": impact of a mass media campaign to improve community antibiotic use. *Med Care* 2008; 46(6): 597-605.
 19. Sabuncu E, David J, Bernède-Bauduin C, Pépin S, Leroy M, Boëlle PY, et al. Significant reduction of antibiotic use in the community after a nationwide campaign in France, 2002-2007. *PLoS Med* 2009; 6(6): e1000084.

Molar Gebelik Olgularında Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Thyroid Functions in Molar Pregnancies

Erbil Karaman^{1*}, Orkun Çetin¹, Numan Çim¹, Ali Kolusarı¹, Hatice Oruç¹, Esra Andıç¹, Recep Yıldızhan¹, İsmet Alkış¹, Sadi Elasan², Hanım Güler Şahin¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van Türkiye

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı, kliniğimizde komplet ve parsiyel molar gebelik tanısı konulan olguların klinik verilerini ve tiroid fonksiyonlarını karşılaştırarak, literatür bilgileri ışığında tartışılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bir Üniversite Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ocak 2006- Ocak 2016 tarihleri arasında, tedavi ve takibi yapılan toplam 242 komplet ve parsiyel molar gebelik olgularının klinik verileri ve tiroid fonksiyon testleri retrospektif olarak incelendi. Hastalar 127 komplet molar gebelik olgusu ve 115 parsiyel molar gebelik olgusu olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Komplet mol tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 33.87 ± 12.14 iken, parsiyel mol tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 31.73 ± 10.12 idi. İki grup arasında yaş açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı ($p: 0.139$). Komplet mol tanısı konulan hastaların TSH değeri ortalamaları 0.5 ± 0.9 mIU/ml iken, parsiyel mol olgularının TSH değeri ortalamaları 1.0 ± 1.2 mIU/ml olarak bulundu. Parsiyel mol olgularının TSH değerleri, komplet mol olgularına göre daha yüksek bulundu ($p: 0.001$).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde; molar gebelik olgularında klinik takip ve tedavi göz önüne alındığında, tiroid fonksiyon testlerinin anlamlı ölçüde etkilenmediği gözlenmektedir. Bu sonuç, hipertiroidinin ölümcül seyreden komplikasyonları olması sebebiyle, molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesine gerek olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Komplet molar gebelik, parsiyel molar gebelik, tiroid fonksiyon testleri

ABSTRACT

Objective: The aim of the present study was to discuss and compare the clinical outcomes and thyroid functions of complete and incomplete mole pregnancies in the highlights of the literature.

Materials and Methods: The study was conducted at a University Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology between January 2006 and January 2016. The clinical outcomes and thyroid function tests of 242 complete and incomplete mole pregnancies were reviewed retrospectively. The patients were divided into two groups as, 127 pregnancies with complete mole and 115 pregnancies with incomplete mole.

Results: The mean maternal age of complete and incomplete mole pregnancies were 33.87 ± 12.14 and 31.73 ± 10.12 , respectively. There was no significant difference between the groups ($p: 0.139$). The mean TSH values of complete and incomplete mole pregnancies were 0.5 ± 0.9 mIU/ml and 1.0 ± 1.2 mIU/ml, respectively. The mean TSH values were higher in incomplete mole pregnancies than in complete mole pregnancies ($p: 0.001$).

Conclusion: The present study showed that thyroid functions were not affected clinically in mole pregnancies for the follow-up and management of the patients. However, we still recommended that the thyroid functions should be evaluated in mole pregnancies, to prevent the mortal complications of hyperthyroidism.

Key Words: Complete mole pregnancies, incomplete mole pregnancies, thyroid function tests

Giriş

Gestasyonel trofoblastik hastalıklar (GTH) plasentadan kaynaklanan, anormal proliferasyon gösteren trofoblastların farklı lokal invazyon ve

yayılım paterni göstermesi sonucu oluşan, tümörler spektrumudur (1). Klinikte, human koryonik gonadotropin (HCG)'in beta alt ünitesinin hassas olarak belirlenip, tümör belirteci olarak kullanılması GTH' in tanı ve tedavisini

kolaylaştırmıştır. Kemoterapi, en yaygın GTH' da bile etkin bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. GTH histopatolojik olarak komplet mol, parsiyel mol, invaziv mol ve koryokarsinom olarak incelenmekte iken, son yıllarda plasental yerleşim bölgesinden gelişen trofoblastik tümörler de bu grup içine dahil olmuştur. GTH genellikle molar gebelik sonrası gelişmekle birlikte, terapötik veya spontan abortus, ektopik veya term gebelik sonrasında da gelişebilir (2).

Molar gebeliklerin genetik yapısı incelendiğinde görülmektedir ki, komplet molün diploid karyotipi mevcuttur. Yaklaşık %75-85' i 46, XX, kalan kısmı ise 46, XY şeklindedir. Parsiyel mollar ise genelde 69, XXX, 69 XXY veya 69, XYY şekilleri ile triploidiktir (2). Komplet mol makroskopik olarak beyaz üzüm salkımına benzemektedir. Çapı 11 mm' den 2 cm' e kadar değişen düz, şeffaf, avasküler pembe veya gri hidropik veziküller karakteristik olarak izlenir. Bu veziküller ince bağ dokusundan oluşan yapılarla ve birbirleri ile de ilişki içindedirler. Hidropik veziküller ivedi bir şekilde büyüyerek uterus içini doldurup distansiyona sebep olurlar. Fetal yapılar ve embriyo izlenmez. Placenta, amniyotik kese ve amniyotik sıvı ayırt edilemez ve intervillöz yapılar karakteristik olarak anormaldir. Parsiyel molde ise embriyo veya fetüs ve embriyonik membranlar izlenir. Histolojik yapı genellikle mozaiktir, yani hidropik villuslarla ve hidropik olmayan villuslar bir arada izlenir. Parsiyel molün bir diğer özelliği de fetal damarların, bazen de fetal eritrositlerin izlenebilmesidir. Trofoblastik proliferasyon mevcuttur, ancak genellikle daha az belirgindir. Fetüs nadiren ikinci trimestere kadar yaşar fakat term gebelik görülmesi ise daha nadirdir (3).

Gestasyonel trofoblastlar, steroid hormonları ve glikoproteinleri sentezleyebilirler. Bu sebeple GTH' ın tanısında en önemli belirteç beta HCG seviyesinin ölçülmesidir. Trofoblastik hastalığın erken evresinde eğer beta HCG seviyesi maternal serumda 100000 mIU/ml üzerine çıkmazsa tanıda yardımcı değildir. Bazen normal çoğul gebeliklerde de maternal serum beta HCG seviyesi böyle ölçülebilir. Maternal serum veya idrardaki HCG miktarı canlı tümör hücrelerinin sayısı ile yakın paralellik göstermektedir. GTH' ın tedavi sonrası izleminde de beta HCG önemli rol oynamaktadır. Hastalığın tedavisi ile maternal serum seviyesi gerilemekte, hastalığın rekürrensinde ise artış görülmektedir (2).

Gebelikte oluşan fizyolojik değişiklikler tiroid bezinin işlevini ve tiroid fonksiyon testlerini etkilemektedir. Gebeliğin tiroid bezi fizyolojisi üzerine olan etkileri geri dönüşümlüdür. Gebelik

sırasında özellikle ilk trimesterde plasentadan salgılanan HCG sekresyonunda artış gözlenir. Tiroid stimulan hormon (TSH) ve HCG' in her ikisi de alfa ve beta alt ünitesinden oluşmaktadır. Her iki hormonun da alfa alt ünitesi aynıdır. Bu biyokimyasal benzerlik HCG' nin TSH reseptörlerine bağlanarak tiroid bezini stimüle etmesine sebep olur. Gebelik fizyolojisi incelendiğinde, HCG gebeliğin ilk haftasından itibaren yükselmeye başlar, 10. gebelik haftasında en yüksek seviyesine ulaşır ve daha sonra HCG seviyesi plato çizer. HCG' deki bu artış serbest tiroksin (T4) seviyesinde hafif artışa ve TSH seviyesinde de anlamlı bir düşüşe sebep olur. Aynı zamanda, gebelikte artan östrojen tiroid bağlayıcı globülin (TBG) seviyesinde yükselmeye sebep olur. Artmış olan TBG, total T4 seviyesinde de artışa yol açar. Gebelikte metabolizmada oluşan fizyolojik değişikliklerin yanı sıra GTH da aşırı artan HCG seviyesi tiroid bezi fonksiyonlarının değerlendirilmesinde zorluklara yol açmaktadır (4). Çalışmamızda, molar gebelik olgularında tiroid bezi fonksiyonlarını değerlendirdik. Kliniğimizde komplet ve parsiyel molar gebelik tanısı konulan olguların klinik verilerini ve tiroid fonksiyonlarını karşılaştırarak, literatür bilgileri ışığında tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Üniversitemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği' nde Ocak 2006- Ocak 2016 tarihleri arasında molar gebelik ön tanısı ile tedavi ve takibi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Belirtilen tarihler arasında kliniğimizde takip ve tedavi edilen 265 mol gebelik olgusunun verilerine ulaşıldı. Mol gebelik tanısı patoloji sonucu ile doğrulanmış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak, hasta kayıtları incelendi. Hastaların yaş, beta HCG, TSH, serbest T4 değerleri ve küretaj sayıları kaydedildi. Verilerine eksiksiz ulaşılan toplam 242 komplet ve parsiyel mol olgusu çalışma içine dahil edildi. Hastalar 127 komplet molar gebelik olgusu ve 115 parsiyel molar gebelik olgusu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Olgulara, cerrahi işlem öncesinde rutin fizik muayene ve pelvik muayene yapıldı. Jinekolojik ultrasonografi, kan sayımı, kan grubu rutin biyokimya, beta HCG ve akciğer grafisi gibi tetkikler istendi. Tüm hastalara suction-küretaj işlemi uygulandı. Bazı hastalara ileri yaşta olmaları ve doğurganlıklarını tamamlamış olmaları göz önünde bulundurularak tedavi yöntemi olarak total abdominal histerektomi işlemi uygulandı. Cerrahi işlem sonrasında elde edilen örnekler patolojik

incelemeye tabi tutuldu. Patoloji sonucu komplet ve parsiyel mol olanlar çalışma içine dahil edildi.

Çalışmamızdaki sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından iki grup ortalamalarını karşılaştırmada Students T-testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. IBM Corp. Released 2013. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan toplam 242 hastanın yaş ortalaması 32.86 ± 11.25 iken, yaş dağılımı aralığı 15 ile 62 arasındaydı. Komplet mol tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 33.87 ± 12.14 iken, yaş dağılımı aralığı 15 ile 61 arasındaydı. Parsiyel mol tanısı konulan hastaların yaş ortalaması 31.73 ± 10.12 iken, yaş dağılımı aralığı 16 ile 62 arasındaydı. İki grup arasında hastaların yaş ortalamaları açısından anlamlı fark bulunamadı ($p: 0.139$). Çalışmaya katılan tüm hastaların ortalama beta HCG değeri 126610 ± 291031 mIU/ml iken, beta HCG değerleri dağılımı 124 mIU/ml ile 2247474 mIU/ml arasındaydı. Komplet mol tanısı konulan hastaların beta HCG değeri ortalamaları 118257 mIU/ml iken, parsiyel mol olgularının beta HCG değeri ortalamaları 135835 mIU/ml olarak bulundu. İki grup arasında beta HCG değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi ($p: 0.640$). Çalışmaya katılan tüm hastaların TSH değeri ortalaması 0.74 ± 1.07 mIU/ml iken, TSH değeri dağılımları 0.1 mIU/ml ile 6.00 mIU/ml arasındaydı. Komplet mol tanısı konulan hastaların TSH değeri ortalamaları 0.5 ± 0.9 mIU/ml iken, parsiyel mol olgularının TSH değeri ortalamaları 1.0 ± 1.2 mIU/ml olarak bulundu. Parsiyel mol olgularının TSH değerleri, komplet mol olgularına göre daha yüksek bulundu ($p: 0.001$). Çalışmaya katılan tüm hastaların serbest

T4 değeri ortalaması 1.64 ± 1.8 ng/dl iken, serbest T4 değeri dağılımları 0.4 ng/dl ile 19.7 ng/dl arasındaydı. Komplet mol tanısı konulan hastaların serbest T4 değeri ortalamaları 1.8 ± 2.0 ng/dl iken, parsiyel mol olgularının serbest T4 değeri ortalamaları 1.6 ± 1.8 ng/dl olarak bulundu. İki grup arasında serbest T4 değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi ($p: 0.129$). Çalışmaya katılan tüm hastaların ortalama suction-küretaj sayıları 1.57 ± 1.01 iken, suction-küretaj sayısı dağılımları 1 ile 5 arasındaydı. Komplet mol tanısı konulan hastaların küretaj sayısı ortalamaları 1.8 ± 1.2 iken, parsiyel mol olgularının suction-küretaj sayısı ortalamaları 1.4 ± 0.6 olarak bulundu. Komplet mol olgularının ortalama suction-küretaj sayısı, parsiyel mol olgularıyla karşılaştırıldığında daha yüksekti ($p: 0.002$) (Tablo 1).

Tartışma

Topluma dayalı yapılan araştırmalarda, dünyanın birçok bölgesinde molar gebelik insidansı yaklaşık 1/1000 olarak bildirilmektedir. Molar gebelik etyolojisinde, etnik, çevresel ve kültürel faktörlerin birlikte etkin olduğu görülmüştür (2). Türkiye’den yapılan yayınlara bakıldığında, molar gebelik görülme sıklığı bin doğum için 1.1 ila 10.6, bin gebelik için ise 0.3 ila 18 arasında verilmektedir (5,6). 2011 yılında kliniğimizden yapılan çalışmada Kurdoğlu M ve ark, Van ve çevresinde GTH görülme sıklığını 8.1/1000 doğum olarak bildirmişlerdir (7).

Molar gebelik etyolojisinde rol oynayan en belirgin risk faktörlerinden bir tanesi anne yaşıdır. Atasü ve ark’ nın yaptıkları çalışmada üreme çağıının ileri yaşlarında molar gebelik görülme sıklığının iki kat arttığı ortaya konmuştur (8). Bizim çalışmamızda da literatür ile uyumlu olarak, tüm hastaların yaş ortalaması 32.86 ± 11.25 olarak bulunmuştur. Ayrıca komplet ve parsiyel mol olgularının anne yaşları incelendiğinde iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

Tablo 1. Komplet ve parsiyel molar gebeliklerin demografik ve laboratuvar verilerinin karşılaştırılması

	Komplet molar gebelikler (n: 127)	Parsiyel molar gebelikler (n: 115)	p*
Anne yaşı	33.9 ± 12.1	31.7 ± 10.1	0.139
Beta HCG	118257 ± 263344	135835 ± 319753	0.640
TSH	0.5 ± 0.9	1.0 ± 1.2	0.001
Serbest T4	1.8 ± 2.0	1.6 ± 1.8	0.129
Küretaj sayısı	1.8 ± 1.2	1.4 ± 0.6	0.002

HCG, İnsan koryonik gonadotropin; TSH, Tiroid stimüle edici hormon; T4, Tiroksin.

* Devamlı verilerin karşılaştırılmasında Students-T Test kullanılmıştır. $P < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi.

Komplet molar gebeliklerin hem lokal invazyon, hem de uzak yayılım gösterme olasılıkları mevcuttur. Molün boşaltılma işleminden sonra, lokal invazyon yapma olasılığı %15 ve metastaz yapma olasılığı ise %4 olarak bildirilmiştir. Ayrıca çok merkezli yapılan bir metaanalizde, molar gebeliğin boşaltılmasından sonra ek tedavi gereken olguların sayısının farklı çalışmalarda önemli değişiklikler gösterdiği belirtilmiştir. Bu metaanalizde ek tedavi gereken olgu sayısının en düşük %5.7, en yüksek ise %36 olduğu bildirilmiştir (9). Komplet molar gebeliği takiben persiste hastalık gelişme olasılığı parsiyel molar gebeliğe göre daha fazladır. Geniş serilerde yapılan çalışmalarda, komplet molar gebelikten sonra persiste hastalık gelişme riski %10-45 iken, parsiyel molar gebelikten sonra ise bu risk %0-12 olarak bildirilmektedir (10-15). Bizim çalışmamızda da literatür verileri ile uyumlu olarak, komplet molar gebelik olguları, parsiyel molar gebelik olgularına göre daha fazla tekrarlayan suction-küretaj işlemine maruz kalmışlardır.

GTH hastalarının %5-10' unda; taşikardi, yüksek vücut ısısı, tremor ile kendini gösteren hipertiroidi gözlenebilir. Bu olgularda, hipertiroidi tanısı maternal serumda yüksek tespit edilen serbest T4 ve triiyodotiroksin (T3) ile konur (16). Bu durumun sebebi, HCG' nin yüksek konsantrasyonlarda tirootropik etkisi ile, doza bağımlı olarak TSH' yı baskılamasıdır (17). Ayrıca yapılan çalışmalar göstermiştir ki, komplet molar gebeliklerin de %2-7' sinde hipertiroidi belirtileri görülebilir. Bu hastalarda da serbest T4 ve T3 seviyeleri de yüksektir. Bu hastalar da hipertiroidinin klinik semptomları ile kliniğe başvurabilirler (11,18-20). Çalışmamızda ise, komplet molar gebelik olgularında parsiyel molar gebelik olgularına göre daha düşük TSH seviyeleri (0.5 ± 0.9 mIU/ml, 1.0 ± 1.2 mIU/ml sırasıyla) tespit ettik. İki grubun serbest T4 değerleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Sonuçlarımız dikkate alındığında tüm molar gebelik olgularının tiroid değerlerinin ortalaması klinik hipertiroidi ile uyumlu bulunmamıştır. Komplet molar gebelikler ile parsiyel molar gebelikler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte, iki değer de TSH' ın belirlenen normal değerleri arasında kalmaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı olan bu fark, klinik tanı ve takip açısından önemli kabul edilmemiştir.

Çalışmamızın güçlü tarafları arasında, tek merkez deneyimini yansıtır olması, hasta sayısının literatürdeki bazı çalışmalara karşılaştırıldığında

yüksek olması sayılabilir. Çalışmamızın dezavantajları arasında ise, retrospektif olması, hastaların başvuru şikayetlerinin yer almaması, hastaların sadece tiroid fonksiyon testlerine göre değerlendirilmesi sayılabilir.

Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde; molar gebelik olgularında klinik takip ve tedavi göz önüne alındığında, tiroid fonksiyon testlerinin anlamlı ölçüde etkilenmediği gözlenmektedir. Ancak araştırmacılar olarak; çıkan bu sonucun, molar gebelik olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmemesi gerektiği anlamına gelmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Literatürde, ciddi hipertiroidi komplikasyonları ile karşılaşılan molar gebelik olguları ile karşılaşılmaktadır. Hiç akıldan çıkarılmamalıdır ki, hipertiroidi semptomlarının gözlendiği GTH olgularında anestezi indüksiyon tiroid fırtınasını indükleyebileceğinden, anestezi öncesinde profilaktik olarak beta-adrenerjik bloke edici ajanlar uygulanmalıdır (21-23). Tiroid fırtınası; hipertermi, deliryum, konvülsiyon, taşiaritmi, yüksek çıkışlı kalp yetmezliği veya kardiyovasküler kollaps ile seyreden bir durumdur ve kontrol altına alınmadığında ölümcül seyredebilir (24). Bu olgularda, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dahiliye Endokrinoloji ve Anestezi hekiminin birlikte, multidisipliner yaklaşımla hastayı yönetmesi en uygun seçenek olacaktır.

Kaynaklar

1. Hoffman B. Gestational trophoblastic disease. In: Schorge J, Schaffer J, Halvorson L, et al editors. Williams Gynecology, Ch. 37. Ed. 23. Texas: McGraw-Hill Companies 2010: 756-758.
2. Özalp S. Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler. İçinde: Çiçek MN, Akyürek C, Çelik Ç, Haberal A. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. 2. Baskı, Ankara, Güneş Kitabevi; 2006. s. 1261-1272.
3. Özalp S. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar. İçinde: Bektaş MS, Koordinatör editör. Jinekoloji; Üreme Endokrinolojisi& İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji.1. Baskı. Ankara, Medical Network. 2006. S. 1501-1513.
4. Casey BM, Leveno KJ. Thyroid disease in pregnancy. Obstet Gynecol 2006; 108(5): 1283-1292.
5. Özalp S, Yalçın ÖT, Tanır HM. Hydatiform mole in Turkey from 1932 to 2000. Int J Gynaecol Obstet 2001; 73(3): 257-258.
6. Özalp S. Türk Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Bibliyografisi; Kitap ve Makaleler ile Birlikte 1932-2001. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2001.
7. Kurdoglu M, Kurdoglu Z, Kucukaydin Z, Sahin HG, Kamacı M. Gestational Trophoblastic

- Diseases: Fourteen year experience of our clinic. *J Turk Soc Obstet Gynecol* 2011; 8(2): 134-139.
8. Atasü T, Eğeci Y, Esen O, Baysal C, Güre H. Ülkemizde mol hidatiform taraması. *Çağdaş Hekimlik* 1975; 3: 17.
 9. Lurain JR, Brewer JI, Torok EE, Halpem B. Natural history of hydatiform mole primary evacuation. *Am J Obstet Gynecol* 1983; 145(5): 591-595.
 10. Ozalp SS, Yalcın OT, Tanır HM. Hydatiform mole at extreme ages of reproductive life in a developing country from 1932 to 2000. *Eur J Gynaecol Oncol*. 2002; 23(4): 361-362.
 11. Berkowitz RS, Goldstein DP. Gestational Trophoblastic Neoplasia. *Practical Gynecologic Oncology*. Berek JS, Hacker NF, ed, Lippincott Williams and Wilkins, USA, 2000, s.615-638.
 12. Rice LW, Berkowitz RS, Lage JM, Goldstein DP, Bernstein MR. Persistent gestational trophoblastic tumor after partial hydatiform mole. *Gynecol Oncol* 1990; 36(3): 358-362.
 13. Bilek K, Horn LC, Abu-Hmeidan F. Pregnancy induced trophoblastic disease. Results from the years 1976-1992. *Geburtshilfe Frauenheilkd*. 1994; 54(9): 519-523.
 14. Murat TM, Longley JV, Lurain JR. Hydatiform mole: Clinicopathologic associations with the development of postevacuation trophoblastic disease. *Int J Gynecol Obstet* 1990; 32(4): 359-367.
 15. Goto S, Yamada A, Ishizuka T, Tomoda Y. Development of postmolar trophoblastic disease after partial molar pregnancy. *Gynecol Oncol* 1993; 48(2): 165-170.
 16. O'Quinn AG, Barnard DE. Gestational trophoblastic diseases. In: Pernoll ML, Ed. *Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment*, 7th Middle East Ed.. Lebanon: Appleton & Lange, 1991: 995-1005.
 17. Lockwood CM, Grenache DG, Gronowski AM. Serum human chorionic gonadotropin concentrations greater than 400,000 IU/L are invariably associated with suppressed serum thyrotropin concentrations. *Thyroid* 2009; 19: 863-868.
 18. Altıntaş A. Mol hidatiformda tanı, yaklaşım ve profilaktik kemoterapi. İçinde Ozalp S ed. *Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1997; 119-135.
 19. Ayhan A, Ozalp S. Benign trofoblastik Hastalıklar (Hydatiform mole) 100 olgunun klinik incelenmesi. *Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni* 1982; 15(1): 56-62.
 20. Özalp Sİ, Hassa H, Şener T, Minsin T. Elli dokuz mol hidatiform olgusunun değerlendirilmesi. *Jinekoloji Ve Obstetrik Bülteni* 1998; 7(2): 51-56.
 21. Connery LE, Cousin DB. Assessment and therapy of selected endocrine disorders. *Anesthesiol Clin North America* 2004;22(1): 93-123.
 22. Ertürk E, Bostan H, Geze S, Saracoğlu S, Erciyes N, Eroğlu A. Total intravenous anesthesia for evacuation of a hydatiform mole and termination of pregnancy in a patient with thyrotoxicosis. *Int J Obstet Anesth* 2007;16(4): 363-366.
 23. Fujita Y, Shimizu T, Matsumoto A, Aoki M. Perioperative and postoperative management of two patients with uncontrolled hyperthyroidism using short acting beta blocker, landiolol. *Masui* 2008; 57(9): 1143-1146.
 24. Jeffers MD, O'Dwyer P, Curran B, Leader M, Gillan JE. Partial hydatiform mole: a common but underdiagnosed condition. *Int J Gynecol Pathol* 1993; 12(4): 315-323.

Candida Utilis and *Candida Lusitaniae* Meningitis in an Infant with Extraventricular Drainage

Ekstraventriküler Drenajlı Bir İnfantda *Candida Utilis* ve *Candida Lusitaniae* Menejiti

Fatma Mutlu Sariguzel^{1*}, Ayşe Nedret Koc², Mustafa Ozturk³

¹Departments of Microbiology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

²Departments of Microbiology Erciyes University, Medical School Kayseri, Turkey

³Department of Pediatrics, Erciyes University, Medical School, Kayseri, Turkey

ABSTRACT

The eight-month male infant was admitted to our hospital because of febrile convulsion and pre-diagnosis of meningitis. Hydrocephalus was observed shortly after the admission and extraventricular drainage was performed but then the patient had fever above 38 °C. Yeasts were detected in cerebrospinal fluid culture of the patient. These fungi were identified as *Candida utilis* and *Candida lusitaniae*. For these fungi, the minimal inhibitory concentrations of fluconazole and amphotericin B were 2 µg/ml, 4 µg/ml and 0.75 µg/ml, 0.5 µg/ml, respectively. The patient received antifungal treatment but on day 10 after the isolation of yeast, the patient died. The fungi were not detected in blood and cerebrospinal fluid culture of the postmortem of the patient. In conclusion, after performing extra ventricular drainage, fungi, especially *C. lusitaniae* and *C. utilis*, should be thought as etiological agents of developing meningitis.

Key Words: *Candida utilis*, *Candida lusitaniae*, extraventricular drainage, meningitis

ÖZET

Sekiz aylık erkek hasta menejit ve febril konvulziyon ön tanısı ile hastanemize kabul edilmiştir. Hastanemize kabulünden kısa bir süre sonra hidrosefali gelişmiş ve hastaya ekstraventriküler drenaj yapılmıştır. Ancak işlemten sonra hastanın ateşi 38 °C yükselmiştir. Hastanın beyin omurilik sıvısı kültüründe maya üremesi olmuştur. İzole edilen mayalar *Candida utilis* ve *Candida lusitaniae* olarak tanımlanmıştır. Suşların flukonazol ve amfoterisin B için minimal inhibisyon konsantrasyonları sırası ile 2 µg/ml, 4 µg/ml and 0.75 µg/ml, 0.5 µg/ml olarak saptanmıştır. Hasta antifungal tedavi almış fakat mayanın izolasyonundan sonra 10. günde kaybedilmiştir. Postmortem beyin omurilik sıvısı ve kan kültüründe maya saptanmamıştır. Sonuç olarak, ekstraventriküler drenaj uygulandıktan sonra mantarlar, özellikle *C. lusitaniae* ve *C. utilis*, meydana gelen menejitlerin etiyolojik etkeni olarak düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: *Candida utilis*, *Candida lusitaniae*, ekstraventriküler drenaj, menejit

Introduction

Candida spp. is the most common opportunistic fungal infection in human and causes central nervous system (CNS) infections (1). *Candida spp.* causes an infection with high level of mortality and morbidity in CNS. There are some risk factors for the development of fungus infection in CNS such as; immunosuppression diseases, broad spectrum antibiotic therapy or corticosteroid treatment, carrying intravascular catheters, having neurosurgery operations, insertion of cerebrospinal fluid (CSF) derivate systems and IV drug usage. Foreign devices as intravenous catheters implanted in a susceptible host are

known to act as a nidus for the infectious agent (2). *C. albicans* is an agent in most cases. While *C. lusitaniae* is reported to be the cause of the catheter-associated meningitis (3), *C. utilis* and *C. lusitaniae* together have not been reported to cause the meningitis in literature. Here, we report a catheter-associated meningitis case caused by *C. utilis* and *C. lusitaniae* together.

Case Report

An eight-month male infant was admitted to our hospital because of febrile convulsion and with the pre-diagnosis of meningitis. The weight of patient was 6500 gr. His history revealed that he

*Sorumlu Yazar: Dr. Fatma Mutlu Sariguzel, Departments of Microbiology, Kayseri Training and Research Hospital, TR-38010 Kayseri Turkey, Phone: +90 (352) 336 88 84/1755, Fax: +90 (352) 320 73 13, E-mail: fmutluguzel@gmail.com

Geliş Tarihi: 19.03.2015, Kabul Tarihi: 28.06.2016

was born at term by normal vaginal delivery to a primigravid mother. In general physical examination there was not skin eruption in the body and the anterior fontanelle was bulging. Body temperature was 38 °C. The laboratory data on admission was as follows; platelet 104 cells/mm³, hemoglobin 9.7 g/ dL, white blood cell count 6.05 /mm³, the serum glucose level 99mg/dL, serum protein 5.3 g/dL, the CSF glucose level 39 mg/dL, the CSF protein level 1.153 g/dL and many polymorphonuclear leukocytes (PMNs) were observed in the CSF by the Gram staining. CSF initial cultures was negative. HSV PCR test was negative in CSF. We observed widespread hypo dens area and doubtful infract area in cranial computed tomography scan of the patient. Treatments with anticonvulsion, broad-spectrum antibiotic and corticosteroid were started. On the second day of admission to hospital, the patient was admitted to intensive care unit because of the respiration problem. Mechanical ventilation was started. Following admission to intensive care unit, hydrocephalus was observed in the patient and extraventricular drainage was attached. Five days after admission, the patient had high fever (39.4 °C). The laboratory data was as follows; white blood cell count was 11.63/ mm³, the serum glucose level 103 mg/dL, serum protein 5.1 g/dL, the CSF glucose level 61 mg/dL, the CSF protein level 4.3 g/dL, Many PMNs and lymphocytes were observed in the CSF by the Gram staining. Fungi were isolated from CSF culture of the patient. These fungi were identified as *C. utilis* and *C. lusitaniae* according to microscopic and macroscopic morphology, a germ tube test, hydrolysis of urea and carbohydrate assimilation test by API AUX C 20 (bioMérieux, Marcy-l'Etoile

/France). Both yeast were isolated from the same sample. Antifungal treatment (fluconazole 60 mg/ per day) was started on the patient. The patient's fever fell down to 37°C. On the tenth day of the antifungal treatment, the patient died because of respiratory problem. The fungi were not isolated from blood and cerebrospinal fluid culture of the postmortem of the patient.

Mycological Examination: Colonies of the *C. lusitaniae* strain on sabauroud dextrose agar were bright and white colored (Figure 1). The germ tube test and hydrolysis of urea were negative. Cultures on cornmeal agar were examined for pseudohyphae and blastoconidia (Figure 2).

Colonies of the *C. utilis* strain on sabaroud dextrose agar were smooth and creamy colored (Figure 3). Hydrolysis of urea and germ tube test was negative. On cornmeal agar, they produced typically branched chains of cylindrical blastoconidia (Figure 4). The minimal inhibitory concentrations (MIC_s) were determined by E-test method. For the *C. lusitaniae* and *C. utilis* strains, MIC_s of fluconazole and amphotericin B (AMB) were 2 µg/ml, 4 µg/ml and 0.75 µg/ml, 0.5 µg/ml, respectively.

Discussion

Candida species were the important cause of infectious meningitis in neurosurgical patient. *C. albicans* is the species of *Candida* most frequently involved (1). Less frequently, other species are responsible for meningitis, e.g. *C. glabrata*, *C. tropicalis* or *C. lusitaniae* (2,3).

C. lusitaniae is originally isolated from the gastrointestinal tracts of warm-blooded animals and has recently been found to colonize rarely in

Fig. 1. Colonies of the *C. lusitaniae* strain on sabauroud dextrose agar.

Fig. 2. Pseudohyphae and blastoconidia of *C. lusitaniae* on cornmeal agar. Magnification, X200.

Fig. 3. Colonies of the *C. utilis* strain on sabouroud dextrose agar.

Fig. 4. Branched chains of cylindrical blastoconidia on cornmeal agar. Magnification, X200.

the gastrointestinal, respiratory and urinary tracts and skin of hospitalized patients (1). *C. lusitaniae* is opportunistic pathogen in human. *C. lusitaniae* infections make up 1% of nosocomial candida infections. The first case of the infection in men was described in 1979. Before 1990, only 28 fungemia due to *C. lusitaniae* had been reported suggesting that this *Candida spp.* was indeed rarely encountered as a human pathogen (4). More recently, *C. lusitaniae* has been recovered from a variety of human clinical specimens such as cerebrospinal fluid (5,6). Little is known about the risk factors for *C. lusitaniae* colonization and infection. Blinkhorn et al. (7) reported that most of the identified cases were immunocompromised patients with an underlying malignancy in the presence of prolonged broad spectrum antibiotics, prolonged hospitalization, intravascular catheters and cytotoxic or corticosteroid drugs. Many author reported cases of *C. lusitaniae* sepsis and meningitis in a premature infant and adult (3,6). The initial resistance or the rapid development of resistance to amphotericin B as determined by in-vitro susceptibility testing and by clinical failure of AMB therapy seems to be a hallmark of *C. lusitaniae* infection. However, several studies have reported *C. lusitaniae* infections that were susceptible to AMB (5-7). Peyron et al. (8) suggested to the E test as the most sensitive and reliable means of detecting AMB resistance. Kollia et al. (9) reported MIC range of antifungal agents with the method of E test against 12 *C. lusitaniae* strains and the MIC range of AMB and fluconazole were 0.01-0.125, 0.75->64, respectively. Blinkhorn et al. (7) reported MIC for AMB of 2 *C. lusitaniae* strains isolated in blood and for the *C. lusitaniae* strain isolated from their

patients, the MIC of AMB was 0.39 µg/ ml. Leggiadro & Collins reported a case of meningitis due to *C. lusitaniae* from postneurosurgical operation (craniotomy) in a 2 year old infant and for the *C. lusitaniae* strain isolated from their patient, the MIC of AMB was 0.2 µg/ ml (5). For the *C. lusitaniae* strain isolated from our patient, the MIC of AMB and fluconazole were 0.75 µg/ ml and 2 µg/ ml, respectively. This fungus was found to be susceptible to both drugs

C. utilis is industrially important yeast, as it is capable of several useful nonethanolic fermentation reactions that result in the production of various organics, such as acetaldehyde. As a pathogen, *C. utilis* has been reported as a rare agent of fungemia (2). It is isolated very rarely from superficial clinical specimens. Its presence in the digestive tract of hospitalized patients is rare (10). Alsina et al. (2) reported catheter associated fungemia causing *C. utilis* in a patient with AIDS and the MIC of AMB was 0.52 µg/ ml. For the *C. utilis* strain isolated from our patient, the MICs of AMB and fluconazole were 0.5 µg/ ml and 4 µg/ ml, respectively. This strain was found to be susceptible to both drugs.

As a result, *Candida utilis* and *Candida lusitaniae* together that are rarely isolated can cause of meningitis in children with extraventricular drainage and taken broad spectrum antibiotic therapy and corticosteroid treatment.

Acknowledgments: The authors declare that there are no financial conflicts of interest.

References

1. Segal E, Elad D. Candidiasis. In: Merz, W.G. & Hay, R.J. (eds) Topley & Wilson's Microbiology &

- Microbial Infections: Medical Mycology. Hodder Arnold ASM pres, 2005: 579-623.
2. Alsina A, Mason M, Uphoff RA, Riggsby WS, Becker JM, Murphy D. Catheter-associated *Candida utilis* fungemia in a patient with acquired immunodeficiency syndrome: species verification with a molecular probe. *J Clin Microbiol* 1988; 26(4): 621-624.
 3. Sarma PS, Durairaj P, Padhye AA. *Candida lusitaniae* causing fatal meningitis. *Postgrad Med J* 1993; 69(817): 878-880.
 4. Krcmery V, Barnes AJ. Non-albicans *Candida* spp. causing fungaemia: pathogenicity and antifungal resistance. *J Hosp Infect* 2002; 50(4): 243-260.
 5. Leggiadro RJ, Collins T. Postneurosurgical *Candida lusitaniae* meningitis. *Pediatr Infect Dis J* 1988; 7(5): 368-369.
 6. Sanchez PJ, Cooper BH. *Candida lusitaniae* sepsis and meningitis in a neonate. *Pediatr Infect Dis J* 1987; 6(8): 758-759.
 7. Blinkhorn RJ, Adelstein D, Spagnuolo PJ. Emergence of a new opportunistic pathogen, *C. lusitaniae*. *J Clin Microbiol* 1989; 27(2): 236-240.
 8. Peyron F, Favel A, Michel Nguyen A, Gilly M, Regii P, Balmstrom A. Improved detection of amphotericin B-resistant isolates of *C.lusitaniae* by E test. *J Clin Microbiol* 2001; 39(1): 339-342.
 9. Kollia K, Arabatzis M, Kostoula O, Kostourou A, Velegraki A, Belessiotou E, et al. *Clavispora* (*Candida*) *lusitaniae* susceptibility profiles and genetic diversity in three tertiary hospitals (1998-2001). *Int J Antimicrob Agents* 2003; 22(4): 458-460.
 10. Viviani MA, Tortorano AM, Piazza T, Bassi F, Grioni A, Langer M. *Candidiasis* surveillance in intensive care unit patients. *Bull Soc Fr Mycol Med* 1986; 15: 121-124.

Nadir Bir Parotis Tümörü; Soliter Fibröz Tümör

A Rare Parotid Gland Tumors; Solitary Fibrous Tumor

Metin Yıldırım¹, Şeyda Belli^{1*}, Şule Özsoy²

¹Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

²Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Soliter fibröz tümör genellikle plevra ve peritonda gelişen, nadir görülen işi hücreli neoplazidir. Soliter fibröz tümör ekstraserozal yüzeylerde görülür. Literatürde vakaların %6' sı baş ve boyun yerleşimlidir. Parotiste yerleşim gösteren 26 olgu tanımlanmıştır. Bu çalışmadaki amaç nadir görülen parotis tümörüne bir olgu ile katkıda bulunmaktır. 37 yaşındaki bayan hastanın 3 aydır sol preauriküler bölgede, 2x2 cm büyüklüğünde, ağrısız, hiperemik olmayan, düzgün sınırlı, semimobil, şişlik şikayeti vardı. Lezyon cerrahi olarak çıkarıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal analizler sonucunda soliter fibröz tümör tanısını aldı. Hastanın 2 yıllık takibinde nüks izlenmedi. Bu vaka sunumunda, soliter fibröz tümör, klinik bulguları, histopatolojik ve immünohistokimyasal özellikleri ve tedavi planlanması yönleriyle tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Parotis gland, soliter fibröz tümör, ekstraserozal neoplazi

ABSTRACT

Solitary fibrous tumor is a rare spindle cell neoplasm that usually develops in the pleura and peritoneum. Solitary fibrous tumor is seen in the extraserosal surfaces. The head and neck region is involved in only 6% of the cases. Only 26 cases located in the parotid gland were reported in the literature. The aim of this study is to report a rare case of solitary fibrous tumor originated from the parotid gland. The patient was a 37-year-old woman with a 2x2 cm, non-hyperemic, painless, properly limited, semimobil nodule in the left preauricular region. The lesion was excised surgically. Histopathological and immunohistochemical analysis showed solitary fibrous tumor. Recurrence was not detected during the two years of follow-up of. The clinical signs, histopathological, and immunohistochemical characteristics of the disease were discussed in terms of treatment.

Key Words: Parotid gland, solitary fibrous tumor, extraserosal neoplasia

Giriş

Soliter fibröz tümör (SFT) ilk olarak Klemperer ve Rabin tarafından 1931' de plevrada tanımlandı (1). Soliter fibröz tümör genellikle plevra ve peritonda nadir görülen işi hücreli neoplazidir. Mezotelyal orjinli olduğundan lokalize, sınırlı, benign mezotelyoma gibi isimleri de vardır (2). Soliter fibröz tümörün serozal yüzeylerden başka cilt, karaciğer, adrenal bez gibi başka yerleşim yerleri de vardır. Vakaların %6' sında baş ve boyunda görülür. Literatürde sadece 26 vakada parotiste görülmüştür.

Olgu Sunumu

37 yaşındaki bayan hasta polikliniğimize 3 aydır sol preauriküler bölgede giderek büyüyen ağrısız, eritemsiz, düzgün sınırlı, semimobil, 2x2 cm büyüklüğünde şişlik şikayeti ile başvurdu. Fasial sinir muayenesi, nazofarinks, orofarinks ve larinks muayenesi doğaldı ve boyunda palpabl lenf nodu

saptanmadı. Hastanın diabetes mellitus, hipertansiyon ve benzeri sistemik hastalığı yoktu. Sigara ve alkol kullanım öyküsü bulunmuyordu.

Yapılan parotis gland ultrasonografik incelemesinde parotis kuyruğuna lokalize, 29x23 mm boyutlarında heterojen, hipoekoik, düzgün konturlu solid kitle lezyonu izlendi. Yapılan magnetik rezonans (MR) incelemede, sol parotis bezin yüzeyel lobunda, bezin 1/3 üst kısmında yaklaşık 25x17x22 boyutlarında T1 kesitlerde belirgin hipointens, T2 kesitlerde heterojen hafif hipointens, hipovasküler solid kitle lezyonu izlendi (Resim 1-2). Tümör parotis glandın yüzeyel lobuna lokalize olduğu için yüzeyel parotidektomi uygulandı.

Cerrahi spesimde makroskopik olarak parotis bezi yüzeyel lobunda lokalize 3x2x1 cm büyüklüğünde, kapsüllü, düzgün sınırlı, sert kitle görüldü. Hematoksilen eozin ile yapılan mikroskopik incelemede kollajenöz stroma içinde işi hücre proliferasyonu saptandı (Resim 3). İmmünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinde

Resim 1. Aksiyal plan manyetik rezonans görüntüleme (MR) (Postkontrast yağ baskılı T1 kesit).

Resim 2. Koronal plan manyetik rezonans görüntüleme (MR) (Postkontrast T1 kesit).

Resim 3. Kollajenöz stroma içerisinde işçi hücre proliferasyonu (HEx200).

Resim 4. Tümör hücrelerinde immünohistokimyasal olarak CD34 ile diffüz, kuvvetli immünreaktivite.

SMA, S100, P63 ile immünreaktivite izlenmezken CD34 ile kuvvetli boyanma saptanmıştır (Resim 4). İncelenen kesitlerde tümör hücrelerinde düşük mitotik aktivite (1 mitoz / 10BBA) izlenmiştir. Tümörde nekroz ve kapsül invazyonu izlenmemiştir. Tümör hücrelerinde orta derecede pleomorfizm mevcuttu.

Tartışma

Literatüre göre parotis soliter fibröz tümör erkeklerde hafif daha sık görülmektedir (1.2/1) (3). Literatürde en sık sol parotis glandına yerleştiği bildirilmiştir (3). Bizim vakamızda da tümör solda yerleşmişti. Genellikle orta yaşlarda (ortalama 49 yaş) görülmesine rağmen gençlerde de görülebilmektedir (3). Hastalar sınırlı yavaş

büyüyen ağrısız parotis kitlesi ile başvururlar. Tümör çapı 1-12 cm arasında değişebilmekle beraber ortalama 4.4 cm büyüklüğündedir. Bazı dev soliter fibröz tümörlerde parafaringeal yayılımına bağlı uyku apnesi görülebilir (4). Soliter fibröz tümörlerde diğer yumuşak doku tümörlerinde olduğu gibi T1 ağırlıklı görüntülerde ara sinyal intensitesi ve T2 ağırlıklı görüntülerde sinyal artışı görülür. Yüksek vasküler desteğe bağlı tümörde sıklıkta heterojen bantlar vardır (5). Soliter fibröz tümör karakteristik olarak lobule veya nodüler, düzenli sınırlı ve psödokapsül ile çevrilidir. Tümör parotis parankimindeki mezankimal hücrelerden kaynaklanır. Histopatolojik olarak işçi hücrelerin oluşturduğu hipersellüler alanları takip eden fibröz hiposellüler alanlardan oluşur. Yüksek sellülarite, pleomorfizm,

nekroz, yüksek mitoz hızı (>6 mitoz/10hpf) ve düzensiz sınır malignite ile ilişkilidir. Malign soliter fibröz tümörler düşük CD34 ekspresyonu gösterirler. Parotis soliter fibröz tümörünün literatürde 3 vakada malign karakter taşıdığı görülmüştür. Yang ve ark. (6), Suarez Roa ve ark. (7), Ganly ve ark. (8), parotisin malign soliter fibröz tümörünü yayınlamışlar ve bu vakalarda postoperatif radyoterapi uygulamışlar. Soliter fibröz tümörde immünohistokimyasal olarak CD34 ve bcl 2 ile boyanma gösterirken, SMA ve S-100 negatiftir (9). Bizim vakamızda da immünohistokimyasal olarak tümör hücrelerinde SMA, S100, P63 ile immünreaktivite izlenmezken CD34 ile kuvvetli boyanma saptanmıştır. Bu bulgular ışığında tümör, soliter fibröz tümör olarak tanı almıştır. Soliter fibröz tümör geleneksel tedavisi negatif cerrahi sınır ile eksizyondur. Pozitif cerrahi sınırdaki literatürde nüks görülmediği bildirilmiştir (9). Bununla birlikte uzun dönem takip önerilmektedir (9). Bizim vakamızda da cerrahi sınır negatif idi, 2 yıllık takibinde nüks görülmedi. Parotiste nadir olarak gelişen soliter fibröz tümörü, bu vaka sunumu ile literatüre göre tanı, klinik seyir ve tedavi açısından inceledik.

Kaynaklar

1. Klemperer P, Rabin CB. Primary neoplasms of the pleura: a report of five cases. *Archives of Pathology* 1931; 11: 385-412.
2. Mohammed K, Harbourne G, Walsh M, Royston D. Solitary fibrous tumour of the parotid gland. *J Laryngol Otol* 2001; 115(10): 831-832.
3. Bauer JL, Miklos AZ, Thompson LD. Parotid gland solitary fibrous tumor: a case report and clinicopathologic review of 22 cases from the literature. *Head Neck Pathol* 2012; 6(1): 21-31.
4. Sato J, Asakura K, Yokoyama Y, Satoh M. Solitary fibrous tumor of the parotid gland extending to the parapharyngeal space. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1998; 255(1): 18-21.
5. Kim HJ, Lee HK, Seo JJ, Kim HJ, Shin JH, Jeong AK et al. MR Imaging of Solitary Fibrous Tumors in the Head and Neck. *Korean J Radiol* 2005; 6(3): 136-142.
6. Yang XJ, Zheng JW, Ye WM, Wang YA, Zhu HG, Wang LZ et al. Malignant solitary fibrous tumors of the head and neck: a clinicopathological study of nine consecutive patients. *Oral Oncol* 2009; 45(8): 678-682.
7. Suárez Roa Mde L, Ruíz Godoy Rivera LM, Meneses García A, Granados-García M, Mosqueda Taylor A. Solitary fibrous tumor of the parotid region. Report of a case and review of the literature. *Med Oral* 2004; 9(1): 82-88.
8. Ganly I, Patel SG, Stambuk HE, Coleman M, Ghossein R, Carlson D et al. Solitary fibrous tumors of the head and neck: a clinicopathologic and radiologic review. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2006; 132(5): 517-525.
9. Kumagai M, Suzuki H, Takahashi E, Matsuura K, Furukawa M, Suzuki H et al. A case of Solitary Fibrous Tumor of the Parotid Gland: Review of the literatures. *Tohoku J Exp Med* 2002; 198(1): 41-46.

Sezaryen Ameliyatı Sonrası Düşmeyen Ateşin Bir Nedeni: Ovaryan Ven Trombozu

The cause of persistent fever after the caesarean section: Ovarian vein thrombosis

Kerim Yıldız¹ ve Celaledin Soyalp^{2*}

¹Ağrı Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ağrı, Türkiye

²Ağrı Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Ağrı, Türkiye

ÖZET

Obstetrik ve jinekolojik nedenlerle pelvik cerrahi yapılan hastalarda, post operatif dönemde düşmeyen ateşin ender nedenlerinden biri de ovaryan ven trombozu/septik pelvik trombozudur. Bu çalışmada 31 yaşındaki miadında gebe hastamızda ilerlemeyen eylem nedeniyle yaptığımız sezaryen sonrası gelişen ovaryan ven trombozu vakasını sunduk. Ovaryan ven trombozu/septik pelvik tromboflebit tanısı görüntüleme ile (BT, MR) ile konulur. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik ve heparin infüzyonu kullanılır. Tanıda gecikme olursa veya tanı atlanırsa mortal seyredebilir.

Anahtar Kelimeler: Düşmeyen ateş, overyan ven trombozu, postpartum dönem, sezaryen, tanı

ABSTRACT

One of the rare causes of fever in patients with pelvic surgery because of obstetric and gynecology reasons is ovarian vein thrombosis/septic pelvic thrombosis in the period of post operation. In this study, due to not having a natural childbirth in our 31 years old full term pregnant patient a case of developing ovarian vein thrombosis/septic pelvic after our C-section operation is presented. The diagnosis of ovarian vein thrombosis/septic pelvic thrombophlebitis is placed with imaging (BT, MR). During the treatment, broad-spectrum antibiotics and heparin infusion are used. If any neglect or delay are seen in diagnosis, it may result in death.

Key Words: Cesarean, diagnosis, persistent fever, ovarian vein thrombosis, postpartum period

Giriş

Post operatif dönemde negatif kan ve idrar kültürlerine rağmen geniş spektrumlu antibiyotik ile düşürülemeyen ateşte akla gelmesi gereken ender durumlardan biri de ovaryan ven trombozudur. Ovaryan ven trombozu nadir görülen, tedavi edilmediğinde fatal seyredebilen klinik bir tablodur. Spesifik semptom ve bulgular olmamasına rağmen postpartum veya postoperatif dönemde görülebilir. Tedavide geniş spektrumlu antibiyotik ve antikoagülan kullanılır. Tanıda ovaryan venlerde trombozu gösteren BT ve MR kullanılır. Bu yazıda geniş spektrumlu antibiyoterapiye rağmen postoperatif persistan hipertermisi olan bir olgunun ovaryan ven trombozu tanısı ve tedavisi sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Otuz bir yaşında, üç sağlıklı spontan vajinal doğumu ve son adet tarihine göre miadında gebe

olan hasta sancılarının başlaması nedeniyle hastaneye başvurdu. Bilinen ek bir hastalığı olmayan hastanın, gebelik takiplerini düzenli olarak yaptığı öğrenildi. Yapılan muayenesinde servikal açıklık: 4cm, %60 efafe, baş seviyesi -2 de; Ultrasonografide (USG) 39-40 hafta ile uyumlu, tekil, canlı gebelik saptanan hasta travayda takibe alındı. Ancak 5 saat sonra bebekte fetal distress saptanması, servikal açıklığın artmasına rağmen baş seviyesinde ilerleme olmaması üzerine sezaryen kararı alındı. Sezaryende uterus'ta bandlı halkası saptandı. Fetal distress ve travayda ilerleme olmaması nedeni buna bağlandı. Sezaryen ile sağlıklı, bir erkek bebek doğurtuldu. Hasta postoperatif 2. günde şifa ile taburcu edildi. Postoperatif 4. günde yüksek ateş ve vulvada şişlik nedeniyle başvuran hasta tekrar kliniğe yatırıldı. Batın USG'de herhangi bir patoloji saptanmadı. Hastadan kan ve idrar kültürü alındı ve ampirik antibiyoterapi (Metronidazol 500 mg 2x1 ve Ampisilin-Sulbaktam 1000 mg) 2x1 i.v. başlandı. Post operatif 7. günde hastanın ağrılarının artması

üzerine yapılan batın USG'de batında serbest mayi, douglasta 6x6 cm'lik sıvı kolleksiyonu izlendi. Vulvadaki ödemin phannenstiel hattına kadar ilerlediği görüldü. Fizik muayenede batın ön duvarında krepitasyon mevcuttu. Hastanın kan ve idrar kültürlerinde üreme olmadı. Hastanın ateşinin gerilememesi ve ağrılarının artması üzerine; hastaya laparotomi yapılmasına karar verildi. Laparotomi ile batından yaklaşık 1000 mL serbest serohemorajik mayi ve kolleksiyon boşaltıldı. Aktif kanayan odak saptanamadı. Postoperatif 8. günde hastanın ateşi 39°C yükselmesi üzerine Enfeksiyon hastalıkları bölümüne konsülte edilerek, geniş spektrumlu antibiyotik (Meropenem 1gr) 2x1 i.v. başlandı. Ancak hastanın ateşi 72 saat boyunca 39°C altında düşmedi. Bunun üzerine tüm batın bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT de sağ ovaryan vende tromboz izlendi (Resim 1). Tedavide olguya 80Ü/kg heparin yükleme yapıldıktan sonra, 1000Ü/saat heparin i.v. infüzyon şeklinde başlandı. Heparin ve antibiyotik tedavisinden sonra olgunun ateşi gerilemeye başladı. Kliniği düzelen olguda heparin infüzyonunun 5. günü düşük molekül ağırlıklı heparine (DMAH) geçildi. Hasta DMAH tedavisinin 3. günü taburcu edildi. Olguya 14 gün antibiyotik tedavisi ve 6 hafta DMAH tedavisi kullanması ve antibiyotik tedavisinden sonra poliklinik kontrolü önerildi.

Resim 1. Olgunun bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

Tartışma

Ovaryan ven trombozu ve benzer klinik tablo oluşturan septik pelvik tromboflebit herhangi bir nedenle venöz endotelde oluşan hasar ve bunu

takiben oluşan trombüs ve bakteriyel kolonizasyon sonucu gelişen bir klinik tablodur (1).

Ovaryan ven trombozu, nadir görüldüğünden dikkatli klinik takip gerektirmektedir. Tanısı atlandığında ise mortalite ve morbiditesinin yüksek olduğu çalışmalarda bildirilmektedir. Tanı, genellikle BT ve MRI ile konmaktadır (2,3,4). Tedavide geniş spektrumlu antibiyotiğe ek olarak heparin tedavisi önerilmektedir.

Ovaryan ven trombozu ve septik pelvik tromboflebit, obstetrik operasyonlar (septik abortus, doğum sonrası görülen puerperal infeksiyonlar ve preeklampatik hastalarda sezaryen operasyonu), pelvik inflamatuvar hastalık ve nadiren de jinekolojik operasyonlar sonrası görülebilen bir durumdur (5,6). Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi nonspesifik abdominal şikayetlerle görülebilir. Ovaryan ven trombozu oldukça nadir görülmesine rağmen postpartum endometrit ile birlikte seyrederek septik pulmoner embolilere neden olan ve hayati tehdit eden bir durumdur. Uygulanan ameliyata ve risk faktörlerine bağlı olarak jinekolojik hastaların yaklaşık %15'inde venöz tromboz gelişebilmektedir (7). Ancak bu trombozun pelvik bölgede oluşma ihtimalinin çok düşük olduğu bildirilmektedir (1). Ovaryan ven trombozu, gebeliklerin %0,05 ile %0,18'inde karşılaşılan ve olguların %80-90'ında sağ tarafta saptanan, nadir ama potansiyel olarak ciddi bir erken post-partum dönem komplikasyonudur. Ovaryan ven trombozuna benzer mekanizma ile oluşan başka bir klinik tablo da septik pelvik tromboembolidir.

Pelvik cerrahi geçiren hastalarda, uygun antibiyoterapiye rağmen düşmeyen ateş, ovaryan ven trombozu/septik pelvik tromboflebit düşündürür. Özellikle Bacteroides grubunun heparinazla etkiyi azaltmaması için yüksek doz heparinle antikoagülasyon yapılmalıdır. Literatürlerde standardize edilmiş bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte geniş spektrumlu antibiyotiğe ek olarak 40.000 ünite heparin ile yükleme yapıp idamede 24.000Ü/gün infüzyon ile devam eden çalışmalar mevcuttur. Tedavinin etkinliği için aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı) 1.5-2 kat, PT (protrombin zamanı) 2.5-3 kat olması önerildiği halde yukarıdaki dozlarla dahi bu düzeye ulaşmak zordur. Antibiyotik tedavisi 15 gün boyunca, antikoagülan tedavi ise 6 hafta boyunca devam etmelidir (8). Gram (+), Gram (-) ve anaeroblara yönelik geniş spektrumlu antibiyotiğe devam etmek, bu arada ko-insidental bulunabilecek Malaria, Brucella gibi hastalıkların ayırıcı tanılarına yönelik de tetkik yapmak yararlı olacaktır.

Olgumuzda antikoagülasyon için; 80Ü/kg heparin yükleme, devamında saatte 1000Ü heparin infüzyonu uyguladık. Hastadan heparin infüzyonununun 1., 3., 6. ve 12. saatlerinde aPTT takibi yaparak, hem koagülasyon sistemine, hem de tedavinin etkinliğini takip ettik. Olguda aPTT normal düzeyin 2-3 katı yüksek seyretti. Geniş spektrumlu antibiyotik olarak Meropenem 8 saat aralıklarla 1gr intravenöz olarak yapıldı. Hastanın ateşi dramatik olarak 12 saat içinde 39°C'den 37°C'ye geriledi. Klinik tablosu tedricen düzelen hasta, heparin infüzyonu başladıktan bir hafta sonra hastaneden şifa ile taburcu edildi.

Sonuç olarak, postoperatif persistan hipertermisi olan obstetrik olgularda ovaryan ven trombozu / septik pelvik tromboflebit olabileceği unutulmamalıdır.

Kaynaklar

1. Solak H (eds). Ven Hastalıkları. Damar Hastalıkları ve Cerrahisi. Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya. 1997; 3: 213-253.
2. Brown CE, Lowe TW, Cunningham FG, Weinreb JC. Puerperal pelvic thrombophlebitis: impact on diagnosis and treatment using x-ray computed tomography and magnetic resonance imaging. *Obstet Gynecol* 1986; 68(6): 789-794.
3. Twickler DM, Setiawan AT, Evans RS, Erdman WA, Stettler RW, Brown CE, et al. Imaging of puerperal septic thrombophlebitis: prospective comparison of MR imaging, CT, and sonography. *AJR Am J Roentgenol* 1997; 169(4): 1039-1043.
4. Dayıoğlu V. Puerperal hastalıklar. Kışın H, Gökşin E, Durukan T, Üstay K, Ayhan A, Gürkan T, Önderoğlu LS (editörler). *Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Kitabında*. Ankara: Güneş Kitabevi 1996: 424-442.
5. Isler CM, Rinehart BK, Terrone DA, Crews JH, Magann EF, Martin JN Jr. Septic pelvic thrombophlebitis and preeclampsia are related disorders. *Hypertens Pregnancy* 2004; 23(1): 121-127.
6. Boyd ME. Postoperative gynecologic infections. *Can J Surg* 1987; 30(1): 7-9.
7. Özeren S. Perioperatif Bakım. In: Çiçek MN, Akyürek C, Haberal A, Çelik Ç (eds). *Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi*. Güneş Kitabevi, İstanbul 2004; 67: 753-760.
8. Brown CE, Stettler RW, Twickler D, Cunningham FG. Puerperal septic pelvic thrombophlebitis: incidence and response to heparin therapy. *Am J Obstet Gynecol* 1999; 181(1): 143-148.

Tuberculous Appendicitis in a Child

Bir çocuk Olguda Tüberküloza Bağlı Apendisit

Gülsüm İclal Bayhan^{1*}, Gönül Tanır², Türkan Aydın Teke²

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Van

²Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Ankara

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) remains among the most important infectious diseases worldwide. Although *Mycobacterium tuberculosis* is readily aerosolized from the environment and usually leads to pulmonary disease, TB can involve any organ of the body, and abdominal TB is a form of extrapulmonary TB. Appendicitis is a very rare presentation of abdominal TB. Herein we present an 8-year-old female patient diagnosed as TB appendicitis that was treated with anti-TB medication and surgical intervention.

Key Words: Tuberculosis, *Mycobacterium tuberculosis*, appendicitis, child

ÖZET

Tüberküloz (TB) halen tüm dünyada en önemli enfeksiyon hastalıklarından biridir. *Mycobacterium tuberculosis* genellikle pulmoner hastalığa yol açmakla birlikte, TB vücutta tüm organları tutabilmektedir. Apendisit abdominal TB' nin çok nadir görülen bir formudur. Biz burda TB apendisiti tanısı alan cerrahi ve anti-TB tedavi ile düzelen sekiz yaşında kız olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, *Mycobacterium tuberculosis*, apandisit, çocuk

Introduction

Tuberculosis (TB) remains among the most important infectious diseases worldwide. According to the World Health Organization (WHO) Global Tuberculosis Report 2012, worldwide there are 8.7 million new active tuberculosis (TB) cases. The reported incidence of TB in children in 2011 was approximately 6% (1). Although *Mycobacterium tuberculosis* is readily aerosolized from the environment and usually leads to pulmonary disease, TB can involve any organ of the body, and abdominal TB is a form of extrapulmonary TB (2). In cases of abdominal TB the gastrointestinal tract, peritoneum, mesenteric lymph nodes, or solid viscera can be involved. Appendicitis is a very rare presentation of abdominal TB. Herein we present an 8-year-old female patient diagnosed as TB appendicitis that was treated with anti-TB medication and surgical intervention.

Case Report

An 8-year-old female originally presented to a hospital other than ours with a 3-days history of

abdominal pain, fever, nausea, vomiting, and anorexia. Upon examination *acute appendicitis was diagnosed and appendectomy was subsequently performed*. The patient had an uncomplicated postoperative course and was discharged on post surgery day 3. Pathologic evaluation of the appendectomy specimen showed *granulomatous inflammation with caseification necrosis*. The patient was then referred to our hospital with the preliminary diagnosis of tuberculosis for further evaluation three months after surgery.

At presentation the patient's physical examination findings were normal. The family history of TB was negative, as was TB screening of all household members. The patient did not have a BCG scar. Complete blood count, serum biochemical findings, and the erythrocyte *sedimentation rate* were normal. Tuberculin skin test (TST) was 15 mm. *Interferon gamma release assay (IGRA) (QuantiFERON-TB Gold)* was positive, and chest X-ray and thoracic computed tomography (CT) were normal. Abdominal CT showed multiple calcified mesenteric and para-aortic lymphadenopathies (LAPs). TB appendicitis was diagnosed based on positive TST and QuantiFERON-TB Gold test results, abdominal

*Sorumlu Yazar: Dr. Gülsüm İclal Bayhan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Van
Tel: 0 (432) 215 04 70 Dahili: 6768/6776, Fax: 0 (432) 216 75 19,
E-mail: gibayhan@gmail.com

Geliş Tarihi: 28.01.2016, Kabul Tarihi: 13.02.2016

CT findings, and histopathological findings of the appendix.

Anti-TB therapy with isoniazid, rifampin, and pyrazinamide was commenced. Because of a persistent elevated uric acid level pyrazinamide was changed to ethambutol. After two months of triple anti-TB therapy, ethambutol was withdrawn, and isoniazid and rifampin were continued for 4 more months. At the completion of the anti-TB therapy the patient was symptom free. Abdominal ultrasonography (USG) showed that calcified LAPs persisted. At 4 years post anti-TB therapy the patient was symptom free and her abdominal USG findings were normal.

Discussion

Abdominal TB accounts for 10% of all pediatric cases of TB. The gastrointestinal tract, peritoneum, lymph nodes, or visceral organs can be involved in abdominal TB. There are 3 ways of developing TB appendicitis; mycobacterial direct extension from adjacent organs, mycobacterial entry via infected ingested food, and mycobacterial entry via the blood stream from a focus in a distant organ or lymph nodes (3,4). The most common forms of abdominal TB are peritoneal and lymph node TB. Generally, lymph node involvement accompanies other forms (5,6). Although the ileocecal region is involved in 75% of abdominal TB cases, primary involvement of the appendix is very rare (0.6%-2.9%) (7). In a study that included all surgically treated TB appendicitis cases from January 1995 to December 2009 the overall cumulative incidence of TB appendicitis was 0.08% (0.2% all of TB cases and 8.6% of all abdominal TB cases) (8). A study that analyzed 870 appendicular specimens obtained over a 10-year period reported that the prevalence of TB appendicitis was 2.9% (n = 26). The researchers divided TB of the appendix into primary and secondary forms, based on the absence or presence, respectively, of a related TB focus elsewhere in the body; 10 cases were primary and 16 were secondary TB appendicitis. In all, 4 of the 10 primary TB cases presented as acute appendicitis, whereas 6 had a history of recurrent episodes of pain. In all 26 cases appendicitis TB was diagnosed based on histopathological findings (3). The presented case of TB appendicitis had acute onset, but no extra-abdominal involvement; therefore, she was considered to have had primary TB appendicitis.

The clinical presentation of TB appendicitis is non-specific. Generally, medical history, clinical examination, and laboratory investigations do not yield findings that can differentiate appendicitis of different etiologies from that of TB origin (8). It

was reported that only 14% of abdominal TB patients manifest features of pulmonary TB in chest X-rays (7). In cases accompanied by pulmonary TB the presence of abdominal symptoms and signs with a high index of suspicion make diagnosis of TB appendicitis easier (9). In contrast to secondary abdominal TB, primary cases do not have radiological findings characteristic of TB and a presumptive diagnosis is especially difficult to make. In most cases of TB appendicitis diagnosis cannot be made prior to histopathological examination, which almost always occurs post surgery. In such cases anamnesis, including contact with active TB, and TST and IGRA results are critically important (8,9). The presented patient did not have pulmonary involvement and TB appendicitis was diagnosed via histopathologic examination, which was supported by TST and QuantiFERON-TB Gold results, and imaging findings of abdominal TB.

In patients with TB appendicitis surgery is often necessary and specific anti-TB therapy must be initiated as soon as possible (9). TB appendicitis is treated as abdominal TB. The prognosis of abdominal TB is usually good with anti-TB treatment (10). It was reported that due to late initiation of anti-TB treatment an ileocutaneous fistula developed that required a laparotomy and fistula excision (8). The presented patient fully recovered without complications following surgery and early commenced of anti-TB treatment.

In conclusion, although TB appendicitis is rare, when diagnosed and treated in a timely manner the prognosis can be favorable. Concomitant other organ system TB must be explored via appropriate investigations. Clinicians must be aware that M. tuberculosis can cause primary or secondary appendicitis.

References

1. WHO Global tuberculosis report 2012. http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr12_main.pdf 20/03/3013 (Erişim tarihi 15 temmuz 2013).
2. Göçmen A, Cengizlier R, Özçelik U, Kiper N, Şenuyar R. Childhood tuberculosis: a report of 2205 cases. *Turk J Ped* 1997; 39(2): 149-158.
3. Agarwal P, Sharma D, Agarwal A, Agarwal V, Tandon A, Baghel KD, et al. Tuberculous appendicitis in India. *Trop Doct* 2004; 34(1): 36-38.
4. Aston NO. Abdominal tuberculosis. *World J Surg* 1997; 21(5): 492-499.

5. Tinsa F, Essaddam L, Fitouri Z, Brini I, Douira W, Ben Becher S, et al. Abdominal tuberculosis in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2010; 50(6): 634-638.
6. Shah I, Uppuluri R. Clinical profile of abdominal Tuberculosis in children. *Indian J Med Sci* 2010; 64(5): 204-209.
7. Elamurugan TP, Sivashanker M, Kumar SS, Muthukumarassamy R, Kate V. Primary tuberculous appendicitis presented with caecal perforation: a case report. *Asian Pac J Trop Med* 2012; 5(10): 834-836.
8. Chong VH, Telisinghe PU, Yapp SK, Chong CF. Tuberculous appendix: a review of clinical presentations and outcomes. *Singapore Med J* 2011; 52(2): 90-93.
9. Barbagallo F, Latteri S, Sofia M, Ricotta A, Castello G, Chisari A, et al. Appendicular tuberculosis: the resurgence of an old disease with difficult diagnosis. *World J Gastroenterol* 2010; 16(4): 518-521.
10. Nam SH, Kim JS, Kim KH, Park SJ. Primary tuberculosis appendicitis with mesenteric mass. *J Korean Surg Soc* 2012; 82(4): 266-269.

Giant Splenic Artery Aneurysm: CT Findings

Dev Splenik Arter Anevrizması: BT Bulguları

Mustafa Koç* ve Selami Serhatlıoğlu

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

ABSTRACT

Visceral artery aneurysms are uncommon but important as they frequently present as life-threatening emergencies. Causes and predisposing conditions are female, atherosclerosis, trauma, infection. Although splenic artery aneurysms (SAA) are the frequently occurring aneurysms of the visceral arteries, giant aneurysms of more than 3.0 cm are uncommon.

In this case, we present computed tomography of incidentally found giant SAA (10x8 cm) in 60-year-old woman.

Key Words: Splenic artery, aneurysm, computed tomography

ÖZET

İç organ arter anevrizmaları nadir olmakla birlikte, sıklıkla yaşamı tehdit eden acil bulgularla ortaya çıktıklarından önemlidirler. Kadın cinsiyet, ateroskleroz, travma, infeksiyonlar sebep ve predispozan faktörlerdir. Splenik arter anevrizmaları, iç organ arter anevrizmaları arasında sıklıkla gözükülebilmekle birlikte, 3 cm den büyük anevrizmalar nadirdir. Biz bu yazıda, 60 yaşında kadın hastada, 8x10 cm boyutta, insidental saptanan, dev splenik arter anevrizmasının bilgisayarlı tomografi bulgularını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Splenik arter, anevrizma, bilgisayarlı tomografi

Introduction

Splenic artery aneurysms (SAA) are the common of the visceral artery aneurysms. They represent the third most common intra-abdominal aneurysms after aortic and iliac aneurysms. The reported incidence of splenic artery aneurysms at autopsy varies, rising from 0.01% to 0, 2% in all age groups to 10,4% in the geriatric population. More than 80% are located in the mid or distal splenic artery (1).

SAA's are rarely over 3 cm in diameter. There have been few cases of giant SAA's reported in the literature (2,3). Ultrasonography (US), Doppler US, Computed tomography (CT), Magnetic resonance imaging (MRI) is radiological modalities that used for diagnosis (4).

We present computed tomography findings of giant SAA that is 8x10 cm in diameter in 60-year-old female.

Case Report

A 60-year-old woman was admitted to hospital presented with a 2-week history of sharp pain in the left upper quadrant on taking deep breaths. There was no history of abdominal trauma or previous surgery. On clinical examination, there

was a mass in the left upper quadrant. The mass was heterogen echogenity on ultrasound examination. Turbulent and pulsatile flow was seen within the lesion on Doppler US examination. CT images of the upper abdomen show round and well defined heterogeneous attenuation mass with contain peripheral calcifications. The central portion of the lesion was hypodence. The lesion situated at splenic hilus and displaced left kidney posteriorly (Figure 1). Diameters of the lesion were 10x8 cm. Enhanced-CT revealed early and marked enhancement central portion of the lesion (Figure 2). Radiological findings were compatible with giant SAA (Figure 3). Operation was suggested to patient but she did not approve. She accepted following program per 3 month.

Discussion

Visceral artery aneurysms are uncommon but important as they frequently present as life-threatening emergencies. Splenic, hepatic, superior mesenteric and celiac arteries are commonly affected. Splenic artery aneurysms (SAA) are most common visceral artery aneurysm. The incidence of splenic artery aneurysm at autopsy series is 0.02- 0.1% in all age groups and rises to 10.4%

Fig. 1. Nonenhanced CT showed giant low-density mass with peripheral calcification (Arrows).

Fig. 2. On enhanced CT, early and marked enhancement was seen in the aneurysm of the splenic artery (Arrows).

Fig. 3. Volume rendering CT showed giant aneurysm of the splenic artery (Arrows).

over the age of 60 years. Although SAA are frequently occurring aneurysms of the visceral arteries, giant aneurysms of more than 3.0 cm are uncommon (1).

Causes and predisposing conditions are portal hypertension, pregnancy, multiparity, female sex, pancreatitis, erosion of a vessel wall (pseudoaneurysm), penetrating gastric ulcer, mycotic aneurysm, atherosclerosis, trauma, infection.

The main complication of SAA is rupture, and it has been reported in 2% to 10% of cases. The true risk is probably closer to 2% (4). The smallest SAA known to have ruptured is measured 2 cm.

Reported mortality rates after rupture vary considerably but are estimated at 20% to 36%. Among the giant SAA reviewed, 25% of aneurysms ruptured (5).

Ultrasonography (US) and Doppler US show anechoic mass with or without mural thrombus, turbulent and pulsatile flow. Computed tomography (CT) shows low-density mass with or without peripheral calcification. Contrast enhanced CT shows marked enhancement in the aneurysm sac. CT also may help showing contrast extravasation related to rupture. Magnetic resonance imaging (MRI) shows low signal intensity corresponding to aneurysmal wall, while

the signal intensity within the aneurysm depends on the presence and the velocity of the flowing blood as well as the presence and age of thrombus. On the enhanced MRI early enhancement is seen (6).

Treatment of these large aneurysms is challenging, and although an open surgical approach has been the standard of care in the past, minimally invasive endovascular approaches should be further investigated. The favored method of treatment at present is embolization. However, there is little follow-up information for this method and recurrence is a possible long-term hazard. When embolization is difficult or contraindicated by the proximity of the aneurysm to the spleen (with risk of splenic infarction) the options are open or laparoscopic surgery with ligation of the splenic artery, excision of the aneurysm with anastomosis of the artery or splenectomy with removal of the aneurysm (5,7,8).

In conclusion; giant SAA are a rare clinical entity. They differ from usual SAA in which they usually present their location on the splenic artery and their clinical presentation. Treatment of these large aneurysms is challenging, and although an open surgical approach has been the standard of care in the past, minimally invasive endovascular approaches should be further investigated (6,9).

References

1. De Schepper AM, Vanhoenacker F, Op de Beeck B, Gielen J, Parizel P. Vascular pathology of the spleen, part I. *Abdom. Imaging* 2005; 30(1): 96-104.
2. Uyar İS, Okur FF, Akpınar B, Abacılar F, Yurtman V, Şahin V ve ark. Dev splenik arter anevrizması: Olgu sunumu, *Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi* 2013; 21(3): 799-802.
3. Pescarus R, Montreuil B, Bendavid Y. Giant splenic artery aneurysms: case report and review of the literature. *J Vasc Surg* 2005; 42(2): 344-347.
4. Zelenock GB, Stanley JC. Splanchnic artery aneurysms. In: Cronenwett JL, Gloviczki P, Johnston KW, Kempczinski RF, Krupski WC, editors. *Rutherford vascular surgery*. Philadelphia: WB Saunders Company 2000; 1369-1373.
5. Abbas MA, Stone WM, Fowl RJ, Gloviczki P, Oldenburg WA, Pairolero PC et al. Splenic artery aneurysms: two decades experience at Mayo Clinic. *Ann Vasc Surg* 2002; 16(4): 442-449.
6. Kehagias DT, Tzalonikos MT, Mouloupoulos LA, Gouliamos AD, Mourikis DA, Vlahos LJ. MRI of a giant splenic artery aneurysm. *Br J Radiol* 1998; 71(844): 444-446.
7. Matsumoto K, Ohgami M, Shirasugi N, Nohga K, Kitajima M. A first case report of the successful laparoscopic repair of a splenic artery aneurysm. *Surgery* 1997; 121(4): 462-464.
8. Hernández-Lahoz I, Vilariño-Rico J, Vidal-Insua J, Beraza-Milicua A, Segura-Iglesias RJ. Tratamiento endovascular urgente de aneurisma esplénico roto. *Angiología* 2005; 57: 353-356.
9. Bornet P, Medjoubi SA, Tissot A, Jurado A, Hibon J, Terris C. Giant aneurysm of the splenic artery-a case report. *Angiology* 2000; 51(4): 343-347.

Başörtüsü İğnesinin Yutulmasına Sekonder Gelişen Sağ Hidronefroz

Right hydronephrosis Secondary to Swallowing Veil Needle

Erdal Benli^{1*}, Ercan Öğreden², Abdullah Çırakoğlu¹, Ali Ayyıldız³, Ahmet Yüce¹

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ordu

²Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Giresun

³Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Ankara

ÖZET

Üreter de oluşan obstrüksiyon hidronefroza neden olabilir. Hidronefroza bağlı hastalarda en sık yakınmalar ağrı, batında kitle, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. En sık nedenleri arasında uretero-pelvik bileşke darlığı, vezikoureteral reflü, üreter taşları bulunur. Nadir nedenlerinden biri de yutulan yabancı cisimlerdir. Çoğu asemptomatiktir ve fekal yolla atılmaktadır. Bazen yutulan yabancı cisimler gastrointestinal traktan komşu organlara migrate olarak komplikasyonlara neden olmaktadır. Yan ağrısı ile gelen kadın hastalarda başörtüsü iğnesi akılda olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hidronefroz, gastrointestinal sistem, başörtüsü iğnesi

ABSTRACT

Obstruction formed in ureter may cause hydronephrosis. Patient having hydronephrosis complains about side pain, mass in the abdomen and urinary tract infections. The most common causes are uretero-pelvic junction obstruction, vesico-ureteral reflux and ureter stones. Hydronephrosis rarely originates from swallowed foreign bodies. And most of these cases are asymptomatic and are thrown through fecal. Sometimes, these bodies cause complications by migrating to adjacent organs from gastrointestinal system. In female patients having abdominal/side pain, scarfpin should be recalled.

Key Words: Hydronephrosis, gastrointestinal system, veil needle

Giriş

Hidronefroz, renal pelvis ve kalikslerden oluşan toplayıcı sistemin, üreterin herhangi bir seviyesinde meydana gelen obstrüksiyon sonucu genişlemesi olarak tanımlanır (1). Obstrüksiyonun şiddetine bağlı olarak hasta klinikte karşımıza asemptomatik olarak gelebileceği gibi bazen de flank ağrısı, üriner trakt enfeksiyonları, böbrek kayıpları gibi yakınmalarla da karşımıza gelebilirler (2). En sık nedenleri arasında uretero-pelvik bileşke darlığı, uretero-vezikal bileşke anomalileri, vezikoureteral reflü, üreter taşı gibi nedenler bulunur. Nadiren ureterosel, nörojenik mesane, uretral artezi hidronefroza neden olabilir (3).

Vakamızda olduğu gibi daha nadir olarak izlenen nedenler de bulunmaktadır. Bu nadir nedenlerden bir tanesi de yutulan yabancı cisimlerdir. Bu cisimler gastro intestinal sistem dışına çıkarak üreterde obstrüksiyona ve sonuçta hidronefroza neden olabilirler.

Burada farkında olunmadan yutulan başörtüsü iğnesinin neden olduğu, oldukça nadir bir hidronefroz vakasını sunduk ve literatür eşliğinde tartıştık.

Olgu Sunumu

Yirmi iki yaşında kadın hasta; 2 yıldır devam eden sağ yan ağrısı ve nadiren oluşan bulantı kusma yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Hastanın öyküsünde birçok kez yan ağrısı ve bazen de ayırt edemediği karın ağrısı ile acil servise başvurduğu ve sıklıkla miyalji olarak değerlendirilerek çeşitli ağrı kesicilerin verildiği öğrenildi. Bu süreçte hastadan alınan öyküye göre akut batın lehine düşündürecek bilgiye ulaşılamadı. Hastanın yapılan fizik muayenesinde, sağ yanda hafif düzeyde hassasiyeti vardı. DÜSG'de sağ yanda iğneye ait görünüm izlendi. Ardından yapılan USG'de sağda grade 2 hidronefroz izlendi. Yapılan İVP'de UPJ yakın alan kadar devam eden grade 2 hidronefroz

*Sorumlu Yazar: Dr. Erdal Benli

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, ORDU

Tel: 0 (532) 716 91 15, E-mail: drerdalbenli@gmail.com

Geliş Tarihi: 14.05.2016, Kabul Tarihi: 01.10.2016

Resim 1. Çekilen İVP görüntüsü.

Resim 2. Cerrahi sırasında duodenum 2. kısmından UPJ'ye doğru uzanan iğne.

Resim 3. Cerrahi sonrası çıkarılan başörtüsü iğnesi.

görüldü (Resim 1). Ayrıntılı anamnezde yaklaşık 2 yıl önce hastanın başörtüsü iğnesini yuttuğu öğrenildi. Hastaya cerrahi tedavi planlandı. Genel anestezi altında sağ chevron insizyonla tabakalar geçildi ve kolon serbestleştirildi. İşlem sırasında iğnenin duodenumun 2. kısmından dışarı doğru uzandığı görüldü yapılan diseksiyonla diğer ucun retroperitoneal alanda UPJ'ye doğru uzandığı görüldü (Resim 2). İğne usulüne uygun olarak alandan alındı (Resim 3). İğnenin sivri ucunun devam ettiği üreter kısmı (UPJ ye yakın) oldukça yapışık izlendi. Bu kısımda ureterolizis yapılarak, üreter çevre yapışıklıklardan serbestleştirildi.

Duodenumun ilgili kısmı primer olarak kapatıldı. İşlem komplikasyonsuz olarak tamamlandı. Post-op. sorunsuz olarak taburcu edildi. Daha sonraki 6 aylık kontrolünde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

Tartışma

Yabancı cisim yutulması her yaşta olmakla birlikte daha çok çocuk yaş grubunda görülür ve yutulan cismin özelliğine bağlı olarak yaklaşık % 85 olguda sindirim sisteminden normal pasajla dışarı atılırlar (4). Yabancı cisim yutma vakalarının kesin sıklığı

ve demografik özellikleri bilinmemesine rağmen ülkemizde sık olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle islam coğrafyasında baş örtüsünün sabitlenmesi için bu iğneler sık olarak kullanılmaktadır. Hasta başörtüsünü değiştirirken iğneyi ağıza alması ve farkında olmadan iğneyi yutması altta yatan en önemli nedenlerdendir. Diğer sık nedenler arasında metalik para, oyuncak parçaları, saat pilleri, balık kılçığı, tavuk kemikleri bulunur. Özellikle keskin kenarlı cisimler, barsakta aşağı doğru geçerken barsak duvarına saplanmaları sonucu önemli komplikasyonlara neden olabilirler (5).

Yabancı cisimler değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken durumların başında, yabancı cismin tipi, gastrointestinal sistemdeki yeri ve hastanın semptomatik olup olmaması gelir. Bu şartlar göz önünde bulundurularak konservatif tedavi, endoskopik çıkarma ya da cerrahi işlem uygulanır. Özellikle karın ağrısı, intestinal obstrüksiyon, gastrointestinal sistem kanaması gibi şikayetler ile başvuran hastalarda cerrahi işlem göz önünde bulundurulmalıdır (6). Keskin yüzeysel cisimler 7-8 gün, para gibi yuvarlak cisimler 3-4 hafta boyunca seri röntgenlerle izlenebilirler. Bizim vakamızda olduğu gibi cismin dışarı atılmaması durumunda mukozaya penetrasyon akla gelmelidir. Eğer radyo-opak cisim yutulmuşsa, batin grafileri ile yabancı cisim dışarı atılana kadar takip edilirler.

Alkan ve ark.'nın (7) sunduğu bir yabancı cisim vakasında, 3 hafta önce başlayan sağ flank bölgede ağrı ile gelen 22 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Yapılan fizik muayenede sağ yanda hafif duyarlılık saptanmış ve laboratuvar incelemesinde normal değerler görülmüş. Görüntüleme çalışmalarında hastada ilioçekal bölgeden sağ alt üretere bası yapıp stenoza yol açan yabancı cisim saptanmış. Hastaya ilk önce rijit üreteroskopi girişim denenmiş ancak üreterde

darlık bölgesi geçilemeyince midline laparotomi işlemi ile başörtüsü iğnesi çıkarılmış, yapışıklıklar giderilmiş. Hasta postop.unda sorunsuz olarak takip edilmiş.

Sonuç olarak, yabancı cisim yutma vakaları değişkenlik arz eden şikayetler ve bulgular ile acil servise ya da polikliniklere başvurabilirler. Bizim olgumuzda, yutulan bir başörtüsü iğnesinin barsak mukozasını perfore edip sağ uretero-pelvik alana ulaşarak meydana getirdiği obstrüksiyon 2 yıl sonra farkedilmiştir. Yabancı cisim vakalarının çok farklı şikayetler ile hekime başvurabileceği ve aklımıza gelmediği sürece atlanabileceği akılda tutulmalıdır.

Kaynaklar

1. Gürgöze MK, Karaca T. Perinatal Hidronefroz: Etiyoloji ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisi. Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(3): 139-143.
2. Riccabona M. Assessment and management of newborn hydronephrosis. World J Urol 2004; 22(2): 73-78.
3. Madsen MG. Urinary biomarkers in hydronephrosis. Dan Med J 2013; 60(2): B4582.
4. Bozlar U, Sağlam M, Örs F, Ersöz N, Özerhan İH, Özer MT. Kuru Fasülye Tanesine Bağlı Nadir Bir Yabancı Cisim Apandisitisi. Fırat Tıp Dergisi 2008; 13(4): 295-296.
5. Bademci R, Bayar ÖÖ, Zeren S, Sobutay E, Akan A, Yavuz G ve ark. Yutulan İğnenin Karın İçindeki Hareketi: Olgu Sunumu. Okmeydanı Tıp Dergisi 2014; 30(2): 101-104.
6. Yur M, Kanat BH, Can Ç. Yutulan Üç İğne ve Üç Farklı Yaklaşımla Sonuçlanan Tedavi: Bir Olgu Sunumu. Int J Basic Clin Med 2014; 2(2): 90-93.
7. Alkan E, Ozkanlı O, Balbay D. Right-Sided Hydronephrosis Secondary to Swallowing a Headscarf Pin. Urologia Internationalis 2013; 91: 242-244.

Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Tedavisinde Düşük Seviyeli Lazer Terapi Uygulaması: Literatür Derlemesi

Application of Low-Level Laser Therapy in Temporomandibular Joint Disorders: Literature Review

Cennet Neslihan Eroğlu* ve Erkan Feslihan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının cerrahi olmayan tedavi seçenekleri arasına son yıllarda düşük seviyeli lazer terapisi de eklenmiştir. Etkinliği konusunda farklı sonuçlara ulaşıırken, farklı uygulama teknikleri, seans sayıları ve lazer parametrelerindeki farklılık literatürde halen standart bir lazer protokolü oluşmadığını göstermektedir. Bu literatür derlemesinde temporomandibular eklem rahatsızlıklarının tedavisinde 2005-2016 yılları arasında yapılan düşük seviyeli lazer terapi uygulamalarının sonuçları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular eklem rahatsızlıkları, düşük-seviyeli lazer terapi, myofasial ağrı, artralji

ABSTRACT

Low-level laser therapy has recently been included among the non-surgical treatment options of temporomandibular joint disorders. In addition to obtained different outcomes regarding its efficacy, differences in application techniques, session numbers, and laser parameters indicate that there is still no standard laser protocol in the literature. This literature review presents the outcomes of low-level laser therapy performed for the treatment of temporomandibular joint disorders between 2005 and 2016.

Key Words: Temporomandibular joint disorders, low-level laser, myofacial pain, artralgia

Giriş

Temporomandibular rahatsızlıklar (TMR); stomatogenetik sistemin disfonksiyonuna yol açan çiğneme kasları, temporomandibular eklem ve orofasiyal yapılara ait semptomlarla karakterize genel bir terimdir. TMR, orofasiyal bölgedeki odontojen kaynaklı olmayan ağrının başlıca sebebidir ve iskelet- kas rahatsızlıklarının bir alt sınıfı olarak değerlendirilir (1).

TMR, başlıca semptomları kas ve eklem ağrıları, alt çene hareketleri ve ağız açıklığında kısıtlanma ve eklem sesleri olan multifaktöriyel durumlardır (2). Toplumun %40'ından fazlası bu belirtilerin en az birine sahiptir fakat bunların sadece dörtte biri bu belirtilerin farkındadır ve %10-20'si tedavi gereksinimi duymaktadır (3).

Psikolojik faktörler, okluzal dengesizlikler ve parafonksiyonel alışkanlıklar altta yatan başlıca etkenlerdir (4). TMR; I-miyofasiyal ağrı, II-disk deplasmanları ve III-dejeneratif eklem

rahatsızlıkları (osteoartrit, artralji, osteoartroz) olmak üzere üç ana grupta incelenir (5).

TMR'ın cerrahi olmayan tedavisinde genellikle ilk basamak olarak basit, geri dönüşümlü, konservatif yöntemler tercih edilmektedir (6). İlk basamak tedavi için non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), antidepresanlar, okluzal splintler, fizik tedavi yöntemleri (ultrason, akupunktur, lazer) ve parafonksiyonel alışkanlıkların tedavisine yönelik işlemler sıkça tercih edilmektedir. NSAİİ enflamasyonu önlemede başarılı olsa da gastroentestinal yakınmalar ve nefrotoksisite gibi komplikasyonların artışına sebep olabilmektedir (7). Bu noktada Düşük Seviyeli Lazer Terapisi (DSLİT), kolay uygulanabilmesi, sınırlı tedavi süresi, analjezik, antiinflamatuvar, rejeneratif etkileri ve minimum yan etkiye sahip olması sebebiyle iskelet-kas rahatsızlıklarının tedavisinde alternatif bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır (2).

Lazer ışığı ilgili dalga boylarında; kavite preperasyonu, kök kanallarının dezenfeksiyonu, yumuşak dokuların stimülasyonu ve mine yüzeyinin hazırlanması gibi işlemlerde diş hekimliğinin farklı alanlarında çalışılmış ve uygun parametrelerin tespiti için bir çok araştırma tasarlanmıştır. Diş hekimliğinde uygulanan lazer terapileri Yüksek Seviyeli Lazer (YSLT) ve Düşük Seviyeli Lazer (DSLTL) terapisi olarak ikiye ayrılır. YSLT; kesme, koagülasyon, koterizasyon ve kavite preperasyonu gibi işlemlerde kullanılırken DSLTL veya terapötik lazerler iyileşme mekanizmalarını hızlandırmak amacıyla biyostimülasyon işlemleri için kullanılır (8).

Düşük seviyeli lazerler çıkış kuvveti 250 mW'tan düşük, dokularda termal etkilere sebep olmaksızın hücrelerde fotokimyasal reaksiyonlar ortaya çıkaran lazerlerdir. Bu etkilerin ortaya çıkışında lazerin kuvvetinden çok cm²'ye düşen kuvvet yoğunluğu ön plana çıkmaktadır. Eğer yoğunluk 670 mW/cm² den düşükse termal etkiler olmaksızın biyostimülatör etkiler ortaya çıktığı bildirilmiştir (9).

DSLTL, biyomodülatör ve analjezik etkileriyle yumuşak doku yaralanmaları, romatoid artrit, iskelet kas ağrıları ve dental problemler gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır (10). DSLTL'nin temporomandibular eklem (TME) şikayetleri olan hastalarda ağrı şiddetini azalttığı ve maksimum ağız açıklığını arttırdığı öne sürülmektedir (11). Bununla birlikte literatürde TMR'ın tedavisinde DSLTL'nin kullanımına yönelik kabul edilmiş standardize bir protokol veya görüş birliği bulunmamaktadır (12).

TMR'ın tedavisinde DSLTL'nin uygulama protokolü bakımından en etkili yöntemin tespiti amacıyla bu literatür derlemesi gerçekleştirilmiştir.

Metod

İnternet ortamında "Pubmed" veri tabanında "TMR'ın tedavisinde DSLTL'nin kullanımı" na ilişkin literatür taraması gerçekleştirildi. Tarama sırasında "lazer terapisi", "düşük doz lazer terapisi", "temporomandibular eklem rahatsızlıkları", "miyofasiyal ağrı" ve "artralji" anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

2005-2016 yılları arasında İngilizce dilinde yayınlanan ve insan çalışmalarını içeren makaleler çalışmaya dahil edilirken, hayvanlara yönelik girişimler üzerine odaklanan çalışmalar hariç tutulmuştur.

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun makaleler, çalışma dizaynı (çift kör, randomize kontrollü

vs...), TMR'ın teşhisi ve ağrı değerlendirme metodları, uygulanan lazer tipi, dozu, süresi, sıklığı ve tedavi sonuçları açısından değerlendirilmiştir.

Literatür taraması sonucunda söz konusu çalışmayla alakalı 20 bilimsel yayın belirlenmiş ve çalışmaya dahil edilmiştir (Tablo 1).

İncelenen çalışmalardan 16 tanesi plasebo-kontrollü (4,13-15,17-21,23-28,32) iken, bir çalışmada (12) kızıl ve kızılötesi lazerler karşılaştırılmış, bir çalışmada (1) lazerin etkinliği NSAİİ'la, bir diğer çalışmada ise (16) oklüzal splintlerle karşılaştırılmıştır.

TMR'ın teşhisinde 10 çalışmada (1,12-16,18,22,23,28)) "Araştırma Teşhis Kriterleri" (TMR/ATK) baz alınmış, bir çalışmada (4) "Manyetik Rezonans Görüntüleme" (MRG) ve "Bilgisayarlı Tomografi" (BT) kullanılmıştır. Geri kalan çalışmalarda TMR'ın başlıca bulguları (eklem sesleri, ağız açıklığında kısıtlanma, ağız açma-kapama sırasında ağrı, vs...) göz önünde bulundurularak teşhise varılmıştır.

Lazerin uygulandığı bölgeler incelendiğinde 5 çalışmada (4,14-16,26) etkilenmiş kas noktalarına, 6 çalışmada (17,18,21,24,25,32) TME noktalarına, 8 çalışmada (1,12,19,20,22,23,27,28) hem kas hem eklem noktalarına, bir çalışmada (13) akupunktur noktalarına uygulama yapıldığı görülmüştür.

Kullanılan lazer tiplerine bakıldığında bir çalışmada (24) "Helium-Neon" lazer kullanılmışken geri kalan çalışmalarda "GaAlAs diyot" lazer kullanılmıştır.

Çalışmalarda kullanılan lazer dalga boyları 632-910 nm arasında değişkenlik gösterirken 17 çalışmada kızılötesi, bir çalışmada (24) kızıl, iki çalışmada (4,12) kızıl ve kızılötesi lazerler birlikte kullanılmıştır.

Uygulanan lazerlerin enerji yoğunluğu 1 j/cm²-112.5 j/cm², kuvvet yoğunluğu 30 mW-500 mW arasında değişmektedir.

Lazer uygulaması sayısı 1-20 seans, uygulama sıklığı 10 gün boyunca gerçekleştirilen günlük uygulamalarla, 7 gün aralıklarla yapılan uygulamalar arasında farklılık göstermektedir.

Tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde "Görsel Analog Skala" (VAS), "Maksimum Ağız Açıklığı" (MMO), "ısıırma kuvveti", "Elektromyografi" (EMG), "basınç ağrı eşiği" (PPT), "çiğneme performansı" (MP), "Kraniyomandibular İndeks" (CMI) ve hastanın tedavi sonuçlarını kendisinin değerlendirdiği anket formları (self-judgement questionnaire) kullanılmıştır.

Tedavi sonuçları değerlendirildiğinde; 14 çalışma (1,4,12-18,20-22,28,32) DSLTL'nin TMR'a bağlı

Tablo 1. Literatürde TMR rahatsızlıkları için yapılan düşük seviyeli lazer çalışmalarına ait protokoller ve sonuçlar

İlk yazar/ Yayın Tarihi	Gruplar (Hasta sayıları)	Uygulama Bölgesi	Dalga boyu	Enerji yoğunluğu/ kuvvet yoğunluğu	Uygulama sayısı/sıklığı	Değerlendirme/Takip	Sonuçlar
Venancio Rde A ve ark, 2005	Lazer:15 Plasebo:15	TME	780 nm	6.3 j/cm ² 30 mW	Haftada 2 kez 6 seans	1., 3., 5., seanslardan önce, tedavi sonrası 15, 30 ve 60. günlerde VAS, PPT, MMO	DSLTL, ağrı ve MMO değerleri açısından plasebodan daha etkili değildir
Fikácková H ve ark, 2007	Lazer:61 Plasebo:19	Kas-TME	830 nm	Plasebo:0.1j/cm ² lazer:10-15j/cm ² 400 mW	1 ay içinde 10 seans	10. seanstan 2 gün sonra	DSLTL, TME kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanışlı bir yöntemdir
Mazzetto MO ve ark, 2007	Lazer:24 Plasebo:24	TME	780 nm	89.7 j/cm ² 70 mW	Haftada 2 kez 8 seans	Tedavi öncesi, 4., 8. Seanstan sonra, son seanstan 30 gün sonra VAS	DSLTL, TME şikayeti olan hastalarda ağrı kontrolünde etkili bir yöntemdir
da Cunha ve ark, 2008	Lazer:20 Plasebo:20	TME-Kas	830 nm	4 j/cm ² 500 mW	Haftada 1kez 4 seans	Tedavi öncesi, sonrası VAS, CMI	DSLTL, TMR'ın tedavisinde plasebodan daha etkili değildir
Carrasco TG ve ark, 2008	Lazer:7 Plasebo:7	TME	780 nm	105 j/cm ² 70 mW	Haftada 2 kez 8 seans	Tedavi öncesi, 8. seanstan sonra, ilk uygulamadan 30 gün sonra	DSLTL, TMR'ın semptomlarının azaltılmasında etkilidir
Emshoff R ve ark, 2008	Lazer:26 Plasebo:26	TME	632 nm	1.5 j/cm ² 30 mW	Haftada 2-3 kez 8 hafta 20 seans	Tedavi öncesi, ilk uygulamadan 2,4,8 hafta sonra	DSLTL, TME ağrısını azaltmada plasebodan daha etkili değildir
Shirani AM ve ark,2009	Lazer:8 Plasebo:8	Kas	890 nm 660 nm	1 j/cm ² 6.2 j/cm ²	Haftada 2 kez 6 seans	Tedavi öncesi, sonrası, 1 hafta sonra, ağrının tamamen geçtiği gün VAS	Myofasiyal ağrı disfonksiyon sendromunun tedavisinde DSLTL etkili bir yöntemdir
Marini I ve ark, 2010	Lazer:39 Plasebo:30 İbuprofen:30	TME	910 nm	400 mW	Günde 1 kez 10 gün	Tedavi öncesi, 2., 5., 10., 15. günler VAS, MMO, tedavinin başında ve sonunda MRI	DSLTL uygulanan RDD ve osteoartiritli hastalarda anlamlı iyileşme var
Santos Tde S ve ark, 2010	Lazer:25 Plasebo:25	TME-Kas	830 nm	80 j/cm ² 40 mW	Tek seans	Tedavi öncesi, lazer uygulamasından 1 hafta sonra	Lazer analjezik ve plasebo etkisiyle ağrılı semptomları azaltmıştır
Öz S ve ark.,2010	Lazer:20 Kontrol:20	Kas	820 nm	3 j/cm ² 300 mW	Haftada 2 kez 10 seans	Tedavi öncesi, sonrası VAS, PPT, MMO	DSLTL, ağrıyı azaltma ve mandibular hareket sınırlarını genişletmede okluzal splintler kadar etkilidir
Mazzetto MO ve ark, 2010	Lazer:20 Plasebo:20	TME	830 nm	5 j/cm ² 40 mW	Haftada 2 kez 8 seans	Tedavi öncesi,son seans sonrası, 1 hafta sonrası, 30 gün sonrası VAS, MMO, lateral hareket miktarı	Lazer uygulaması TMR'ın tedavisinde destekleyici bir yaklaşım olabilir

Erođlu ve Feslihan / Eklem Hastalıklarında Düşük-Seviyeli Laser Terapisi

İlk yazar/ Yayın Tarihi	Gruplar (Hasta sayıları)	Uygulama Bölgesi	Dalga boyu	Enerji yoğunluğu/ kuvvet yoğunluğu	Uygulama sayısı/sıklığı	Değerlendirme/Takip	Sonuçlar
Venezian GC ve ark, 2010	Lazer:24 Plasebo:24	Kas	780 nm	25-60 j/cm ²	Haftada 2 kez 8 seans	Tedavi öncesi, son uygulamadan hemen sonra, 30 gün sonra	Plasebo ve Lazer grupları arasında ađrı değerlerinde anlamlı fark gözlenmemiştir
de Moraes Maia ML ve ark, 2012	Lazer:12 Plasebo:9	Kas	808 nm	70 j/cm ² 100 mW	Haftada 2 kez 8 seans	Tedavi öncesi, sonrası, 30 gün sonra PPT, MP	MP ve PPT' de iyileşme var
da Silva MA ve ark, 2012	Lazer ₁ :15 Lazer ₂ :15 Plasebo:15	TME-Kas	780 nm	L ₁ :52,5 j/cm ² L ₂ :102,5j/cm ² 70 mW	Haftada 2 kez 10 seans	Tedavi öncesi, 1., 5., 10. lazer uygulaması sonrası, tedavi bitiminden 32 gün sonra	Lazer grubunda ađrı azalmış ve mandibular hareketlerin mesafesi artmıştır
Ferreira LA ve ark,2013	Lazer:20 Plasebo:20	Akupunktur noktaları	780 nm	112.5 j/cm ² 50 mW	Haftada 1 kez 12 seans	Tedavi öncesi, 12 seans tamamlanana kadar aylık, VAS	DSLTTMR' la alakalı kronik ađrıyı gidermede güvenli ve etkili bir yöntemdir.
de Carli ML ve ark, 2013	Lazer:11 Proksikam:10 laser+proksika m:11	TME-Kas	830 nm	100 j/cm ² 100 mW	Haftada 2 kez 10 gün	1., 3., 8., 10., 30, günler	TME artraljisinin tedavisinde proksikam+DSLTT'nin beraber kullanımı tek başlarına kullanımından daha etkili değildir
Pereira TS ve ark ,2014	Lazer:19	Kas-TME	660 nm 795 nm	4-8 j/cm ²	48 saat arayla 3 seans	Tedavi öncesi, son uygulamadan 24s, 30, 90, 180 gün sonra	Kızıl ve kızılötesi lazerler TMR'ın tedavisinde etkilidir.
Madani AS ve ark, 2014	Plasebo:10 Lazer:10	Kas-TME	810 nm	3.4 j/cm ² 50 mW	Haftada 3 kez 4 hafta	Tedavi öncesi, 6. seans, 12. seans sonrası, son uygulamadan 1 ay sonra; VAS, MMO	TME osteoartritinin tedavisinde DSLTT plasebodan daha etkili değildir
Ahrari F ve ark,2014	Lazer :10 Plasebo:10	Kas	810 nm	3.4 j/cm ² 50 mW	Haftada 3 kez 12 seans	Tedavi öncesi, 6. seans sonrası, tedavi sonrası, 1 ay sonra	DSLTT miyojenik TMR' da ađız açıklığı ve ađrı seviyelerinde anamlı iyileşme göstermiştir
Machado BC ve ark, 2016		TME-Kas	780 nm	60 j/cm ² 60 mW	12 seans	Tedavi öncesi, sonrası. 3 ay sonra	TMR 'ın tedavisinde DSLTT'nin oral motor egzersizlerle birlikte uygulanması tek başına uygulanmasından daha etkilidir

ağrı ve semptomları gidermede etkili olduğunu gösterirken, 6 çalışma (1,23-27) DSLT'nin plasebodan daha etkili olmadığını ortaya koymuştur.

Tartışma

Değişen yaşam tarzları, beslenme alışkanlıkları, azalmış fiziksel aktivite, ve stres TME şikayetlerinden yakınan hasta sayısının her geçen gün artmasına sebep olmaktadır (29). Kötü postür, parafonksiyonel alışkanlıklar, maloklüzyon ve psikososyal faktörler TMR'ın gelişiminde başlıca etkenlerdir. TMR'ın kompleks etiolojisine bağlı olarak akupunktur, masaj, ultrason, ilaç tedavisi, psikolojik tedavi, ısırma plakları ve DSLT gibi farklı tedavi seçenekleri önerilmektedir (30).

TMR'ın tedavisinde başlıca amaç ağrıyı azaltmak ve çene hareketlerinin sınırlarını genişletmektir. Bu bağlamda DSLT; analjezik ve biyomodülatif etkilerinin yanı sıra kas gerilimini rahatlatıcı etkileriyle TMR'ın tedavisinde alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır (31).

Günümüzde DSLT'nin kullanımını giderek yaygınlaşmasına rağmen lazerin doku üzerindeki etkileri hala kesinliğe kavuşmamıştır. Etki mekanizmasıyla ilgili kanıt eksikliğine rağmen, bazı teoriler lazerin terapötik etkisini; artmış endorfin salınımı ve COX inhibisyonu sonucu gelişen analjezik ve antienflamatuvar etkiler olarak açıklamaktadır (19).

TMR'ın tedavisinde DSLT'nin etkinliği tartışmalıdır. Pereira ve ark. (12), Ferreira ve ark. (13), Maia ve ark. (14), Ahrari ve ark. (15), Öz ve ark. (16), Mazzetto ve ark. (17,32), Marini ve ark. (18), Santos ve ark. (19), Shirani ve ark. (4), da Silva ve ark. (20), Carrasco ve ark. (21), Machado ve ark. (22), Fikácková ve ark. (28) DSLT'nin TMR'ın tedavisinde başarılı olduğunu gösterirken, Madani ve ark. (23), Emshoff ve ark. (24), Venancio ve ark. (25), de Carli ve ark. (1), Venezian ve ark. (26), da Cunha ve ark. (27) karşıt sonuçlar ortaya koymuştur. Fakat genel olarak sonuçların çoğunluğu düşük seviyeli lazer uygulamasının temporomandibular eklem rahatsızlıklarının cerrahi olmayan tedavisinde etkili bir uygulama olduğu yönündedir.

Lazerin biyolojik dokulardaki absorpsiyonu ve penetrasyonu bir çok değişkene bağlıdır ve bunlardan en önemlisi lazerin dalga boyudur (32). Araştırmacılar, TMR'ın tedavisinde farklı dalga boylarında lazer kullanmışlardır. Madani ve ark. (23), Ferreira ve ark. (13), Maia ve ark. (14), Ahrari ve ark. (15), Öz ve ark. (16), Mazzetto ve ark.

(17,33), Marini ve ark. (18), Santos ve ark. (19), Venancio ve ark. (25), Carli ve ark. (1), Venezian ve ark. (26), Carrasco ve ark. (21), Cunha ve ark. (27), Fikácková ve ark. (28), Machado ve ark. (22) 780-910 nm arasında kızılötesi lazer kullanırken, Emshoff ve ark. (24) 632 nm kızıl lazer kullanmış, Pereira ve ark. (12), Shirani ve ark. (4) ise kızıl ve kızılötesi lazerleri birlikte kullanmışlardır. Sonuçlara göre kızılötesi lazerin kızıl lazerlere göre daha çok tercih edildiği ve daha etkili olduğu gözlenmiştir.

Işınlama yapılan noktalar değerlendirildiğinde farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Maia ve ark. (14), Ahrari ve ark. (15), Öz ve ark. (16), Shirani ve ark. (4), Venezian ve ark. (26) ağırlı kas noktalarına, Mazzetto ve ark. (17,33), Marini ve ark. (18), Emshoff ve ark. (24), Venancio ve ark. (25), Carrasco ve ark. (21) TME' nin anterior, posterior, superior ve lateral kutuplarına, Pereira ve ark. (12), Madani ve ark. (23), Santos ve ark. (19), Carli ve ark. (1), da Silva ve ark. (20), da Cunha ve ark. (27), Fikácková ve ark. (28), Machado ve ark. (22) hem kas hem TME noktalarına, Ferreira ve ark. (13) ise akupunktur noktalarına ışınlama yapmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde rahatsızlıktan etkilenen tüm bölgeleri kapsayacak şekilde eklem ve kas üzerinde ışınlama noktalarının kullanılması daha faydalı görünmektedir.

Uygulama sıklığı ve seans sayısı bakımından; Mazzetto ve ark. (17,32), Venezian ve ark. (26), Carrasco ve ark. (21), Maia ve ark. (14) haftada 2 kez 8 seans, Madani ve ark. (23), Ahrari ve ark. (15) haftada 3 kez 12 seans, Shirani ve ark. (4), Venancio ve ark. (25) haftada 2 kez 6 seans, Marini ve ark. (18), Öz ve ark. (16), Fikácková ve ark. (28) farklı frekanslarda 10 seans uygulama gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaların içinde lazerin temporomandibular eklem rahatsızlıklarında olumlu etkisinden bahsedilen çalışmalarda minimum 8 seanslık uygulamalar dikkati çekmektedir.

Hasta gruplarının yeterince spesifik olmaması ve takiplerde daha çok klinik semptomların değerlendirilmesi de düşük seviyeli lazerlerin temporomandibular eklem hastalıklarının üzerindeki etkisi bakımından yanıltıcı olabilmektedir (34). Bu nedenle çalışmalar uygulanan enerji, dalga boyu, uygulama süresi, tekrar seansları, hasta sayısı, hastalık tipi bakımından standardize edilmediği müddetçe klinik sonuçlarda farklılıklar oluşması muhtemeldir. Tedavideki yetersiz sonuçlar, çok düşük veya yüksek lazer dozundan, yanlış teşhisten, seans sayısının düşük kalması, yetersiz

enerji yoğunluğu gibi faktörlerden de etkilenmektedir (35).

Lazer uygulamasında hastanın bu tedaviye cevabında lazerin uygulama protokolü kadar hedef dokunun immünolojik yanıtının da etkili olduğu unutulmamalıdır (36).

Bu literatür taramasında da görüldüğü gibi kullanılan parametrelerin değışkenlik göstermesi TMR'ın tedavisinde DSLT kullanımına ilişkin standardize bir tedavi protokolü bulunmadığını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak; DSLT; analjezik, antiinflamatuvar, rejeneratif etkileri ve non-invaziv bir yöntem olması sebebiyle TMR'ın tedavisinde alternatif bir yöntem olabilir. Yapılan literatür incelemesi sonuçlarına göre kızılötesi lazerlerle, en az 8 seanslık tekraralarda, problem olan tüm sahaları içine alacak ışınlanma noktaları üzerinden düşük seviyeli lazer uygulamalarının daha etkili olduğu gözlenmiştir. Ancak yine de uygun parametrelerin belirlenmesi ve standart tedavi protokollerinin oluşturulabilmesi için daha çok randomize kontrollü klinik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. de Carli ML, Guerra MB, Nunes TB, di Matteo RC, de Luca CE, Aranha AC, et al. Piroxicam and laser phototherapy in the treatment of TMJ arthralgia: a double-blind randomised controlled trial. *Journal of Oral Rehabilitation* 2013; 40(3): 171-178.
2. Carvalho CM, de Lacerda JA, dos Santos Neto FP, Cangussu MC, Marques AM, Pinheiro AL. Wavelength effect in temporomandibular joint pain: a clinical experience. *Lasers Med Sci* 2010; 25(2): 229-232.
3. Dostalová T, Hlinakova P, Kasparova M, Rehacek A, Vavrickova L, Navrátil L. Effectiveness of Physiotherapy and GaAlAs Laser in the Management of Temporomandibular Joint Disorders. *Photomed Laser Surg* 2012; 30(5): 275-280.
4. Shirani AM, Gutknecht N, Taghizadeh M, Mir M. Low level laser therapy and myofascial pain dysfunction syndrome. *Lasers Med Sci* 2009; 24(5): 715-720.
5. Panhoca VH, Lizarelli Rde F, Nunez SC, Pizzo RC, Grecco C, Paolillo FR, et al. Comparative and clinical study of light analgesic effect on temporomandibular disorder using red and infrared led therapy. *Lasers Med Sci* 2015; 30(2): 815-822.
6. Albayrak Gezer İ, Levendođlu F. Temporomandibular eklem rahatsızlıklarının sınıflandırılması, tanı ve tedavisi. *Genel Tıp Derg* 2016; 26(1): 34-40.
7. Herranz-Aparicio J, Vázquez-Delgado E, Arnabat-Domínguez J, España-Tost A, Gay-Escoda C. The use of low laser therapy in the treatment of temporomandibular joint disorders: review of the literature. *Med Oral Patol Cir Bucal* 2013; 18(4): 603-612.
8. Cavalcanti TM, Almeida-Barros RQ, Catão MH, Feitosa AP, Lins RD. Knowledge of physical properties and interaction of laser with biological tissue in dentistry. *An Bras Dermatol* 2011; 86(5): 955-960.
9. Khalighi HR, Anbari F, Beygom Taheri J, Bakhtiari S, Namazi Z, Pouralibaba F. Effect of low-level laser on treatment of orofacial pain. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects* 2010; 4(3): 37-41.
10. Peimani A, Sardary F. Effect of low-level laser on healing of temporomandibular joint osteoarthritis in rats. *Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Medical Sciences* 2014; 11(3): 319-327.
11. Hu WL, Chang CH, Hung YC, Tseng YJ, Hung IL, Hsu SF. Laser acupuncture therapy in patients with treatment-resistant temporomandibular disorders. *PLoS One* 2014; 9(10): e110528.
12. Pereira TS, Flecha OD, Guimarães RC, de Oliveira D, Botelho AM, Ramos Glória JC, et al. Efficacy of red and infrared lasers in treatment of temporomandibular disorders: a double-blind, randomized, parallel clinical trial. *Cranio* 2014; 32(1): 51-56.
13. Ferreira LA, de Oliveira RG, Guimarães JP, Carvalho AC, De Paula MV. Laser acupuncture in patients with temporomandibular dysfunction: a randomized controlled trial. *Lasers Med Sci* 2013; 28(6): 1549-1558.
14. de Moraes Maia ML, Ribeiro MA, Maia LG, Stuginski-Barbosa J, Costa YM, Porporatti AL, et al. Evaluation of low-level laser therapy effectiveness on the pain and masticatory performance of patients with myofascial pain. *Lasers Med Sci* 2014; 29(1): 29-35.
15. Ahrari F, Madani AS, Ghafouri ZS, Tunér J. The efficacy of low-level laser therapy for the treatment of myogenous temporomandibular joint disorder. *Lasers Med Sci* 2014; 29(2): 551-557.
16. Öz S, Gökçen-Röhligh B, Saruhanoglu A, Tuncer EB. Management of myofascial pain: low-level laser therapy versus occlusal splints. *J Craniofac Surg* 2010; 21(6): 1722-1728.
17. Mazzetto MO, Carrasco TG, Bidinelo EF, de Andrade Pizzo RC, Mazzetto RG. Low intensity laser application in temporomandibular disorders: a phase I double-blind study. *Cranio* 2007; 25(3): 186-192.

18. Marini I, Gatto MR, Bonetti GA. Effects of superpulsed low-level laser therapy on temporomandibular joint pain. *Clin J Pain* 2010; 26(7): 611-616.
19. Santos Tde S, Piva MR, Ribeiro MH, Antunes AA, Melo AR, Silva ED. Laser therapy efficacy in temporomandibular disorders: control study. *Braz J Otorhinolaryngol* 2010; 76(3): 294-299.
20. da Silva MA, Botelho AL, Turim CV, da Silva AM. Low level laser therapy as an adjunctive technique in the management of temporomandibular disorders. *Cranio* 2012; 30(4): 264-271.
21. Carrasco TG, Mazzetto MO, Mazzetto RG, Mestriner W Jr. Low intensity laser therapy in temporomandibular disorder: a phase II double-blind study. *Cranio*. 2008; 26(4): 274-281.
22. Machado BC, Mazzetto MO, Da Silva MA, de Felício CM. Effects of oral motor exercises and laser therapy on chronic temporomandibular disorders: a randomized study with follow-up. *Lasers Med Sci* 2016; 31(5): 945-954.
23. Madani AS, Ahrari F, Nasiri F, Abtahi M, Tunér J. Low-level laser therapy for management of TMJ osteoarthritis. *Cranio* 2014; 32(1): 38-44.
24. Emshoff R, Bösch R, Pümpel E, Schöning H, Strobl H. Low-level laser therapy for treatment of temporomandibular joint pain: a double-blind and placebo-controlled trial. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2008; 105(4): 452-456.
25. Venancio Rde A, Camparis CM, Lizarelli Rde F. Low intensity laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders: a double-blind study. *J Oral Rehabil* 2005; 32(11): 800-807.
26. Venezian GC, da Silva MA, Mazzetto RG, Mazzetto MO. Low level laser effects on pain to palpation and electromyographic activity in TMD patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. *Cranio* 2010; 28(2): 84-91.
27. da Cunha LA, Firoozmand LM, da Silva AP, Camargo SE, Oliveira W. Efficacy of low-level laser therapy in the treatment of temporomandibular disorder. *Int Dent J* 2008; 58(4): 213-217.
28. Fikácková H, Dostálová T, Navrátil L, Klaschka J. Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular joint disorders: a placebo-controlled study. *Photomed Laser Surg* 2007; 25(4): 297-303.
29. Navrátil L, Navratil V, Hajkova S, Hlinakova P, Dostalova T, Vranová J. Comprehensive treatment of temporomandibular joint disorders. *Cranio* 2014; 32(1): 24-30.
30. de Godoy CH, Silva PF, de Araujo DS, Motta LJ, Biasotto-Gonzalez DA, Politti F, et al. Evaluation of effect of low-level laser therapy on adolescents with temporomandibular disorder: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials* 2013; 22(14): 229.
31. Rodrigues JH, Marques MM, Biasotto-Gonzalez DA, Moreira MS, Bussadori SK, Mesquita-Ferrari RA, et al. Evaluation of pain, jaw movements, and psychosocial factors in elderly individuals with temporomandibular disorder under laser phototherapy. *Lasers Med Sci* 2015; 30(3): 953-959.
32. Byrnes KR, Waynant RW, Ilev IK, Wu X, Barna L, Smith K, et al. Light promotes regeneration and functional recovery and alters the immune response after spinal cord injury. *Lasers Surg Med* 2005 Mar; 36(3): 171-185.
33. Mazzetto MO, Hotta TH, Pizzo RC. Measurements of jaw movements and TMJ pain intensity in patients treated with GaAlAs laser. *Braz Dent J* 2010; 21(4): 356-360.
34. Baş B, Duran H. Temporomandibular Eklem Bozukluklarının Tedavisinde Düşük Doz Lazer Uygulamasının Yeri. *Ondokuz Mayıs Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi* 2012; 13(1): 48-54.
35. Çetiner S, Kahraman SA, Yücesat S. Evaluation of lowlevel laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders. *Photomed Laser Surg* 2006; 24(5): 637-641.
36. Demirkol N, Demirkol M, Üşümez A. The use of low-level laser therapy in temporomandibular joint disorders. *Gaziantep Med J* 2015; 21(3): 205-210.